

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHELIEU 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>L'affaire Marty</i>	1
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	7
<i>Le nouveau plan quinquennal soviétique</i>	8
<i>Les sports dans le monde communiste..</i>	11
<i>Comment Staline perdit sa bataille contre Dieu, par le R.P. Léopold Braun..</i>	18
<i>Préface au Congrès du P.C. yougoslave : Le Parti Communiste en Yougoslavie..</i>	21
<i>La Bulgarie en 1952</i>	25
<i>Le potentiel militaire des satellites européens de l'U.R.S.S.</i>	27

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

Autriche : <i>L'occupation soviétique paralyse l'économie</i>	32
Roumanie : <i>Le « redistribution » de la population</i>	32
<i>Le procès des saboteurs du canal Danube-Mer Noire</i>	33
Pologne : <i>Les élections</i>	34
Hongrie : <i>Deux portraits de kowlaks..</i>	36
LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>La mission de l'armée rouge</i>	36

L'affaire Marty

ON ne saurait exagérer l'importance des mesures que la direction du Parti communiste a prises contre André Marty et Charles Tillon, ni celle de la crise intérieure que de telles mesures supposent et révèlent. Peut-être n'y a-t-il pas eu d'événements plus considérables dans l'Internationale communiste (pour user d'une expression inexacte, mais pratique) depuis l'affaire Tito, et dans le Parti communiste français depuis le départ de Jacques Doriot.

Certes, beaucoup de militants, et de haut rang, ont quitté le P.C.F. en 1939, mais on pouvait mettre leur départ sur le compte du pacte germano-soviétique, bien qu'il ne fût pour beaucoup qu'une occasion. De même, l'excommunication et, pour les deux premiers l'exécution, de Kostov, de Rajk, de Slansky et d'Anna Pauker peuvent trouver, au moins en apparence, un élément d'explication dans les contradictions entre les intérêts des pays occupés par l'U.R.S.S., et ceux de la puissance occupante.

Rien de tel dans le cas de Marty et de Tillon. La crise n'a pas de causes extérieures, en tout cas pas de causes décisives, seulement des prétextes. *Elle a mûri à l'intérieur du parti.* Elle est la conséquence logique, pour parler le langage des staliniens, de *ses contradictions internes.* Elle révèle du même coup ces contradictions, mettant fin ainsi à la légende du monolithisme

du parti, et, espérons-le, à la peur que cette apparente solidité inspire. Une fissure jusqu'alors cachée soigneusement aux regards apparaît dans ce qu'on croyait un bloc. La masse qu'on pensait homogène est travaillée obscurément de conflits multiples : querelles de personnes, antagonismes d'intérêts, divergences politiques. Le P.C.F. est donc, lui aussi, un conglomérat de forces diverses, dont le lien principal est de nature policière, et qu'une politique intelligente essaierait de dissocier.

A ceux qui, se méfiant à juste titre de tout ce qui est sensationnel, accorderaient volontiers à l'affaire une moindre importance, faisons remarquer que des sanctions frappant de si hauts personnages n'ont certainement pas été prises à la seule initiative de la direction française du Parti. Personne en France parmi les staliniens n'aurait osé lever la main sur Marty si l'ordre n'en était venu de très haut, et, on peut l'affirmer sans crainte, de Staline lui-même.

Qu'on n'oublie pas en effet que Marty est l'un des deux seuls Français décorés de l'ordre du Drapeau Rouge, le second étant Jacques Sadoul, qu'il est le seul Français vivant dont le nom soit cité dans cette bible du stalinisme mondial qu'est *l'Histoire du P.C. (b) de l'U.R.S.S.*, et qui, à ces honneurs déjà insignes, ajoute celui d'avoir donné son nom à une usine soviétique. De longue

date informateur du Guépéou dans ses transformations successives, Marty a été secrétaire de l'Internationale pendant près de dix ans, et, en 1936, c'est lui qui a été choisi à Moscou pour remplir des fonctions d'une importance capitale à la tête des Brigades Internationales durant la guerre civile espagnole, en qualité d'inspecteur général. Un tel homme était assurément dans la hiérarchie du stalinisme mondial beaucoup plus haut que Duclos, Fajon, Frachon ou Cachin, au moins aussi haut que Thorez lui-même. Le maître tout puissant était seul à pouvoir le précipiter ainsi du haut de son piedestal.

Si l'on songe à la popularité de Marty — une popularité fabriquée à grand prix — on peut penser que Staline avait des raisons sérieuses pour la briser ainsi d'un seul coup.

Démocratie communiste

C'est par un communiqué du secrétariat du Parti publié dans l'*Humanité* du mercredi 17 septembre que l'opinion publique a appris qu'André Marty et Charles Tillon avaient été l'objet de sanctions pour crime de fractionnisme et que ces sanctions avaient été approuvées par le Comité Central.

Or, le Comité Central s'était réuni le 3 et le 4 septembre. Ses membres avaient été, pour la plupart, mis devant le fait accompli et invités à se prononcer sans connaître les faits de la cause autrement que par le réquisitoire de Léon Mauvais. On est en droit de supposer que le Comité central tint une séance spéciale pour connaître de l'affaire, et que ses membres furent convoqués pour cette séance sans savoir de quoi il s'agissait.

Du rapport de Léon Mauvais comme de la résolution votée sur ce sujet, l'*Humanité*, dans son compte-rendu, ne disait pas un mot. De même, on ne sut rien par les voies normales, de la réunion des secrétaires des fédérations départementales du Parti que le secrétariat avait convoquée le 9 septembre. Elle fut présidée par Duclos, et c'est Lecœur qui, cette fois, fit office de procureur. Les secrétaires fédéraux ainsi informés devaient s'employer, non à solliciter l'avis des comités fédéraux, des sections et des cellules, mais à porter à leur connaissance les sanctions prises et à obtenir leur approbation avant que l'affaire ne fût devenue publique, et que les condamnés aient pu valablement réagir (1).

(1) Mais les statuts ne prévoient-ils pas la comparution devant la Commission de contrôle ? En tout cas, la servilité avec laquelle M. Jacques Fauvet, dans le

Bien qu'on ait demandé à tous de garder le silence et qu'on ait fait régner à cette occasion une sorte de terreur qui ferma les bouches, des indiscretions se produisirent le 14 ou le 15, dont les auteurs sont sans doute des protestataires et plus sûrement encore des journalistes communistes. Le 16, les journaux s'en firent l'écho, et c'est pour ne pas être prévenu et mis de ce fait en mauvaise posture que le secrétariat du P.C. se décida à publier un communiqué. Il fut rédigé dans la nuit par Etienne Fajon.

Le Parti communiste, on le voit, se moque de la démocratie. Il se peut, comme l'a fait valoir la rédaction de l'*Humanité* le 18 septembre, que la procédure suivie ait été conforme aux statuts du parti : mais c'est alors que les statuts du parti sont contraire à l'esprit comme à la lettre de la démocratie, voire à la simple justice, car on ne condamne pas des accusés sans qu'ils puissent s'expliquer devant les militants. Et que devient, dans l'aventure, la fameuse prétention du Parti de ne jamais rien cacher aux masses, de faire toujours le peuple et la classe ouvrière juges de tout, au moins de tout ce qui est essentiel ?

Le mensonge des affirmations démocratiques du P.C.F. est ici éclatant : jamais il ne donnera la possibilité aux deux condamnés de se justifier devant un large auditoire de militants, devant le congrès par exemple. Il ne leur fournira même pas le moyen de s'expliquer dans la presse. Il ne leur ouvrira désormais les colonnes de ses journaux et ne les laissera monter à la tribune de ses assemblées que pour prononcer leur « autocritique ». S'ils veulent soutenir leur point de vue, ils n'ont plus d'autres ressources que de demander asile aux journaux de « l'ennemi » — ce qui, immédiatement, permettrait de redoubler les attaques contre eux. Ne serait-ce pas une preuve tangible de leur trahison ?

Les chefs d'accusation

Qu'a-t-on reproché à Marty et à Tillon ?

A en croire le communiqué du 17 septembre, seul texte officiel connu à ce jour, les chefs d'accusation sont de deux sortes. On reproche à Tillon et à Marty des *désaccords politiques*, et on leur reproche, en liaison avec ses désaccords, mais plus qu'eux encore, un *travail fractionnel* à l'intérieur du Parti.

Monde du 18, célèbre le courage du P.C. qui règle au grand jour ses difficultés n'a d'égale que son ignorance complète de la question. Pourtant, il ne manque pas d'informateurs qualifiés dans les hiérarchies du Parti.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

Les désaccords politiques ne sont pas nouveaux.

A en croire le communiqué (qui est loin de dire toute la vérité), ils remonteraient au moins au début de l'année 1951 (2). (Nous verrons qu'ils ont presque dix ans de plus). C'est en avril 1951 en effet que le Comité central avait, à l'unanimité, relevé Charles Tillon de la responsabilité de représenter le Parti au sein du Mouvement de Paix (lisez : d'en assurer la direction véritable pour le compte du Parti). La raison de ce vote, sur lequel, bien entendu, l'*Humanité* avait fait silence, était que Tillon considérait le Mouvement de la Paix « sous l'angle étroit d'une organisation politique » et tentait de « mettre sous la tutelle du Mouvement de la Paix toutes les organisations démocratiques de masses. »

En termes moins sybillins, Tillon et Marty considéraient qu'à force de vouloir rassembler sous le signe de la paix le plus grand nombre possible de gens, le Parti risquait sinon de perdre de vue ses objectifs révolutionnaires, du moins d'alourdir sa marche et de s'encombrer de tant de préoccupations, sous prétexte de n'effaroucher personne, qu'il en deviendrait inapte à l'action pour laquelle il est fait.

A ce désaccord devait bientôt s'en ajouter un autre, si l'on accepte la chronologie proposée par le communiqué. Et cet autre sans être plus important peut-être, est à coup sûr beaucoup plus sensationnel. Il vaut la peine de citer largement le texte :

« *Déjà, au cours d'une discussion, le camarade Charles Tillon avait opposé son attitude à celle de la camarade Jeannette Vermeersch. La position prise par Charles Tillon à l'époque aboutissait en fait à une discrimination entre les militants du Parti selon les postes qui leur avaient été confiés pendant l'occupation.* » Sommé par le Bureau politique de s'expliquer, Tillon s'était rétracté. Mais, « *dans la réunion du Bureau politique précédant la deuxième session du Comité central, le camarade Charles Tillon a prétendu contre toute évidence « qu'il allait être frappé, éliminé du Bureau politique, comme tant d'autres qui ont lutté pendant l'occupation... Ainsi, Charles Tillon se trouvait entraîné à se placer sur le terrain de l'ennemi, à opposer l'action du Parti à celle des F.T.P.F.* »

Laissons de côté l'aspect personnel de la querelle — (encore que la présence au Bureau politique de Mme Vermeersch, — dont la nullité dépasse encore celle de Lecœur — soit pour les « opposants » un argument précieux, puisqu'elle est la preuve d'un népotisme incompatible avec la bonne marche du Parti). Son aspect politique est autrement important.

Dans cette résistance communiste que le Parti a tout fait pour nous présenter comme un bloc et sur l'unanimité de laquelle il a assis depuis 1944 le plus clair de son prestige auprès de l'opinion française, une faille apparaît qui n'est pas nouvelle, nous le verrons, mais qu'une habile propagande avait réussi à dissimuler presque entièrement jusqu'à ce jour.

Il y avait durant l'occupation, selon Tillon que l'on peut croire ici, deux genres de communistes, au moins parmi les dirigeants (et à coup sûr dans le rang aussi). Les uns se battaient, et les autres ne se battaient pas. Les premiers constituaient les groupes armés des Francs Tireurs et Partisans Français dont Tillon était le chef sur le sol national et Marty, qui se trouvait à Moscou puis à Alger, l'inspirateur, le guide... et le défenseur. Les seconds, M. Thorez à Moscou, MM.

(2) Le rapport de Mauvais, publié après la rédaction de cet article fait remonter les divergences au mois d'août 1944.

Nous informons nos adhérents et lecteurs que le Siège Social de notre Association et de son Bulletin est transféré 30, rue de Grammont, Paris-2^e, Téléph. : Richelieu 80-80 (poste 415). Toute la correspondance devra y être adressée désormais.

Duclos et Frachon on ne sait où, en France paraît-il, ne faisaient rien.

Telle est la thèse des « condamnés », vue à travers le communiqué. Or, si cette thèse, conforme à la vérité historique, venait à se répandre, c'en serait fait de la légende héroïque du P.C.F. et en particulier de celle de Maurice Thorez. Le texte du secrétariat s'efforce de rétablir la version officielle, selon laquelle Thorez et le secrétariat du Parti auraient tout dirigé alors. Mais l'idée de « l'action une et indivisible du Parti dans la Résistance » est désormais insoutenable. L'opinion saura par le communiqué du secrétariat que Tillon et Marty en ont dénoncé le mensonge, et cela suffit. Il ne faut qu'une épingle pour dégonfler une baudruche.

Fait significatif. Le communiqué invoque un certain nombre de faits à l'appui de la thèse officielle. Mais son auteur en a omis un, le fameux « Appel du 10 juillet 1940 », et cette omission est volontaire. Il sait que cet appel tel qu'il est aujourd'hui cité dans la presse communiste est un faux, et qu'il n'a pas été écrit à cette date « sur le sol national » par Thorez et par Duclos (3). Ces détails ne sont pas ignorés de Marty et de Tillon, et c'est assurément pour ne pas leur offrir des arguments trop faciles qu'il n'en est pas fait état ici.

Travail de fraction

Tels sont les désaccords politiques qui ont attirés sur Tillon et Marty les foudres du Bureau politique, et celles de Staline. Leur crime de « fractionnisme » est tout aussi grave.

Faire une fraction, dans le jargon des partis stalinien, c'est se rencontrer et se concerter à l'insu des organismes officiels dans l'intention de faire prévaloir une opinion différente de l'opinion reçue. Rien ne saurait être plus grave, pas même un désaccord politique, s'il est avoué. Un parti communiste doit toujours se considérer en état de siège, et quand l'état de siège est proclamé, tout attroupement est interdit. Un attroupement, c'est le commencement d'une coalition, d'un complot, d'une émeute. De même dans le parti : ceux qui se rencontrent sans en avertir les organismes officiels, fût-ce pour des raisons futiles, sont sur la voie qui mène au coup d'état intérieur; ils se préparent « objectivement » à s'emparer du pouvoir dans le parti. On comprend que ni les gens en place dans le parti, ni ceux qui le dirigent de Moscou ne sauraient voir d'un très bon œil se former ainsi l'instrument de leur ruine. Aussi, l'exigence première est-elle que le parti soit une maison de verre pour le M.V.D. La fraction, c'est un corps opaque.

(3) Voir à ce sujet : A. Ross] : *Physiologie du Parti communiste français*.

Le communiqué n'est pas très explicite sur les activités fractionnistes de Marty et de Tillon. Alors que ce dernier était en proie aux critiques de la direction du Parti pour son action dans le Mouvement de la Paix, « le camarade André Marty, à l'insu de la direction du Parti, organisa une entrevue avec Tillon chez un camarade que le XII^e Congrès du Parti n'avait pas réélu au Comité central (4).

« Le camarade Tillon a déclaré que, dans cette entrevue, il fut question de ses désaccords avec le Bureau politique et qu'André Marty lui avait indiqué qu'il n'avait pas tort. Si le camarade Charles Tillon n'a pas caché la tenue de cette réunion ni son caractère, par contre, le camarade André Marty n'a jusqu'au moment où de nombreuses confrontations l'obligèrent à reconnaître la vérité. »

Pareille dissimulation est évidemment coupable. Mais, même en y ajoutant « le discrédit systématique d'autres dirigeants du Parti » que le communiqué reproche encore à Marty, il n'y avait pas là de quoi justifier une mesure aussi grave (5). Voici bien longtemps que Marty passe le plus clair de son temps à dénigrer ses collègues de la direction du Parti. Les échecs de mai et de juin, la légèreté avec laquelle Duclos s'est fait prendre — lui et son cahier — ont certainement fourni prétexte à de nouveaux sarcasmes.

Mais il y a plus. Le communiqué énonce prudemment que « dans les discussions au Comité central, dans les comités fédéraux et les réunions de sections et de cellules actuellement en cours, de nouvelles preuves sont apportées attestant que le camarade André Marty tentait de procéder de la sorte avec d'autres camarades et cela sur tous les problèmes politiques essentiels. »

L'auteur fait preuve à coup sûr d'une grande discrétion. Mais l'essentiel est dit : la « fraction » ne se limitait pas à Marty et à Tillon. D'autres militants en étaient aussi, et c'est de toute évidence d'un très large complot à l'intérieur du parti que Moscou a eu peur.

Il faut bien dire que les apparences semblaient justifier sa crainte.

En plus de la popularité dont il jouit dans le Parti, Marty y disposait d'importants pouvoirs. Membre du secrétariat, il était également responsable de la section coloniale, chef des services des renseignements. Député de la Seine, il contrôlait pratiquement toute l'activité de la fédération parisienne du Parti. Au grand désespoir de Benoit Frachon, il exerçait une influence analogue sur l'Union des Syndicats de la Région parisienne, dont le secrétaire Hénaff ne faisait rien sans prendre son conseil. Enfin, les jeunesse communistes, aujourd'hui U.J.R.F., étaient, par personne interposée, à peu près sous sa coupe. Et il pouvait compter aussi, semble-t-il, sur la fédération des Bouches-du-Rhône, auprès de laquelle, comme par hasard, il prenait du repos quand la publication du communiqué du secrétariat a attiré sur lui l'attention universelle. Et nous ne tenons compte ici que des fonctions qu'il assumait encore à une date récente.

(4) D'après certaines informations, ce troisième camarade serait Beyer, qui fut en effet membre du Comité central jusqu'en 1950 et combattit avec Tillon sous l'occupation.

(5) On peut en dire autant de deux autres faits rapportés par Mauvais : Marty aurait songé en février 1949 à éditer un bulletin de caractère fractionnel et Tillon aurait conservé par devers lui des sommes d'argent destinées à une éventuelle opposition. On voit, à ce dernier détail, pourquoi le P.C. touche lui-même l'indemnité de ses parlementaires : pour leur ôter tout moyen matériel de défendre leur opinion personnelle en cas de désaccord.

Député de la Seine, maire d'Aubervilliers, membre du Bureau Politique — où il était entré avec l'appui de Marty — Tillon jouissait il y a un an encore d'une grande autorité sur le Mouvement de la Paix, puisque le Parti lui en avait confié la direction secrète. De même, son influence était — et demeure sans doute — grande sur les F.T.P. dont il présidait jusqu'à ces derniers mois l'Association après avoir été leur recruteur et leur chef durant l'occupation. Tout porte à croire que nombre de ces hommes dont l'esprit politique n'est certainement pas à la hauteur de leur audace, ni de leur goût du risque, ni de leur mépris de la légalité, lui demeurent d'autant plus attachés qu'ils ne recevaient pas de lui des conseils de modération et de sagesse. Ceux d'entre eux chez qui on découvre des armes de guerre soigneusement entretenues — découvertes qui épouvantent les bureaucrates du parti et ne réjouissent guère les diplomates du Kremlin — me semblent pas avoir cédé seulement à un penchant personnel en graissant aussi soigneusement fusils et mitraillettes conservés en violation de la loi. L'ordre dut leur en venir d'en haut, et Tillon y est sans doute pour quelque chose.

Ces deux hommes, liés l'un à l'autre depuis de longues années, en principe depuis les mutineries de la Mer Noire, disposaient donc d'un pouvoir énorme dans le parti : les renseignements, l'organisation militaire, les deux principaux mouvements de masse (le Mouvement de la Paix et, à Paris, tout au moins la C.G.T.), l'U.J.R.F., la Fédération de la Seine étaient entre leurs mains. Ajoutons que la section coloniale du Parti donne à celui qui la gère la possibilité d'exercer une influence énorme sur les Nord-Africains de la région parisienne qui suivent les mots d'ordre du Parti. Il était à peine besoin d'être aussi soupçonneux que les gens du Kremlin pour penser que, sous la direction de Marty et de Tillon son acolyte, une sorte de Parti dans le Parti était en train de naître.

Cela seul suffisait à justifier des mesures exceptionnelles. Même si les intentions de Marty et de Tillon étaient pures, même s'ils n'avaient aucune intention précise, objectivement ils préparaient une scission du Parti ou un coup d'Etat dans le Parti.

Titisme en puissance

Or, il se trouvait que les hommes qui avaient ainsi en mains un instrument leur permettant le jour venu de s'emparer de la direction du Parti étaient en désaccord avec la ligne générale que Moscou avait ordonné de suivre. Selon toute vraisemblance, il n'y avait entre la conscience de ces désaccords et la création de cet instrument aucun lien d'intention : Marty et Tillon n'avaient sans doute jamais songé à se créer un appareil particulier à l'intérieur du Parti afin d'imposer leur propre conception de l'action à mener. Mais on pouvait les en soupçonner, ou, au mieux, on pouvait craindre qu'en dépit de leur fidélité à Staline, ils n'en viennent, les désaccords s'aggravant, à user des pouvoirs dont ils disposaient ainsi.

On le pouvait d'autant mieux que ces désaccords n'étaient pas occasionnels et, que, ranimés seulement depuis un an ou deux, exaspérés depuis six mois, ils avaient leur origine bien plus avant dans le passé, vers 1941 ou 1942.

A cette époque, dans les premiers mois de la guerre germano-soviétique, Thorez et Marty se trouvaient à Moscou. Tous deux suivaient de très bas l'action clandestine des communistes demeurés en France. Mais c'est évidemment à Marty que revint la plus lourde part de la besogne : il y était mieux préparé que Thorez et surtout il n'avait pas contre lui le handicap moral de la

désertion. A une époque où la consigne était de mettre au-dessus de tout, au moins en apparence, les impératifs de la défense nationale, l'homme qui avait abandonné son poste aux armées et gagné l'abri russe à travers la Suisse et l'Allemagne en guerre contre son propre pays manquait d'autorité.

Marty était parti plus tôt et plus normalement, par la Belgique et la Suède. Il avait plus d'autorité pour prêcher la lutte à main armée contre les troupes allemandes. C'est donc lui qui prit la direction des opérations et qui, par l'intermédiaire de Tillon, son lieutenant, présida à la création des premiers groupes armés du P.C.F., et bientôt après celle des Francs Tireurs et Partisans.

Dans sa pensée d'ailleurs, comme dans celle de Tillon, de tels groupes n'avaient pas pour seul objectif de contribuer à la libération du territoire national. Ils devaient être les embryons de vastes formations militaires dont la mission principale aurait été la prise révolutionnaire du pouvoir lors de l'évacuation allemande.

C'est de là que vint le conflit.

Staline ne songeait guère alors à la révolution mondiale. Or, il n'est pas assez chimérique pour avoir cru que les groupes armés de la résistance pouvaient provoquer une diversion de nature à soulager les troupes russes. Au second front de la résistance, il préférait celui des Anglo-Américains, et comme ceux-ci pouvaient être effrayés par la constitution en France de troupes communistes armées pour la révolution à un moment où ils mettaient comme condition à leur aide l'abandon de l'agitation révolutionnaire (voir la dissolution du Komintern), Staline, et Thorez sur son ordre, freinèrent autant qu'ils purent le développement des F.T.P.

Le communiqué du secrétariat général contient sur ce point un aveu du plus haut prix : l'ordre fut donné de Moscou de consacrer seulement 10 % des forces du Parti à l'organisation des Francs Tireurs. 10 %, c'est-à-dire peu de chose. Comment dire plus clairement que l'on n'attachait qu'une importance médiocre à ces formations, que Staline comptait surtout s'en servir pour ses opérations politiques? Ils constituèrent en effet une monnaie d'échange soit avec les Alliés, soit avec les Forces Françaises Libres, et c'est ainsi qu'en 1942, leurs chefs reçurent l'ordre de s'unir aux forces de la résistance non communiste et de se mettre aux ordres du général de Gaulle.

Un tel ordre équivalait en fait à leur suppression en tant qu'organisations révolutionnaires, — voire à leur suppression tout court, les dirigeants des Forces Françaises Libres se souciant très peu de fournir des armes à des groupes en qui ils n'avaient qu'une confiance limitée.

Or, ni Marty, ni Tillon n'acceptèrent cette politique. Ils n'appliquèrent qu'à contrecœur et très partiellement les directives stalinienne. Ils maintinrent autant qu'ils le purent l'indépendance des F.T.P. et s'employèrent à les développer en tant qu'organisation autonome.

A la même époque, en Yougoslavie, Tito refusait lui aussi, mais plus catégoriquement encore, de mettre ses groupes de partisans à la disposition du général Mikailovitch et du gouvernement yougoslave de Londres. Une sorte de résistance à la politique stalinienne se manifestait ainsi dans ces deux pays au moins. C'est là une attitude dont on a toujours à se repentir dans le mouvement communiste international, car Staline n'oublie jamais, et n'oublie rien.

Vint la libération. Le conflit entre les « civils » et les « militaires » entra brusquement dans une phase nouvelle. Le mot d'ordre donné par Moscou et accepté par Thorez, Duclos et Frachon était : insurrection nationale pour la libération

nationale. Il s'agissait avant tout de ne pas effrayer les Anglo-Américains à leur arrivée à Paris. L'Allemagne n'était pas vaincue encore, et Staline, prêtant volontiers aux autres un cynisme dont il avait donné l'exemple en août 1939, redoutait toujours que les Occidentaux fassent la paix avec Hitler et même ne lui prêtent des armes pour refouler hors d'Europe les armées soviétiques. N'est-ce pas d'ailleurs un tel espoir que le chef du III^e Reich garda jusqu'au dernier moment ? Il fallait donc à tout prix éviter de donner prétexte aux Américains et de les épouvanter en laissant s'ouvrir devant eux des perspectives révolutionnaires. Il fallait permettre à Staline de conserver aussi longtemps qu'il faudrait le masque de l'Oncle Joe. Les chances de la révolution communiste en France furent donc délibérément sacrifiées aux intérêts soviétiques.

Ce ne fut pas sans que Marty et Tillon fassent entendre leur protestation. Eux pensaient qu'il fallait profiter des circonstances et transformer l'insurrection nationale en combat pour la prise du pouvoir. Ils avaient à cette effet élargi les F.T.P. pour en faire les Milices patriotiques, et manifestement ils étaient prêts à tout.

Non seulement l'ordre ne vint pas de tenter l'assaut, mais ils reçurent des instructions exactement contraire, et quand Thorez rentra de Moscou (après les entretiens Staline-de Gaulle), il ordonna la dissolution des Milices patriotiques et fit remettre les armes aux autorités militaires. C'était renoncer publiquement à la révolution. Les « politiques » l'emportaient sur les « militaires ».

Marty et Tillon s'inclinèrent, ou firent semblant, non d'ailleurs sans que le premier eût prononcé un discours où il soulignait cet abandon en dégageant sa responsabilité et en dénonçant l'abandon des perspectives révolutionnaires pour la course aux dignités ministérielles. Et peut-être dut-il à ces propos amers de ne pas être fait ministre comme Tillon le fut, qui semblait faire sa soumission complète en acceptant un portefeuille (6).

On est en droit de penser qu'alors en effet le Parti communiste laissa passer sa chance. Lénine n'eût pas agi de la sorte, mais Lénine était libre. Et s'il est vain de refaire l'histoire, du moins ne l'est-il pas de constater que cette opinion fut partagée par toute une partie de l'Internationale.

Quand fut constitué le Bureau d'Information des Partis communistes, le Kominform, en septembre 1947, le délégué yougoslave, Djilas, qui parlait au nom de Tito, se livra à une charge à fond contre le Parti communiste français dont l'incapacité révolutionnaire était d'après lui la cause des difficultés rencontrées dans la construction du socialisme par les démocraties populaires. Si Thorez avait agi comme Tito, (si Thorez avait laissé faire Marty), les partis communistes domineraient à présent (en 1947) tout l'Occident du vieux monde, et la menace capitaliste qui s'exerce aux frontières des pays socialistes n'existerait pas. Il y aurait l'océan entre les deux mondes (7).

On pense aujourd'hui que Jdanov, qui présidait cette réunion, avait encouragé Djilas à prononcer son réquisitoire et qu'il l'avait fait dans l'intention machiavélique de forcer Tito à dévoiler son opposition à Staline. En condamnant

(6) Le rapport de Mauvais fait allusion au désaccord de Tillon à ce moment, mais sans aller aux fonds des choses, on devine pourquoi.

(7) Cette diatribe fut révélée à l'opinion française par le rapport de Fajon au Comité central du P.C.F. qui approuva la condamnation de Tito (*Humanité*, 9 juillet 1948).

la politique du Parti communiste français en 1944, le délégué yougoslave s'en prenait directement, sans s'en douter peut-être, à Staline lui-même, puisque l'ordre de mener cette politique émanait du Kremlin. En même temps, il fournissait la « preuve » (une preuve du genre stalinien) qu'une solidarité existait dans le mouvement international entre ceux qui avaient passé outre à ses ordres durant l'occupation: une sorte de fraction internationale était ainsi mise à jour.

Tito fut condamné l'année suivante. Le parti français s'associa à cette condamnation. Mais seul du secrétariat du parti, Marty ne mêla pas sa voix au concert des malédictions sur commande qui montaient de partout. Peut-on imaginer qu'on n'ait pas à Moscou enregistré ce silence et qu'on ne l'ait pas interprété, à tort ou à raison, comme la preuve d'une solidarité, d'intention et peut-être de fait ?

Toujours est-il qu'à partir de 1949, Marty fut peu à peu dépossédé d'une partie de ses pouvoirs : il dut par exemple abandonner à Léon Mauvais la direction de la commission des cadres, à Joinville celle des services de sécurité du parti et à L. Casanova le contrôle de la presse. De même en fut-il pour Tillon remplacé à la tête des services militaires du parti par Villon-Ginsburger.

Tout cela sans éclat, avec cette lenteur et cette patience dans l'exécution qui sont la marque du « génie » stalinien (8).

Les raisons d'un éclat

Pourquoi s'est-on décidé au Kremlin à faire cet éclat qui défraye aujourd'hui la chronique ?

On en est évidemment réduit aux hypothèses, mais deux peuvent être retenues sans trop risquer d'erreur.

Il est fort possible qu'il y ait un lien entre l'affaire Marty et les affaires Slansky, Anna Pauker, et, remontant dans le passé, Rajk et Tito. Y avait-il contact ou entente entre tous ces personnages ? On est en droit d'en douter. Mais les soupçons du despote moscovite se transforment aisément en certitude. Armé de la fameuse notion de « l'objectivité », il a vite fait de transformer en complicité ou en complot de simples coïncidences. Une similitude apparente des attitudes suffit à prouver le concert à ses yeux.

Or, il semble bien qu'on ait reproché à Slansky en Tchécoslovaquie et à Pauker en Roumanie ce dont on a fait grief à Marty, notamment de détenir trop de pouvoirs à l'intérieur du parti. On compte aussi parmi les griefs faits à Anna Pauker l'aide financière qu'elle a apportée aux partis communistes de France et d'Italie (9). N'en est-ce pas assez pour laisser croire à l'existence d'une fraction internationale ?

L'affaire Marty et Tillon serait ainsi la manifestation française de la grande « purge » qui éprouve en ce moment tous les partis communistes de l'autre côté du rideau de fer.

Il est d'autres raisons à la condamnation de Marty et de Tillon, et elles touchent de trop près à la politique extérieure de l'Union Soviétique pour ne pas être considérées avec quelque attention.

La stratégie de l'U.R.S.S., bien qu'elle s'entoure de mystère, est parfaitement claire. Staline cherche à affaiblir de l'intérieur les pays de la coalition atlantique à la fois pour éviter une agression qu'il redoute plus que tout au monde et

(8) D'après le rapport Mauvais, c'est dès février 1949 que Marty aurait commencé son travail fractionnel (projet de bulletin).

(9) Voir à ce sujet, B.E.I.P.I., n° 70 : *La victoire de Bodnars en Roumanie*.

pour préparer dans chacun la voie à ses cinquièmes colonnes. Parmi ses objectifs immédiats figurent la neutralité allemande et la désagrégation matérielle et morale de la force française.

Il veut à tout prix détourner l'Allemagne de l'Occident, et il a été jusqu'à promettre aux Allemands, pour les séduire, le retrait des troupes d'occupation, l'unité nationale (du moins jusqu'à l'Oder), l'autonomie politique et même le droit d'entretenir une armée. Il veut également empêcher le réarmement de la France et troubler l'amitié franco-américaine, et c'est pourquoi il a besoin d'un mouvement de la paix aussi vaste que possible pour faire pression sur le gouvernement français et sur l'opinion publique.

Ce besoin est tel que, si l'on en juge, d'après l'intervention de Lecœur au Comité central du P.C., il vient de donner l'ordre de mettre sous le boisseau la propagande révolutionnaire et de consacrer le principal des forces communistes françaises à la « bataille de la paix ». « Des formules comme : *la lutte pour la paix comme moyen d'aller au socialisme*, a déclaré Lecœur, *n'aident en rien la lutte pour la paix, et en plus, elles sont inexactes* » (Humanité, 5-9-52), et cette déclaration n'est pas sans rappeler les distinctions de 1944 entre l'insurrection nationale pour la libération nationale et l'insurrection nationale pour la libération nationale et la prise du pouvoir. Car il est aujourd'hui encore des militants pour penser qu'on ne peut séparer la lutte pour la paix de la lutte pour la révolution sociale.

On comprend que le « sectarisme » de Marty et de Tillon puisse gêner cette tactique essentiellement opportuniste. Il la gêne en France même, car il empêche le Mouvement de la paix de faire autant de dupes qu'il serait nécessaire. Il la gêne à l'extérieur, en Allemagne notamment, car les anciens F.T.P. et Charles Tillon mettent si peu de cœur à approuver l'éventualité d'un relèvement de l'Allemagne, fut-il l'œuvre de Staline, que les Allemands sont autorisés à opposer l'un à l'autre le langage séducteur qu'on leur tient du côté soviétique et celui qu'emploient certains communistes de France.

En d'autres termes, l'attitude de Tillon et de Marty risque de mettre en échec la politique internationale de Staline, et Staline, sans s'embarrasser de savoir si leurs intentions sont bonnes ou mauvaises, écarte de son chemin les gêneurs et les met dans l'impossibilité d'encombrer sa marche.

D'une pierre d'ailleurs il fait deux coups, car, à tous les naifs du neutralisme et du progressisme entraînés dans les eaux staliniennes, les communistes pourront dire désormais qu'ils sont prêts aux plus grands sacrifices pour réaliser l'union des forces de paix, puisqu'ils ont sacrifié à sa réalisation un Tillon et un Marty.

A quand la suite ?

Il n'est pas possible encore de dire comment va évoluer la crise. Cela dépend en partie des réactions des deux condamnés qui ne sont pas sortis jusqu'à présent (24 septembre) d'un silence désapprobateur (10). Evincés désormais de toutes les fonctions qui leur conféraient encore des pouvoirs, puisque la réorganisation des anciens F.T.P. en juin dernier semble avoir eu pour objet avant tout d'arracher à Tillon le contrôle de cette organisation, les deux condamnés en sont réduits à compter sur la force que leur confère leur popularité personnelle. Si grande qu'elle soit

(10) La déclaration de Marty et la lettre de Tillon publiées l'une et l'autre le 27 septembre témoignent surtout la seconde, d'une volonté de tergiverser, de gagner du temps. A quelle fin ? Dans quel espoir ?

(et Marty est détesté par beaucoup), ils ne peuvent en attendre grand-chose : l'appareil, dans toutes les crises de ce genre, a toujours été le plus fort et il n'est guère de raisons pour que Marty et Tillon n'en soient pas persuadés. Toutefois, les réactions de Marty ont toujours été imprévisibles. L'homme n'est pas complètement normal. Peut-être nous réserve-t-il quelque surprise.

Quoiqu'il en soit, « l'enquête n'est pas terminée » comme dit le communiqué. Tous ceux qui ont eu des contacts avec Marty et Tillon — intouchables avec effet rétroactif — vont être interrogés; beaucoup d'entre eux seront l'objet de sanctions. Ce ne sera que la poursuite d'une épuration dont le limogeage de Hénaff, secrétaire de l'U.D. (région parisienne) de la C.G.T. et celui de Guingouin en Haute-Vienne (11) ne sont que des épisodes récents.

Car voilà longtemps que l'affaire est en train: en même temps que l'on retirait insensiblement à Marty et à Tillon leurs pouvoirs, on s'en pre-

(11) L'affaire Guingouin est de celles qui mettent particulièrement en relief l'opposition entre les « civils » et les « militaires », les « résistants politiques » et les « F.T.P. ».

naît à leur amis. C'est ainsi en particulier qu'on doit interpréter certaines rétrogradations, dont celle de Léon Mauvais qui, au congrès de 1950, fut écarté du bureau politique pour sectarisme. On peut s'étonner de le voir aujourd'hui chargé de mener l'enquête contre Marty et Tillon comme il le fut naguère contre Guingouin. Mais c'est que le parti, utilisant son « repentir », veut couper toute possibilité d'entente entre ses anciens amis et lui qui en est l'exécuteur, et montrer aux coupables que s'ils savent se repentir ils pourront à nouveau retrouver dans le parti les honneurs et les avantages qu'ils ont perdu ou sont en train de perdre (12).

On a mis au point depuis trente ans à Moscou une science vraiment diabolique de l'âme humaine.

(12) Faut-il prendre date? Il nous semble que, parmi ceux qui risquent d'encourir une sanction, on peut compter A. Guyot, responsable des jeunes et de la région parisienne, Raymond Barbé, qui seconda Marty dans les affaires coloniales, Tollet, un certain nombre de militants syndicaux de la métallurgie parisienne, Lunet, Linet (de la Régie Renault), Maria Rabaté, Souquières, etc.

Memento de la " guerre froide "

EN temps de guerre froide, tout devient épisode de guerre froide. Le pseudo Congrès du parti communiste de l'U.R.S.S. qui va se tenir à Moscou le 5 octobre servira évidemment de prétexte à manœuvres de guerre froide. Pour couper court à ces manœuvres, il n'est que de dégonfler brièvement les formules-baudruches dont les communistes font un si grand usage.

Rappelons que les bolchéviks de vieille roche eux-mêmes ont appelé *dictature du secrétariat* le régime qui s'est établi en U.R.S.S. depuis la maladie de Lénine. Quelque chose que ni la Constitution soviétique, ni les statuts du Parti, ni le programme bolchéviste, ni les œuvres doctrinales des Pères fondateurs n'avaient prévu a engendré ou permis le pouvoir de Staline et de son équipe, le Secrétariat du Parti.

Il est arrivé, avant 1930, que le secrétariat se heurtât à la majorité du Politbureau, cet organisme restreint auquel le Comité central du Parti avait délégué ses pouvoirs. Mais le Secrétariat a toujours eu le dernier mot et, après avoir « épuré » plusieurs fois le Politbureau, c'est-à-dire fait assassiner les membres récalcitrants, il a pu composer un Politbureau à son image, un Politbureau aussi docile et conformiste que possible.

On annonce maintenant que le Politbureau s'appellera désormais Présidium, si le prochain congrès en décide ainsi (il ferait beau voir que le congrès n'entérinât pas une « proposition » du Secrétariat). Jusqu'à plus ample informé, il n'y a nulle raison de préférer à ce changement de nom plus d'importance qu'au changement par lequel les Commissaires du Peuple sont devenus « Ministres ».

On annonce aussi (on = Staline) que le Secrétariat se confondra désormais avec l'Orgbureau, si le prochain congrès... etc. Pour apprécier l'importance de cet autre changement, il faut avoir présente à l'esprit la composition de ces deux organes. La voici, telle qu'elle se présentait en 1939 après le 18^e Congrès :

Secrétariat : A. Andréiev, A. Jdanov, G. Malenkov, J. Staline.

Orgbureau : A. Andréiev, A. Jdanov, G. Malenkov, J. Staline,

auxquels s'ajoutaient Kaganovitch, Mekhlis, Mikhaïlov, Chvernik et Chtcherbakov, pour les tâches secondaires.

Entre temps, Jdanov et Chtcherbakov, décédés, ont dû être remplacés, et depuis 1946 de nouveaux membres ont été adjoints aux précédents, de façon à constituer un Secrétariat de cinq personnes et un Orgbureau de quinze. Mais quand on a constaté que Mikhaïlov a disparu ou qu'Alexandrov est muté, qu'à leur place on trouve Kouznetsov et Rodinov, par exemple, en quoi est-on plus avancé ?

De même, si le Politbureau qui comptait neuf membres et deux suppléants en 1939 s'est augmenté de deux membres et deux suppléants en 1946, si un quelconque Voznessenski a disparu et qu'un Kossyguine soit monté en grade, en quoi la situation internationale en est-elle affectée ?

À titre documentaire, et pour faciliter la comparaison avec ce qui sortira du prochain congrès, voici la composition du Politbureau en 1946 :

Andréiev, Béria, Vorochilov, Jdanov, Kaganovitch, Kalinine, Malenkov, Mikoïan, Molotov, Staline, Khrouchtchev. *Suppléants*: Boulganine, Voznessenski, Kossyguine, Chvernik.

Orgbureau en 1946 :

Alexandrov, Andrianov, Boulganine, Jdanov, A. Kouznetsov, V. Kouznetsov, Malenkov, Mekhlis, Mikhaïlov, Patolitchev, Popov, Rodionov, Staline, Souslov, Chataline.

Secrétariat en 1946 :

Jdanov, A. Kouznetsov, Malenkov, Popov, Staline.

Au cours des treize années écoulées depuis le Congrès de 1939, il est normal que des vides se soient produits dans le haut personnel communiste dirigeant, soit par décès, soit par vieillissement, soit par inaptitude à la tâche, soit parce que certains ont cessé de plaire. Le remaniement en perspective, en remplaçant les morts (Kalinine, Jdanov et autres) et les inaptes (quel

que soit le motif), donnera sans doute de l'avancement à ceux dont les noms sont prononcés fréquemment depuis cinq ans (Souslov, Ponomarenko, Poskrebychev et *tutti quanti*). On saura si et comment le Comité central pourvoit au remplacement des Manouïlski, des Lozovski et d'autres éventuels déçus. Il n'y a pas de quoi entrer en transes.

Ni, jusqu'à nouvel avis, matière à tirer de savantes déductions quant au « tournant » en perspective, à la « nouvelle orientation » que d'aucuns croient discerner, à la « phase nouvelle » que certains veulent déjà définir en toute hâte. Staline n'a pas besoin de congrès pour annoncer ses décisions mais il peut saisir l'occasion d'un congrès pour traduire en actes publics des résolutions déjà prises dans le privé. De toute façon, il ne s'agit que de perfectionner la machine à tyranniser les peuples tombés sous sa domination.

Les anciens statuts du Parti ont été traités en chiffon de papier. Personne n'est capable jusqu'à présent d'avancer la moindre raison pour laquelle les nouveaux statuts seraient dorénavant pris au sérieux. Si l'on compare les deux textes, on discerne à grand peine de menues différences rédactionnelles au sujet desquelles aucune interprétation plausible ne s'impose. Sous un régime où la pratique d'un arbitraire illimité trouve toujours des formules de rhétorique pour se justifier en théorie, c'est la pratique seule qui compte, et non les textes statutaires ou constitutionnels. En tant que simple secrétaire général du Parti, avant la guerre, Staline a exercé un pouvoir sans frein bien que ni les statuts du Parti, ni la Constitution soviétique, ne mentionnassent le fameux Secrétariat.

Quant au petit (b) entre parenthèses, accolé au sigle du Parti : V.K.P. (b), et dont la suppression est « proposée » au congrès, on risque d'en discuter en vain comme autrefois du sexe des anges. Mais il paraît sage de s'en tenir pour l'heure à la réflexion que ne manqueront pas de faire les typographes de la *Pravda* et des autres imprimeries soviétiques dans le sens de : « Bon débarras »...

**

Pendant que Léon Jouhaux poursuit ses démarches quêtées en Amérique pour sa « Démocratie Combattante », ses amis Laugier et Dolivet ne restent pas inactifs en France. Ils se flattent déjà d'avoir obtenu de M. Wilfrid Baumgartner, gouverneur de la Banque de France, une importante contribution, et de M. Gaston Teissier, des syndicats chrétiens, l'engagement de vice-présider le nouveau bateau. Ils font courir de faux bruits

pour laisser entendre que l'argent du prix Nobel a couvert les premiers frais. Ils insinuent enfin que des fonds proviennent de M. Paul Ramadier et de Mme Cuttoli. Mais en même temps, ils font solliciter l'American Federation of Labor et la Mutual Security Agency. Serait-ce pour faire croire à la pauvreté de leurs ressources ?

Il va de soi que toute cette affaire, où il n'a pas été question une seule fois de l'U.R.S.S., ni du Kominform, ni du communisme, doit être suivie avec l'attention qu'elle mérite. Pour ne rien laisser dans l'ombre, signalons que le journal stalinien *Libération* du 12 septembre a publié l'information suivante, sans indication de source :

UN JOURNALISTE FRANÇAIS
RÉCLAME UNE ENQUÊTE
SUR LA MORT SUSPECTE DE SON ENFANT
AUX ETATS-UNIS

Sous ce titre, une dépêche datée de White Plains (Etat de New York) relate la mort et l'autopsie d'un enfant de sept ans, le petit Willard Dolivet, « noyé dans une mare du village d'Armonk où il demeurait avec sa mère, l'actrice Béatrice Whitney-Straight et son beau-père, Peter Cookson ». La dépêche poursuit en disant que « M. d'Olivet (*sic*), qui est divorcé d'avec l'actrice et qui a été expulsé des Etats-Unis pour « *activité anti-américaine* » s'était rendu à l'ambassade des U.S.A. à Paris pour pouvoir assister à l'enterrement de son fils. Il s'est vu refuser le visa mais il a télégraphié aux autorités de Westchester pour leur faire part de ses soupçons sur la « *noyade* » de son enfant. »

Les dits soupçons sont précisés à la fin en ces termes : « Le malheureux père constate que la mort de son fils fait du second enfant qu'a eu son ex-femme de M. Cookson l'unique héritier de la fortune de l'actrice ».

On ne saurait ici commenter une aussi tragique et navrante histoire, dans l'état actuel de l'information. A notre connaissance, la dépêche signalée ci-dessus n'a été suivie d'aucune autre. Au cours d'une interview avec des journalistes américains, Dolivet se serait plaint de l'hostilité d'un nommé Ladislas Farago, employé congédié de la revue que dirigeait Dolivet à New York. Et dans la dépêche de *Libération*, il est question d'un homme de loi qui aurait menacé Dolivet à Paris. Il s'agit peut-être du même personnage. Notons que M^e Paul Gide, avocat de droit international, est à Paris le conseil de la famille Straight dans ses démêlés avec Dolivet. Dans l'impossibilité de tout lire, nous comptons sur la collaboration de nos lecteurs si quelque élément d'information nous échappe.

Le nouveau plan quinquennal soviétique

LE deuxième P.Q. d'après-guerre demeure fidèle aux principes dont s'inspirait les précédents : conçu dans le secret le plus absolu par un petit aréopage, il n'est communiqué aux esclaves chargés de l'exécuter que dix-neuf mois après sa mise en œuvre ; il sacrifie une fois de plus le bien-être des masses laborieuses au monstre de l'industrialisation, le bonheur des générations présentes au bonheur hypothétique des générations à venir.

Le Congrès du Parti convoqué pour le 5 octobre (après 13 ans d'interrègne aussi démocratique que populaire) doit approuver, en plus du nouveau P.Q., de nouveaux statuts destinés à

renforcer la mainmise des sommets sur les cadres et des cadres sur la masse asservie. Plan et statuts ne sont que deux aspects différents d'un seul et même problème. Les tâches que prescrit le nouveau plan sont trop ambitieuses et exigent un effort par trop considérable pour qu'elles puissent être accomplies dans l'état actuel des choses, caractérisé par la crise des « appareils » que la presse soviétique ne cesse de dénoncer depuis plusieurs années et dont nous avons signalé, ici même, à maintes reprises les indices et les manifestations. Le congrès nous fournira sans doute l'occasion d'en traiter à nouveau. Bornons-nous pour l'instant à mettre en re-

lief les points les plus saillants du nouveau plan quinquennal. En supposant qu'on en atteigne les objectifs, quel sera en 1955 le potentiel militaire de l'U.R.S.S., et quel sera le niveau d'existence de la population ?

Le nouveau P.Q. se propose d'augmenter le revenu national de 60 % par rapport à 1950, dernière année du précédent P.Q. Certains commentateurs croient pouvoir affirmer que cette ambition n'a rien d'excessif puisque le plan de 1946-1950 aurait accru le revenu national de 64 %. Ils oublient que ce chiffre de 64 % (1950 par rapport à 1940), communiqué par le gouvernement soviétique, ne repose sur aucune donnée tangible et qu'il est manifestement faux. Le seul indice tant soit peu sûr du rythme d'accroissement du revenu national soviétique est le chiffre des recettes budgétaires; or, celles-ci n'ont augmenté que de 31 % entre 1946 et 1950, et chacun sait que le revenu national de 1946 était encore sensiblement inférieur à celui de 1940. Il est permis d'en conclure que si le revenu national a augmenté de 31 % pendant le premier P. Q. d'après-guerre, un accroissement de l'ordre de 60 % pendant celui-ci relève de l'utopie, quand bien même la surexploitation de la main-d'œuvre taillable et corvéable serait poussée au delà des limites extrêmes qu'elle atteint dès aujourd'hui. L'accroissement du revenu national poura cependant être supérieur aux 31 % réalisés pendant le quinquennium précédent puisque l'ouillage, encore ravagé par la guerre en 1946, a été rénové et modernisé depuis.

Les industries de base

Le plan veut augmenter la production industrielle de 70 % en moyenne. Il prévoit un rythme d'accroissement annuel de 12 %, et l'on apprend dès le premier alinéa que les industries travaillant pour la consommation sont largement favorisées : le taux d'accroissement annuel de leur production est fixé à 11 %, contre 13 % pour les industries fabriquant des moyens de production. Les deux secteurs sont donc traités avec une sollicitude presque égale, alors que tous les plans précédents avaient délibérément désavantagé, voire sacrifié, les industries produisant des objets de consommation. Nous verrons plus loin si cette apparente égalité correspond à quelque chose de tangible, ou si elle n'est qu'un vulgaire trompe-l'œil.

Pour les principales industries de base, nous indiquons ci-dessous les objectifs fixés pour 1955, la production effective de 1950 (dernière année du P.Q. précédent) et les chiffres relatifs à 1937 (fin du deuxième P.Q.), tant les prévisions que les réalisations. Nous y ajoutons les « minima de sécurité » indiqués par Staline en février 1946, ainsi que les données de la production américaine en 1951. Les chiffres s'entendent en millions de tonnes (en millions de kwh pour l'électricité) :

	Houille	Fonte	Acier	Pétrole	Électricité
Prévisions 1937 ..	152	18	19	47,5	38,0
Réalisation 1937 ..	128	14,5	17,7	30,5	36,4
Prod effect. 1950 ..	260	19,4	27,3	37,8	90,0
Objectifs 1955 ..	380	34,0	45,0	70,0	160
Minima de Staline	500	50,0	60,0	60,0	—
Production américaine 1951	523	64,0	95,4	307,5	360,0

Ces chiffres absolus n'acquiescent tout leur intérêt que par la comparaison. Pour faciliter celle-ci, nous exprimons ci-après les objectifs que

fixe le P.Q. actuel pour 1955, en pour cent des autres rubriques.

Les objectifs qu'on veut atteindre en 1955 représentent les pourcentages suivants :

	Houille	Fonte	Acier	Pétrole	Électricité
Par rapport :	—	—	—	—	—
aux prévisions 1937 ..	250	189	237	147	426
à la prod. effect. 1937	297	234	254	230	445
à la prod. effect. 1950	143	176	162	185	180
aux minima de Staline	76	68	75	117	—
à la prod. amér. 1951	73	53	47	23	44

Les progrès qu'on se propose de réaliser par rapport à 1937 sont donc impressionnants. Ils sont évidemment plus faibles en comparaison de ce qu'on voulait atteindre en 1937 qu'en comparaison de ce qui fut effectivement réalisé, la production de 1937 étant restée sensiblement au-dessous des prévisions. Par rapport à ce qu'on voulait réaliser dès 1937, la production de la houille doit se multiplier par 2,5, celle de l'acier par près de 2,4, celle de la fonte doit presque doubler, celle de l'électricité doit se multiplier par plus de 4.

Un point noir au tableau : le pétrole. On ne prévoit que 70 millions de tonnes contre 47,5 millions prévus pour 1937, soit un accroissement inférieur à 50 %. Bien que ces 70 millions de tonnes excèdent de 17 % le minimum de sécurité indiqué par Staline en 1946, ils apparaissent nettement insuffisants pour assurer la motorisation rapide de l'agriculture, sans laquelle l'accroissement de la production des céréales, qu'on veut porter de 124 millions de tonnes à 175 millions en 1955, ne semble point réalisable. L'U.R.S.S. ne compte actuellement un tracteur que pour 400 hectares; en Angleterre on en compte un pour 23 hectares, et en Suisse on pour 25 hectares ! Dans ces conditions, on aurait pu s'attendre à des prévisions particulièrement ambitieuses quant à la production des tracteurs, cela d'autant plus que l'effectif des chevaux ne doit augmenter que de 10 à 12 % dans l'ensemble de l'agriculture, et de 14 à 16 % dans les kolkhozes. Or, il n'en est rien ! La production des tracteurs ne doit s'accroître que de 19 %, et celle des automobiles de 20 %, objectifs éminemment modestes quand on songe que la production industrielle globale doit augmenter de 70 %. Cela ne peut s'expliquer que par la pénurie relative de pétrole. Deux passages sont à ce sujet hautement significatifs. Le paragraphe 8 du P.Q., consacré à la production du gaz, préconise « son emploi comme carburant pour les automobiles » ; au paragraphe 10, on trouve cette phrase : « Augmenter considérablement la production de camions lourds Diesel et aussi d'automobiles à gazogène » (c'est nous qui soulignons). Autrement dit, l'industrie pétrolière reste de talon d'Achille de l'économie soviétique — le nouveau plan le dit en toutes lettres (1).

Même en supposant que les objectifs soient pleinement atteints, la production soviétique diminuera, en 1955 encore, pour la houille, la fonte et l'acier, de 24 à 32 % au-dessous des minima de sécurité fixés par Staline. Certains affirment qu'en y ajoutant le potentiel du glaci, elle les dépassera dans une assez large mesure. Mais en cas de guerre, le potentiel de MM. Gottwald, Pieck, Rakosi et Bierut, situé dans la zone immédiate des opérations, n'entrerait plus en ligne de

(1) C'est là une des raisons majeures pour lesquelles l'U.R.S.S. ne veut pas lâcher l'Autriche.

compte. D'autre part, il convient de se souvenir que ces objectifs minima ont été fixés par Staline voici plus de six ans; étant donné les progrès de la technique militaire réalisés depuis, ces objectifs devraient être majorés aujourd'hui d'un coefficient que seuls les spécialistes sont en mesure de déterminer, mais qui n'est assurément point inférieur à 20 %. Les experts soviétiques ont sans aucun doute procédé, d'ores et déjà, aux corrections qui s'imposent. Une chose est en tout cas certaine : en 1955 l'économie soviétique sera aussi éloignée qu'en 1950 du potentiel minimum lui permettant de faire face à une guerre prolongée contre le reste du monde. Il suffit d'ailleurs de consulter la dernière ligne du tableau pour voir de combien elle retardera, en 1955 encore (toujours en supposant que les objectifs soient atteints) sur la seule production américaine de l'an dernier. La disproportion serait bien plus flagrante encore si nous ajoutions le potentiel de l'Europe occidentale au potentiel américain.

Les industries de consommation

Pour la première fois, un P.Q. prévoit pour les industries de consommation un taux de progression presque aussi rapide que pour les industries d'équipement. Anticipant sur la démonstration chiffrée qui suit, nous croyons devoir dire qu'il s'agit là, une fois de plus, d'une monumentale imposture.

Si le rythme d'accroissement prévu paraît si rapide, c'est uniquement parce que le point de départ : la production effective de 1950, est des plus misérables. Seule l'*Humanité* peut exulter en annonçant une augmentation de la production des cotonnades de l'ordre de 61 %, des lainages de 54 %, des chaussures de cuir de 55 % et du sucre de 78 %. Il faut se demander ce que représentent ces pourcentages traduits en chiffres absolus, et ce que signifient ces chiffres absolus en comparaison des promesses faites voici 24 ans, c'est-à-dire au début du premier P.Q., pour 1932-33. Il faut tenir compte en outre de l'accroissement de la population : celle-ci était d'environ 150 millions voici quinze à vingt ans, elle était d'environ 200 millions au lendemain de cette guerre à la suite des annexions et de l'asservissement de nombreux peuples libres, et elle atteindra au moins 220 millions en 1955.

Le tableau ci-dessous résume tout d'abord les chiffres bruts :

	Cotonnades (1)	Lainages (2)	Chaussures (3)	Sucre (4)
Promesses pour 1932....	4,7	270	128	2,6
Promesses pour 1937....	5,1	220	209	2,8
Promesses pour 1942....	4,9	177	234 (5)	
Promesses pour 1950....	4,7	168	240	2,4
Promesses pour 1955....	6,1	257	318	4,4

(1) Milliards de mètres.

(2) Millions de mètres.

(3) Millions de paires.

(4) Millions de tonnes.

(5) Chiffre non publié.

Soulignons tout d'abord que ces promesses ne furent jamais tenues (2). En faisant, pour l'instant, abstraction de l'accroissement de la population, on constate que les prévisions pour 1955 représentent l'augmentation suivante par rapport

(2) Cf. B.E.I.P.I., n° 66 : « Où en est l'économie soviétique ? »

aux maxima jadis promis (1932 pour les lainages, 1937 pour les cotonnades et le sucre, 1950 pour les chaussures) :

Cotonnades	+ 20 %
Lainages	- 5 %
Chaussures	+ 33 %
Sucre	+ 57 %

Par contre, l'accroissement prévu pour 1955 dans les industries de base par rapport aux objectifs fixés pour 1937, se présente comme suit :

Houille	+ 149 %
Fonte	+ 89 %
Acier	+ 137 %
Pétrole	+ 47 %
Electricité	+ 326 %

Par rapport à ce qu'on avait voulu réaliser dès 1937, l'U.R.S.S. aura donc, en 1955, 2,5 fois plus de charbon, près de 2 fois plus de fonte, 2,4 fois plus d'acier et plus de 4 fois plus d'électricité, mais à peine plus de chaussures et de cotonnades, et moins de lainages. Tout cela en supposant que les objectifs soient rellement atteints et en faisant abstraction de l'accroissement de la population. Si l'on fait entrer celui-ci en ligne de compte, le tableau devient simplement lugubre. Nous indiquons ci-dessous ce que représentent les objectifs de 1955 *par tête d'habitant* en pour cent des promesses faites à la population lors de la publication de chacun des précédents plans quinquennaux (3) :

Objectifs 1955 (en %)

	Cotonnades	Lainages	Chaussures	Sucre
Par rapport :	-	-	-	-
aux promesses pour 1932	88	65	169	115
aux promesses pour 1937	81	80	103	107
aux promesses pour 1942	85	99	112	—
aux promesses pour 1950	113	140	120	158

Par rapport aux promesses faites pour 1950, le bond paraît considérable. Mais il ne le paraît que parce que ces promesses étaient extrêmement modestes. La production elle-même, en 1950, était bien plus modeste encore : elle ne représentait, par rapport aux promesses faites pour 1937 (par tête d'habitant), que :

60 % pour les cotonnades,
61 % pour les lainages,
79 % pour les chaussures,
71 % pour le sucre

La situation était donc par trop misérable, par trop tendue, pour qu'elle pût durer indéfiniment. Par rapport à la production effective de 1937, l'accroissement des biens disponibles pour chaque sujet de Staline sera, en 1955 (si le plan est réalisé en ce domaine),

de 20 % pour les cotonnades,
de 64 % pour les lainages,
de 29 % pour les chaussures,
de 25 % pour le sucre

La consommation des cotonnades restera de 12 % inférieure à celle promise dès 1928 pour 1932, celle des lainages même de 35 %. La consommation des chaussures n'excédera que de 3 % celle promise dès 1932 pour 1937, et celle du sucre, de 7 %. En un mot, c'est la carotte perpétuelle ou bout du timon...

(3) Pour les chiffres absolus, consulter le B.E.I.P.I., n° 66, p. 4.

Agriculture et élevage

La situation est pire en ce qui concerne l'agriculture, et surtout l'élevage.

La production céréalière, qui avait plafonné aux alentours de 120 à 124 millions de tonnes au cours des dernières années, doit passer à 175 millions en 1955. On se demande comment la chose sera possible puisque le plan freine la motorisation de la culture et que l'effectif des chevaux n'augmentera que de 10 à 12 %.

En ce qui concerne l'élevage, l'accroissement des effectifs, en 1955 par rapport à 1950, sera de :

18 à 20 % pour les bovins,
60 à 62 % pour les ovins,
45 à 50 % pour les porcins

C'est donc surtout le gros bétail à cornes qui se trouve désavantagé. Le plan n'en prévoit pas moins que la production de la viande augmentera de 92 %, et celle du beurre de 72 %... N'insistons pas.

Si le plan se réalise, l'effectif du troupeau atteindra en 1955, en millions de têtes :

Bovins 68 contre 60,6 en 1916
Ovins 160 contre 121,2 en 1916
Porcins 36 contre 20,9 en 1916

L'année 1916 fut l'année de guerre où le cheptel était déjà largement décimé et qui, se situant immédiatement avant la révolution de 1917, est le dernier point de repère de l'ancien régime. Les chiffres qu'on veut atteindre en 1955 sont inférieurs de 4 % à ceux enregistrés pour les bovins en 1928 (à la veille de la collectivisation forcée) ; ils les dépassent de 9 % pour les ovins et de 38 % pour les porcins. Progrès médiocre à première vue. Mais recul désastreux en réalité, si l'on tient compte de l'accroissement de la population !

Nous ne reproduirons pas les chiffres absolus que nos lecteurs ont trouvés dans notre numéro 69, à la page 2. En nous fondant sur ces chiffres et en tenant compte de l'accroissement de la population, les promesses faites par le P.Q. actuel pour 1955 représentent les pourcentages suivants :

	Bovins %	Ovins %	Porcins %
Par rapport :	—	—	—
aux effectifs de 1916	76	88	115
aux effectifs de 1928	65	73	92
aux effectifs de 1938	73	104	78
aux effectifs de 1950	108	147	136
aux promesses p. 1932	57	67	69
aux promesses p. 1942	65	77	47
aux promesses p. 1950	95	120	105

Cela veut dire qu'en 1955, si le plan se réalise — ce qui est plus que douteux — les sujets de Staline auront moins de viande qu'en 1928, à la veille de la collectivisation forcée de l'agriculture, et le déchet est considérable : 35 % pour les bovins, 27 % pour les ovins, 8 % pour les porcins. Par rapport aux promesses qu'on leur avait faites dès le début du premier P.Q., il leur manquera 43 % de bovins, 33 % d'ovins, 31 % de porcins. Les objectifs fixés pour 1955 restent de 5 % inférieurs aux promesses pour 1950 quant aux bovins, ils ne les dépassent que de 5 % pour les porcins et de 20 % pour les ovins. Que l'on médite surtout la comparaison entre 1955 et 1916. Pour trente-huit ans après la révolution, on promet à la population 24 % de bovins de moins et 18 % d'ovins de moins que ce qui existait en pleine guerre sous le tsarisme.

De promesses en promesses, le peuple soviétique s'enlise de plus en plus dans une misère sans fin.

Les sports dans le monde communiste

DANS un Etat communiste, toute activité est placée sous le contrôle du régime. Les sports, eux-mêmes, ne sont pas pratiqués pour le simple plaisir du sportif ou de l'athlète : ils doivent servir le régime communiste. La radio de Leningrad déclarait le 12 janvier 1952 :

« La culture physique et les sports ne sont pas des amusements, mais une importante affaire d'Etat. » Un numéro récent du journal de Varsovie *Dziennik Polski* déclarait dans le même esprit : « l'athlétisme pour l'athlétisme est une chose du passé ». Les sports servent les communistes de deux façons : 1) comme arme de propagande dans la guerre idéologique contre les pays de l'Occident ; 2) comme moyen de rendre la jeunesse plus apte à la préparation militaire et à l'enseignement de l'art de la guerre.

Le sport comme moyen de propagande

A. — En dehors de l'Union Soviétique

Du point de vue soviétique, les compétitions internationales doivent démontrer la supériorité de l'U.R.S.S. sur les pays capitalistes. C'est pourquoi les Soviétiques attachent la plus grande importance à la victoire. Les athlètes qui doivent concourir sur le plan international sont entourés des plus grands soins. Par exemple les Esthoniens qui furent envoyés à Helsinki, compte tenu

du fait qu'ils n'étaient pas encore des champions salariés furent autorisés à quitter leur travail et dès février furent envoyés dans des camps spéciaux d'entraînement (1). C'est ainsi que les Jeux Olympiques d'Helsinki furent en réalité une rencontre des amateurs occidentaux et des professionnels soviétiques.

Les victoires des athlètes communistes sélectionnés et entraînés avec soin sont mises en valeur par la presse et la radio et données comme une preuve de la supériorité de la préparation sportive soviétique sur celle des pays capitalistes et, par suite comme preuve de la supériorité de la société soviétique sur la « société bourgeoise en décadence ». Un article de la *Pravda* du 19 mai 1951 sur le championnat de basket-ball joué à Paris est caractéristique à cet égard.

« Les matchs du Championnat masculin européen de basket-ball qui viennent de se terminer à Paris ont été couronnés par une nouvelle et brillante victoire du sport soviétique. La fameuse équipe de l'U.R.S.S. ayant joué avec succès huit matchs est entrée en finale sans une seule défaite et a, en un neuvième match, battu son digne rival, l'équipe tchécoslovaque. Ainsi, notre équipe une fois encore emporte le championnat euro-

(1) *New letter from behind the iron curtain* (Nouvelles d'au delà du rideau de fer), 8 août 1952.

péen de basket, comme elle l'avait remporté pour la première fois en 1947 à la compétition de Prague où quatorze pays étaient en présence... L'équipe d'U.R.S.S. prit la première place, celle de Tchécoslovaquie la deuxième et la jeune équipe de Bulgarie la quatrième. De toutes les équipes des pays bourgeois, seule celle de la France a gagné un prix en se classant troisième. Les neuf matchs joués par l'équipe soviétique de basket à Paris ont donné une démonstration brillante de l'incontestable supériorité de l'école sportive soviétique. »

Une des règles maîtresses du sport soviétique est de ne participer à une compétition internationale que lorsque l'équipe soviétique est assez forte pour que la victoire lui soit assurée. Seules les victoires communistes sont publiées dans la presse soviétique et dans celle des satellites, et quand les athlètes de l'Ouest apparaissent trop forts, les adversaires soviétiques refusent généralement de se mesurer avec eux.

Non seulement les victoires des sportifs soviétiques sur leurs concurrents de l'Ouest sont acclamées dans la presse et la radio communistes, mais les sportifs soviétiques et les personnalités officielles du sport elles-mêmes sont engagées dans la propagande. Les activités de Peter Sobolev et de Victor Andreyev, représentants soviétiques à la compétition de la F.I.S. (Fédération Internationale de Ski) à Aspen, Colorado, en février 1950 en apportent le témoignage.

A leur retour en Union Soviétique, un article signé par eux fut publié dans le *New-Times* de Moscou qui décrivait les Etats-Unis en des termes peu flatteurs :

« La fraude, la corruption, un profit sans honte caractérisent le sport américain. Les meilleurs sportifs sont achetés par les clubs. La poursuite du record, la honteuse exploitation de l'athlète, dont on se sert pour faire le plus d'argent possible et qu'on rejette ensuite comme un citron pressé, lorsqu'il est épuisé, telles sont les mœurs du sport américain... Ces affreux caractères du sport bourgeois, sa vénalité, son isolement des masses et son emploi comme source de profit, tout cela n'inspire que le dégoût. »

Les propos ci-dessus étaient d'ailleurs en complète contradiction avec les paroles des délégués soviétiques qui exprimèrent à Aspen leurs sentiments d'amitié et de camaraderie aux sportifs étrangers. Andreyev lui-même déclarait :

« Nous représentons ici des milliers de skieurs russes... Nous exprimons avec force notre désir d'entretenir des relations amicales avec les skieurs du monde entier. » (*Rocky Mountain New-Denver*, 13 février 1950).

Bien qu'Andreyev prétendit représenter 900.000 skieurs homologués en U.R.S.S., aucune équipe soviétique ne prit part à la compétition. Il expliqua cette abstention en disant qu'elle était due à l'arrivée tardive de la neige en U.R.S.S. et de l'extrême distance qui sépare Moscou des pistes de ski.

B. — Dans l'orbite communiste

Les communistes des pays satellites sont tenus de suivre le modèle soviétique dans leurs activités sportives. La supériorité des athlètes stalinistes socialistes sur les athlètes capitalistes doit être continuellement « démontrée », précise une résolution du Comité Polonais Central de la culture publiée dans *Rzeczpospolita* du 18 décembre 1950. Le peuple polonais doit être « familiarisé avec la culture physique et l'athlétisme pratiqués en Union Soviétique et avec les résul-

tats obtenus dans ce domaine dans les démocraties populaires ». De même *Radio Sofia* indiquait le 1^{er} mars 1951 que la culture physique en Bulgarie devait être réorganisée sur le modèle soviétique. Pour que les dirigeants sportifs des pays satellites puissent s'inspirer de la méthode sportive soviétique, ils se rendent fréquemment en U.R.S.S. C'est ainsi que la *Pravda* du 25 juin notait l'arrivée à Moscou d'un groupe d'officiels sportifs hongrois venus pour étudier l'organisation de la culture physique en Union Soviétique. Aucune équipe sportive des pays satellites visitant l'Union Soviétique n'est autorisée à gagner, car il ne serait pas « diplomatique » pour des équipes satellites de battre des adversaires soviétiques. Mais les équipes satellites et le public des stades n'apprécient pas un tel jeu « fixé à l'avance ». Au cours d'un match de football joué en Tchécoslovaquie en février 1949, à la suite d'une décision partielle de l'arbitre en faveur de l'équipe soviétique, le mécontentement du public atteignit un tel degré, que les communistes furent amenés à dénoncer « le manque de culture » du public sportif tchèque et à le mettre en garde contre la répétition d'un tel incident (*Mlada Fronta*, 20 septembre 1949).

Dans les compétitions sportives de Hongrie en janvier 1950, les athlètes soviétiques se classèrent premiers en lutte, boxe, levée du poids, gymnastique, volley-ball et basket-ball. Mais au cours d'un match de boxe, les deux tiers des spectateurs quittèrent la salle après que le champion hongrois eût mis knock-out le boxeur soviétique et que l'arbitre, dans le ring, eût compté si lentement que le boxeur soviétique eût le temps de se reposer et de reprendre le match. En commentant les résultats du basket-ball le secrétaire général de la Confédération hongroise de basket déclara : « Il est très difficile de nommer des arbitres quand les équipes soviétiques jouent, car elles ne veulent pas être battues » (2).

Non seulement les pays satellites de l'Europe orientale mais aussi la Chine communiste ont protesté contre les méthodes déloyales et tyranniques qu'emploient les équipes soviétiques pour gagner. Deux dépêches concernant les activités d'une équipe soviétique de basket en Chine illustrent ce fait.

Voici la première version, la version communiste :

Une équipe sélectionnée de joueurs de basket soviétiques, qui a parcouru la République populaire Chinoise a joué 15 matchs amicaux à Pékin, à Tien-Tsin, et Shanghai... A Shanghai l'équipe soviétique a battu l'excellente équipe locale par 99 à 38, l'équipe des Syndicats par 103 à 21, des Travailleurs du Caoutchouc par 83 à 35 et l'équipe de Shanghai par 65 à 45. (*Troud*, 19 janvier 1951).

La deuxième version est celle d'une dépêche de l'*United Press* datée de Hong-Kong le 21 janvier. Elle cite un compte-rendu de l'Agence d'Informations communiste chinoise de Shanghai, dans lequel l'auteur se plaint de ce que l'équipe de basket russe visitant la Chine soit accompa-

(2) Ce chauvinisme se manifeste aussi à l'intérieur de l'U.R.S.S. entre la Russie et les autres républiques de l'Union, la Russie devant toujours avoir la primauté. Les champions des républiques soi-disant « autonomes » sont affectés d'office à l'équipe nationale de l'Union et non à l'équipe de leur République. Par ailleurs lorsqu'une équipe soviétique non russe se mesure avec une équipe russe, les entraîneurs adjurent leurs hommes de jouer « avec courtoisie » contre l'équipe de leur frère aîné le grand peuple russe. Ce n'est que lors des compétitions individuelles de l'Union qu'on permet à chacun de faire de son mieux, quelle que soit sa nationalité.

gnée par ses propres arbitres, ait modifié les règles acceptées de basket, ait changé l'équipement et ait réussi ainsi à battre les Chinois dans chaque rencontre.

Les Chinois ont toujours joué en respectant les règles américaines. Mais les Russes ont apporté leurs propres règles — et un ballon plus lourd.

Les Chinois se sont plaints que le ballon russe était aussi lourd qu'une boule de bowling. Les arbitres ont répondu qu'ils devaient s'en servir. C'est ce que firent les Chinois. Pendant la partie, un joueur chinois s'est foulé la cheville. L'arbitre le remit dans le jeu pour prouver que l'incident n'était pas dû à une faute des Russes. Toutes les fois que les spectateurs sifflent les décisions des arbitres russes, les officiels communistes annoncent dans les hauts-parleurs : « Critiquez donc votre propre conduite et suivez les règles de la courtoisie internationale. »

Comme en Union Soviétique, les athlètes des pays satellites sont soumis à une intense propagande du Parti. Les joueurs sont choisis en tenant compte aussi bien de la confiance politique qu'on peut leur accorder que de leurs qualités sportives. C'est ainsi que le journal communiste tchèque *Lidova Democracie* (cité par le *Manchester Guardian* du 3 mars 1951) déclarait : « les joueurs soumis à une éducation politique et qui manqueront de loyauté ne seront pas autorisés à jouer, quelle que soit leur valeur sportive ». Les athlètes sont appelés à contribuer à des activités communistes telles que la campagne pour la « paix ». Une course de relais pour la « paix » était ainsi décrite par *Radio-Prague* le 28 octobre 1950.

« Le départ d'une course de relais pour la paix organisée par l'Association de l'Amitié tchécoslovaquo-soviétique a été donné le 28 octobre à Prague. La course se déroulera jusqu'à la frontière soviétique. Ce relais qui a lieu chaque année le 28 octobre, jour de l'Indépendance tchécoslovaque, atteindra la frontière en 10 jours. Dans chaque capitale régionale à travers toute la Tchécoslovaquie de nouveaux représentants du peuple tchécoslovaque se joindront au relai. Les coureurs porteront un rouleau avec cette inscription : « pour une amitié durable avec l'Union Soviétique », qu'ils passeront aux coureurs soviétiques à la frontière, ces derniers porteront le message jusqu'à Moscou. »

Les manifestations sportives sont marquées par des discours politiques, des défilés et des bannières. Skonecki, le célèbre joueur polonais de tennis qui s'est réfugié en Occident raconte une visite qu'il a faite à Moscou. A son arrivée à l'aéroport de Moscou, on le conduisit devant un micro et il fut prié de lire un long papier faisant l'éloge de l'Union Soviétique. Pendant que se déroulait à Cracovie le championnat des vingt-six athlètes polonais, le journal polonais *Dziennik Polski* se plaignit du manque de « décorations appropriées » du meeting. Le journal relevait ensuite :

« Les organisateurs de la manifestation n'ont pas pensé à poser des banderoles pour rappeler aux spectateurs et aux joueurs des événements aussi importants que le combat de la Corée pour sa libération et le Plan de Six ans. »

Ce fut aussi par une « étrange coïncidence » que les discours politiques préliminaires furent troublés par des interruptions et des bruits extérieurs et que ni l'Internationale ni l'hymne national ne purent être joués en raison de la disparition des deux disques ».

C. — En U.R.S.S.

Les sports en U.R.S.S., comme dans les pays satellites sont entièrement organisés par l'Etat. Un comité pansoviétique patronné et dirigé par le Gouvernement et le Parti communiste administre toutes les affaires sportives. Les sports n'ont jamais été séparés de la politique et de la propagande, même s'il s'agit de jeux tels que les échecs. Dès 1931 le septième Congrès d'Echecs et de Dames déclarait : « donner à notre travail dans le domaine des échecs et des dames un contenu politique signifie transformer nos joueurs d'échecs et de dames en travailleurs politiques, en participants conscients de la construction du socialisme. » En 1936 le contrôle de tous les sports fut renforcé par la création d'un organisme spécial : le Comité pan-soviétique pour la Culture Physique et les Affaires sportives. Ce Comité contrôle et coordonne une foule d'organisations sportives.

Le Comité, en coordination avec le Conseil Central des Syndicats supervise le travail de comités similaires aux niveaux inférieurs (Union et républiques autonomes, provinces, grandes villes, régions). Ce système « assure la direction de l'Etat et le contrôle de la culture physique dans les organismes industriels, les organisations publiques et les clubs sportifs amateurs ». (*Grande Encyclopédie soviétique*, vol. « U.R.S.S. » col. 1.188). En 1948 le dernier sportif qui était à la tête du Comité (Nikolaï Romanov) fut relevé de ses fonctions et remplacé par le Col. Gen. Arkadi N. Appollonov du M.V.D.).

En 1936, alors que se formait le Comité, la *Pravda* donna les commentaires suivants :

« Le renforcement du contrôle de l'Etat sur le travail des organisations sportives et l'ordonnement d'un système d'éducation physique des travailleurs ouvre de grandes perspectives. »

Ces « grandes perspectives », ce fut la transformation du sport en une arme de propagande au service de l'Union Soviétique. Cette étroite liaison entre les activités athlétiques et l'idéologie du Parti fut par la suite mise en lumière le 27 décembre 1948, par la résolution du Comité Central du Parti qui condamna le faible travail idéologique réalisé près des athlètes. Bien que les Comités centraux des Partis communistes des diverses républiques se fussent soumis à l'ordre donné en intensifiant la propagande doctrinale, la situation n'était pas jugée satisfaisante en 1951. Un rédacteur du journal *Zarya Vostoka* de la République socialiste soviétique de Géorgie écrivait le 22 septembre 1951 :

« Le Comité des Affaires de Culture Physique et des Sports devrait compléter l'instruction quotidienne donnée dans les groupements sportifs, par l'organisation de cours spéciaux pour les athlètes, de conférences sur l'histoire du bolchevisme... On n'a donné jusqu'à présent qu'une attention insuffisante à l'enseignement marxiste-léniniste des groupements dirigeants des sportifs de la République. Dans les grandes organisations sportives de « Dynamo », la plupart des sportifs n'ont pas participé à l'instruction, au cours de l'année passée, et se sont désintéressés de leur auto-instruction politique. »

L'insuffisance de la propagande communiste dans les publications sportives a été relevée dès 1950. « Le travail idéologique dans les organisations sportives n'intéresse pas le rédacteur en chef de *Soviet Sport* » (le principal journal sportif de l'Union Soviétique), écrivait la *Pravda* qui reprochait au journal de « séparer la technique du sport des questions de travail d'instruction

idéologique ». Le *Soviet Sport* oubliait de montrer « comment les sportifs, les entraîneurs, les inspecteurs, les professeurs élevaient leur niveau idéologique... »

« La voix de *Soviet Sport* se fait rarement entendre pour lutter contre des fautes telles que le manque d'idéologie, la survivance des catégories sociales, la lenteur des progrès des jeunes athlètes... »

« Des cas de brutalité, d'absence de discipline de la part des joueurs sont aussi bien connus. *Soviet Sport* devrait suivre étroitement le programme tracé par le Comité Central du Parti et se faire le vrai champion d'un niveau idéologique plus élevé parmi les sportifs soviétiques ; il devrait lutter pour la culture physique des masses ; il devrait instruire les sportifs dans l'esprit de la morale communiste et du patriotisme soviétique. »

On attend des organisations sportives non seulement qu'elles inculquent l'idéologie communiste aux sportifs, mais encore qu'elles servent les buts communistes. On emploie les sportifs dans de nombreuses campagnes, telles que celle pour encourager les ouvriers à travailler davantage, pour les inciter à une plus grande participation aux élections, souscrire aux emprunts d'Etat, enfin pour enflammer le patriotisme des populations.

Dans le domaine du travail les athlètes organisés sont utilisés pour faire activer la réalisation des plans quinquennaux.

On peut lire dans *Soviet Sport* (24 mai 1947) :

« Aujourd'hui l'armée de la culture physique (les athlètes organisés) combat sans relâche pour l'accomplissement du nouveau Plan de cinq ans de Staline... Cette année le Jour des Athlètes sera célèbre... » et l'on parle « d'une mobilisation de tous les athlètes pour une élévation de la productivité dans l'industrie et l'agriculture, pour la réalisation et le dépassement de la tranche de la deuxième année du Plan. »

Le même journal écrivait, dans un même esprit, le 25 mars 1951 : « Les athlètes doivent élever la productivité du travail par tous les moyens à leur disposition, exécuter leur propre travail d'une façon exemplaire, et en même temps aider leurs camarades à remporter les victoires de la production. » Les organisations athlétiques « doivent veiller à ce que tous les athlètes soient au premier rang de ceux qui luttent pour de nouveaux progrès en agriculture, pour des récoltes plus abondantes. »

Dans les campagnes électorales, des groupes organisés d'athlètes ont pour mission de faire voter le plus de monde possible pour la liste des candidats du Parti communiste (qui sont les seuls présentés au vote). Des « brigades » d'athlètes chevronnés parcourent la campagne en faisant des conférences politiques sur la constitution soviétique « démocratique », etc... Le jour de l'élection, des groupes d'athlètes sont utilisés pour encourager des électeurs timides à voter. (*Soviet Sport*, 22 janvier 1947). De plus on organise souvent des sports de masse en l' « honneur » des élections pour secouer l'apathie politique et soulever le sentiment patriotique. En 1947, par exemple, « en l'honneur des élections au Soviet Suprême de la R.S.F.S.R., les skieurs du groupe de la Bannière rouge organisèrent un cross-country qui traversait douze fermes collectives dans la région de Dimitrov. Les athlètes s'entretenaient avec les électeurs et donnaient des concerts... » (*Soviet Sport*, Ibid.). D'autres « cross » sont également courus en l'honneur des leaders communistes. Le *Soviet Sport* du 10 octobre 1951

mentionnait un cross-country en l'honneur de L.P. Béria qui fut longtemps à la tête de la police secrète.

Les organisations sportives sont aussi mises à contribution pour favoriser les souscriptions aux emprunts d'Etat.

Les travailleurs de l'Union Soviétique sont soumis à une considérable pression pour qu'ils achètent des titres. Le gouvernement, la direction de l'entreprise, le Parti, même le Syndicat, tous s'unissent pour pousser à la vente. Souvent le club athlétique local donne le dernier coup de pouce. « Pas un seul athlète sans une obligation du nouvel emprunt d'Etat. » (*Soviet Sport*, titre du 6 mai 1947 ; puis il ajoutait : « Les athlètes soviétiques prennent une part des plus actives au lancement du nouvel emprunt comme à tous les événements politiques. »

**

L'importance du sport comme moyen de propagande a conduit aussi le régime soviétique à concéder des privilèges aux champions. La vie des champions en U.R.S.S. est bonne ; ils sont traités sur un pied d'égalité avec les acteurs, les écrivains, les artistes, car tous sont considérés comme étant d'une même importance en tant qu'agents de propagande soviétique. Même des athlètes de moindre renommée ont certains privilèges : avant chaque compétition, les participants quittent leur travail pendant un, deux ou trois mois ; ils sont rassemblés dans des camps d'entraînement spéciaux où la nourriture est bonne et abondante. Pour cette raison les jeunes gens essayent de se qualifier au point de vue sportif et d'obtenir ainsi de meilleures conditions d'existence. Il va sans dire que chaque athlète, avant de se présenter à une compétition, doit avoir l'autorisation du P.C. (3).

Le sport, auxiliaire de la formation militaire

Un autre rôle important est attribué au sport, celui d'enseigner à la jeunesse communiste la résistance et l'endurance pour la préparer à entrer dans les forces armées. Nous empruntons les lignes suivantes à l'éditorial de la *Pravda*, selon *Radio Moscow* du 4 juillet 1951 :

« Parce qu'il aide à cultiver des qualités telles que le courage, la ténacité, la volonté de vaincre, le mouvement de culture physique a atteint dans notre pays une grande extension. La culture physique est considérée comme un des moyens important de l'éducation politique des masses, de l'amélioration de la santé, de l'entraînement du peuple au travail et à la défense de la Mère-Patrie socialiste. »

Le développement du « mouvement en faveur de la culture physique des masses » se manifeste particulièrement par l'appui donné aux sports qui préparent directement aux activités militaires. Ainsi *Vilagossag*, journal communiste hongrois publiait en juillet 1951 une liste de sports recommandés. Les trois premiers étaient le tir, la conduite de véhicules automobiles (particulièrement de véhicules lourds) et le saut en parachute. De même, la *Pravda* du 11 avril 1948 dans un article sur la chasse insistait pour qu'on ne voit point là un « passe-temps frivole » mais

(3) Les privilèges accordés aux champions, ainsi que l' « éducation politique » à laquelle ils sont soumis ont aussi, pour raison la crainte que les athlètes ne « choisissent la liberté » s'ils vont participer à des épreuves internationales.

une affaire d'un grand intérêt pour l'Etat. Elle déclarait que ce sport devrait être pratiqué par des « millions » de citoyens soviétiques et que son importance a été prouvée au cours de la dernière guerre, quand les chasseurs sibériens se sont révélés des tireurs d'élite. Le lancement de la grenade est aussi développé. Le 7 mai 1951 *Radio-Moscou* annonçait qu'un sportif de Kiev, Tsybulenko avait établi un nouveau record en U.R.S.S. du lancement de la grenade à 89,39 mètres.

**

Pour faciliter l'entraînement des masses à de tels sports para-militaires, les communistes ont mis sur pied de nombreuses organisations sportives et ont fait pression sur le peuple pour qu'il y adhère, si bien qu'aujourd'hui plus de dix millions de personnes, selon des sources soviétiques, appartiennent à des organisations sportives. La mesure de la rapide croissance des organisations sportives en Union Soviétique au cours des dernières années nous est donnée par la presse communiste. Le 21 juillet, les *Izvestia* annonçaient qu'un travail intense a été fait pour développer le mouvement de culture physique des masses dans de nombreuses républiques, provinces et de nombreux territoires. En Biélorussie, par exemple, le nombre de personnes pratiquant la culture physique a plus que doublé en un an, atteignant 700.000. Les associations récemment constituées dans les kolkhozes (fermes collectives) en comptent déjà 200.000 dans leurs rangs. Le 2 février 1952, *Soviet Bielorrussia* annonçait que le nombre des membres des sociétés sportives kolkhoziennes dépassait un million. Le 25 janvier 1951, *Literary Gazette* précisait que dans les quatre premiers mois les sociétés sportives kolkhoziennes avaient groupé 760.000 personnes. La revue *Kulturno-Prosvetitel'naya Rabota* dans son numéro de février 1951 en enregistrait un nombre de 800.000 en R.S.F.S.R. tandis que selon la *Komsomolskaya Pravda* du 15 février 1952 le nombre en était monté à 1.200.000.

Les qualifications exigées pour l'obtention de l'insigne G.T.O. (Prêt pour le Travail et la Défense) reflètent le caractère paramilitaire de la pratique des Sports. Il y a deux grades G.T.O. ; tous deux requièrent l'adresse dans l'usage du fusil aussi bien que la vitesse, la dextérité, l'endurance et la justesse du tir. Le G.T.O.-2 comporte en plus une épreuve de ski de 10 kilomètres, le skieur étant entièrement équipé militairement avec masque à gaz et grenades.

En outre, il y a une catégorie G.T.O. junior pour les jeunes âgés de 14 à 16 ans, qui reçoivent l'insigne B.G.T.O. (Se préparer pour le Travail et la Défense). L'entraînement physique est exigé des garçons et des filles au cours de leurs dix années d'école. Le caractère paramilitaire de cette éducation physique a été souligné dans le manuel « *Pédagogie* » par Tesipov et Goncharov, publié en 1946 à Moscou et approuvé par le Ministre de l'Éducation de la R.S.F.S.R. à l'usage des professeurs des écoles d'entraînement : « *L'éducation physique, y est-il écrit, favorise le développement des qualités essentielles à de futurs combattants de l'Armée Rouge* ». Elle doit, par conséquent comprendre « *toutes les catégories d'exercices destinés à faciliter l'entraînement militaire tels... l'usage du masque à gaz, la pratique du ski, etc., les jeux militaires conduisant à l'acquisition de l'habileté à vaincre divers obstacles et au développement de la force, de l'agilité, de l'ingéniosité, de l'endurance et de toutes autres qualités d'une valeur particulière.* »

L'activité d'une organisation domine toute la vie sportive en Russie. Cette organisation est la DOSAAF, qui englobe l'activité sportive de l'ar-

mée, de l'Aviation, de la Marine, ainsi que celle des Komsomols (mouvements de jeunesse) et des syndicats. La DOSAAF est la base sur laquelle s'appuie le système de formation paramilitaire. Presque toutes les grandes usines possèdent leur propre organisation collective de DOSAAF, ostensiblement pour favoriser l'activité sportive pour la santé des travailleurs. Tout travailleur d'une entreprise industrielle doit faire partie de la DOSAAF ; s'il refuse, il est classé « anti-social ». Ainsi, dans une ville comme Molotov, tous les membres du personnel des tramways et des trolleybus ont fait leur entraînement et sont capables de manier un fusil, un revolver, et tirer à l'arc presque aussi bien qu'un soldat ayant terminé son service.

Dernièrement on a noté une activité accrue des cercles de tir, de parachutage et de modèles d'avions. Ces cercles sont dirigés d'en haut par DOSAAF. Cette organisation forme des groupes pour la formation d'opérateurs de radio (la radiotélégraphie étant classée comme un sport) d'aviateurs et de marins amateurs. DOSAAF projette aussi l'installation d'autres champs de tir. « *Il nous faut développer le tir, le parachutage, le vol à voile, la radiotélégraphie comme sports populaires* » a annoncé A. Saakian, un des chefs de DOSAAF.

Cette conception visant à donner une formation militaire par le truchement du sport n'est guère compatible avec le sport comme moyen de distraction ou de délassement. C'est ainsi que le tennis par exemple est négligé. Un rapport confidentiel, publié récemment par Madame R. Timofojwa, déclarait que les organisateurs ne semblaient nullement se préoccuper des jeunes stars du tennis et que les enfants d'âge scolaire sont autorisés à aller s'entraîner sur les terrains entre 23 h. 30 et 1 heure du matin. Le football est négligé également, de façon générale, sauf en ce qui concerne les équipes comme Dynamo de Moscou.

Le nombre des adhérents de DOSAAF est estimé à 16 millions et le recrutement se poursuit. Bien que le Col. Gen. Vasily A. Kuznetsov, qui est à la tête de la DOSAAF assurât dans un article de la *Pravda* du 21 février 1952 que son organisation s'était accrue « d'une façon notable » il lançait un appel pour qu' « *il n'y ait pas une ferme collective, pas une ferme d'Etat, pas une station de tracteurs sans une organisation DOSAAF.* »

**

C'est le rôle de formation pré militaire attribué au sport qui incite les Soviets à lui attacher une importance aussi considérable. La Trésorerie soviétique accorde des sommes importantes aux organisations sportives, et ces sommes ne sont pas consacrées uniquement au perfectionnement de l'éducation physique. On a terminé dernièrement la construction de gigantesques stades à Kiev, Léningrad, Bakou, Minsk et Kitchinoff. Il y a maintenant treize écoles secondaires et trente-sept centres techniques se consacrant exclusivement à l'éducation physique en plus d'un réseau d'instituts et de centres d'éducation physique dirigés par les différentes républiques fédérales.

La même extension des sports paramilitaires se produit dans les pays satellites. Le 1^{er} mars *Radio-Sofia* annonçait que la culture physique allait être organisée sur le modèle soviétique. Un « Comité Suprême pour la Culture Physique et le Sport » est dirigé par un lieutenant général de l'Armée bulgare. Des épreuves s'inspirant du programme G.T.O. sont organisées.

En Pologne, un Comité Central de Culture Physique a été créé il y a deux ans pour contrô-

ler l'athlétisme dans tout le pays. La vie sportive a été entièrement réorganisée. Des épreuves analogues à celles du G.T.O. soviétique ont été créées et sont appelées S.P.O., initiales correspondant à la traduction exacte de « Prêt pour le Travail et la Défense ».

En Hongrie, les mêmes préoccupations se manifestent. « *Le premier et le plus important but du mouvement (est) de préparer la jeunesse à un travail hautement productif et à la défense du pays* », annonçait le chef des Sports hongrois, selon un communiqué publié dans la presse hongroise le 18 décembre 1951. Il était nécessaire, y est-il dit, de placer le mouvement des sports sous le contrôle et la direction de l'Etat afin de lui donner un plus grand développement.

En Tchécoslovaquie un Office d'Etat pour la Culture Physique et le sport a été également créé. Il dirige toutes les organisations sportives, y compris le fameux Sokol connu du monde entier.

La moralité dans le sport soviétique

L'Union Soviétique n'a cessé de diffamer les sports et l'athlétisme pratiqués en Occident ; il vaut donc la peine d'examiner la moralité des sports soviétiques. A cet égard, la *Pravda* du 4 janvier 1951 publie une information caractéristique :

« *L'Etat Soviétique utilise les sports pour éveiller les meilleures qualités et par tous les moyens développer la culture physique pour le bien du peuple. Combien sont différents les buts des sports dans les pays capitalistes ! Le capitalisme convertit les sports en un moyen de gagner de l'argent, cultive les instincts bas et sauvages chez les sportifs, pervertit le peuple et entraîne des cadres pour les armées impérialistes.* »

Or, cette déclaration de moralité est contredite par les faits rapportés dans la presse soviétique elle-même. Un exemple de corruption qui se reproduit fréquemment dans le monde sportif communiste nous est donné par un article de la *Pravda* du 7 avril 1951 consacré à la situation des sports en Asie Centrale soviétique et aux activités d'un fonctionnaire des sports de cette contrée. Ce fonctionnaire s'appelle Bek-Bayev, il était directeur de l'Institut de Culture Physique du Kazakhstan.

L'article commence par décrire comment le fonctionnaire essaya de « truquer » un important match d'Association entre les équipes d'Askhabad et d'Alma-Ata :

« *L'avant-gauche de l'équipe d'Askhabad ayant reçu le ballon de son avant-centre, déjoua les arrêts de ses adversaires et shoota dans les buts de l'équipe locale. De nombreux spectateurs fermèrent même les yeux pour ne pas voir le ballon fatal pénétrer dans leurs buts. Mais l'alarme était injustifiée. Au dernier instant le goal avait plongé sur le ballon et épargné à son camp un but qui paraissait certain.*

« *Le stade tout entier exulta et applaudit le jeu hardi et courageux du goal. Mais parmi les spectateurs, il y en avait un qui au lieu d'applaudir, maudit le goal, le menaça et, agitant sa serviette, courut le long du terrain.*

« — Vous devez laisser passer le ballon deux fois, dit-il au goal d'Alta-Maya.

« — Passer où ?

« — Dans vos buts.

« — Vous plaisantez ?

« — Bek Bayev ne plaisante jamais. Bek Bayev donne des ordres !

« — Ah, c'est ainsi ! dit le goal en colère.

« *Il sortit de ses buts et d'un coup de pied y envoya le ballon. Il espérait que cet acte était le meilleur moyen d'attirer l'attention du stade sur la façon malhonnête qu'essayait d'employer certains individus pour faire perdre son équipe. Ses espérances ne furent pas trompées, il y eut une grande agitation, non seulement dans les tribunes, mais aussi sur le terrain. Les joueurs d'Alma-Ata formèrent un mur de leurs corps pour retenir leur propre goal à l'écart de leurs buts.*

« *A ce moment, le haut-parleur annonça :*

« — *Le capitaine de l'équipe d'Alma-Ata est prié de se rendre immédiatement dans la loge de Bek Bayev.*

« *Le capitaine quitta le terrain et courut à la loge.*

« — *Qu'est-ce qu'il y a ?*

« — *Pourquoi ne laissez-vous pas le ballon entrer dans vos buts ?*

« — *Mais pour quelles raisons ?*

« — *Je vais vous le dire, reprit Bek Bayev. Si Alma-Ata aide Askhabad à marquer deux buts, Askhabad aura deux points de plus que Tashkent. Ainsi l'Uzbekistan (la république représentée par l'équipe de Tashkent) perdra deux points et automatiquement le Kazakhstan aura la première place dans la Ligue de l'Asie Centrale.*

« *Toutefois, les joueurs d'Askhabad refusèrent de se prêter à ce « truquage ».*

Le correspondant de la *Pravda* décrit l'étonnante carrière de Bek Bayev et comment il fut nommé à la direction de l'Institut de Culture Physique du Kazakhstan, bien qu'il n'eût qu'une instruction insuffisante. Pour compléter son instruction, Bek Bayev-directeur conféra deux diplômes à Bek Bayev-élève, y compris celui de Maître de Sport. Le correspondant indique aussi que Bek Bayev avait transformé un dortoir des élèves de l'Institut en un logement personnel et vendu sa maison un bon prix. Si des membres de l'Institut le critiquaient, il les congédiait. Finalement le Comité Central du Komsomol du Kazakhstan se réunit et vota une motion dans laquelle Bek Bayev était traité d'« ignorant, de bluffeur, de destructeur d'auto-critique ». Le secrétaire de l'organisation promit que Bek Bayev serait puni, mais un mois plus tard, le même secrétaire lui remit un diplôme d'honneur, au cours d'un grand festival de sports d'hiver.

Un article de *Soviet Sport*, cité dans une dépêche de l'*Associated Press* est consacré à un certain Nikolai Vorontsov, chef du département des sports à Kostroma. Au cours de l'année 1950, cette ville, centre textile de la Volga, s'était classée deuxième dans la compétition nationale d'athlétisme, grâce à ses « combinaisons et à son truquage systématique ».

La dépêche ajoutait :

« *Le journal (Soviet Sport) accusait les dirigeants sportifs, qu'il qualifiait de « magiciens de Kostroma » d'avoir truqué les noms, et les records des concurrents et d'avoir donné 275 résultats fictifs. Les résultats de la natation, par exemple, avaient été améliorés de 150 pour cent et le nombre des concurrents avait été triplé.* » (*New-York Times*, 15 février 1952).

La corruption dans les milieux sportifs communistes ne concerne pas seulement l'Union Soviétique. Le journal *Mlada Fronta* de Prague rapportait au cours de l'été 1951, l'incident suivant. Quatre dirigeants du club local de football de Usti-Nad-Luben (Bohême du Nord) furent reconnus coupables d'avoir négocié illégalement un transfert de joueurs. Le club local voulait avoir deux avants du club des Cheminots de

Prague. Le club de Prague demandait pour le transfert 75.000 couronnes et Usti vendit la voiture du club pour se procurer l'argent. Accusant les dirigeants du club d'avoir « jonglé avec l'argent des travailleurs » le journal retrouvait dans cette affaire « la vieille façon capitaliste de diriger le sport ».

La presse soviétique accuse fréquemment le sport amateur aux Etats-Unis d'être entaché de professionnalisme et de corruption. Victor Andreyev, qui participa à l'épreuve de ski d'Aspen, au Colorado en février 1950, affirmait : « Nous ne payons pas du tout nos athlètes. (en U.R.S.S.). Il suffit de rappeler l'article de la Pravda du 10 avril 1950, relatant l'affaire de corruption concernant un groupe d'athlètes « amateurs » pour montrer combien cette affirmation est mensongère.

L'auteur de l'article relate que lorsque Yakov N. Krivenko, chef des Chemins de Fer du Donetz entendit parler au printemps de 1949 des succès de l'équipe « Locomotive » dans les championnats de l'U.R.S.S., il décida de monter, lui-aussi, une équipe. Il créa une équipe spéciale d'Association attachée au bureau principal de la ligne du nord du Donetz, posant comme critère que cette équipe « ne serait jamais plus faible que celle de la ligne de Karkov ». La caisse de la ligne du Donetz fut soulagée d'une somme convenable et l'organisation de la super-équipe commença à fonctionner.

De tous les coins du Donbas, des agents recruteurs envoyèrent des candidats. Le chef de la ligne procéda à la sélection des candidats, fixant lui-même la place des joueurs. Dès que l'équipe fut constituée, il l'envoya dans une station de repos en Crimée.

Quand les joueurs revinrent, Krivenko leur fit donner un emploi peu pénible sur la ligne. Dans plusieurs cas, Krivenko dit aux fonctionnaires subalternes qu'il leur envoyait un personnel d'une « très grande qualité » pour tenir les emplois d'inspecteurs, d'ingénieurs, de membres de l'enseignement. Quand les enquêteurs les convoquèrent, on s'aperçut que la seule chose dont ils étaient capables c'était de jouer excellemment au ballon.

Krivenko dépassa la mesure dans cette affaire et il fut condamné. Mais la rétribution spéciale accordée aux athlètes et aux sportifs est pratique courante en U.R.S.S. Les athlètes de première classe font partie de l'élite de la société soviétique. Bien qu'ils puissent officiellement exercer une autre profession, celle-ci n'est qu'un paravent. Ils doivent consacrer en fait tout leur temps à pratiquer leur spécialité sportive.

S. Yurasov, qui fut un grand athlète soviétique et qui vit maintenant en Occident raconte les pratiques d'une organisation (dont il a été membre) pour tenir le premier rang dans les sports. Il s'agit de la Société sportive Dynamo, de Rostov sur le Don.

« Dynamo était organisé et patronné par le Ministère de l'Intérieur qui comprend la police secrète... Aiguillonné par les chefs locaux du N.K.V.D., Dynamo s'assurait les meilleurs athlètes de la ville en leur offrant un haut salaire ou d'autres avantages.

« La crème des hommes de Dynamo c'était ses lutteurs, champions de lutte de toute l'Union : Pustynnikov, Zagoruyko, Zayata et Donetz. Dynamo les traitait comme des porcs primés. Pustynnikov travaillait comme vendeur dans un magasin de détail exploité par Dynamo, et recevait quelques 1.500 roubles par mois alors que le salaire habituel d'un vendeur était de 250 à 300 roubles mensuellement. De plus, pour voir Pustynnikov pendant ses heures de travail, ce n'était pas dans son magasin qu'il fallait aller, mais au

stade. A la différence d'un travailleur ordinaire, il allait et venait comme il lui plaisait et était même exempté des interminables réunions politiques qui prenaient tant de temps aux autres.

« Les autres champions jouissaient de sinécures semblables. Zagoruyko « gagnait » 1.000 roubles par mois comme instructeur de lutte, bien qu'il n'instruisit que lui-même. Zayata recevait le même salaire pour un travail nominal d'employé à la N.K.V.D. Donetz avait aussi une besogne de tout repos et rejoignait les autres au stade et comme eux jouissait d'une sorte d'immunité de la part de la police, en tant que protégé de la N.K.V.D. »

Les champions soviétiques sont tous entraînés des associations et cercles sportifs (4), ils veillent à l'entretien des terrains de sport et arbitrent les compétitions. Pour cela, ils reçoivent un salaire mensuel fixe. En outre, les athlètes qui gagnent les 3 premières places aux compétitions de chaque république touchent des primes. Les primes pour les cinq premières places lors des compétitions de l'Union sont naturellement plus élevées. C'est ainsi que Nina Dumbadzé reçut une prime de 25.000 roubles lors de son nouveau record dépassant le record européen; cette somme équivalait à quatre années d'un salaire d'ouvrier en U.R.S.S. (5).

**

La conception communiste des sports se révèle dans l'équipe ordinaire ou chez le sportif individuel fort différente de la conception qui prévaut dans les pays non-communistes. L'athlète dans les pays libres considère la compétition comme un stimulant. Il fait de son mieux pour gagner, mais on apprécie sa modestie et sa bonne humeur conservée même dans la défaite. La supériorité de l'adversaire est acceptée avec bonne grâce. C'est cela que les pays libres appellent « être sport ». La conception communiste est toute différente. Le premier et seul but de l'athlète communiste est de gagner par tous les moyens, loyaux ou non. L'amour du jeu pour lui-même est une notion étrangère au communisme. Sa seule préoccupation est de gagner, afin que la supériorité des pays communistes (avec priorité pour l'Union Soviétique) puissent être démontrée.

La détermination désespérée de gagner par tous les moyens nous est prouvée par le récit de quelques incidents qui ont eu lieu au « IX^e Jeux d'Hiver mondiaux de l'Université » qui se sont déroulés du 28 janvier au 4 février 1951 à Poiana Stalin, en Roumanie. L'équipe britannique a révélé qu'au cours de l'épreuve de ski de 30 kilomètres, un contrôleur finlandais avait surpris un coureur russe changer de skis au milieu de la course, ce qui lui donnait un avantage certain sur ses concurrents et était contraire aux règlements. Ce contrôleur fit son rapport aux organisateurs, mais ceux-ci prétendirent que la plainte était irrecevable. L'équipe de bob-sleigh britannique donna un autre exemple de la déloyauté communiste. Le jour de la course de bob-sleigh, le représentant de l'équipe britannique demanda si l'épreuve était amicale ou officielle, en raison des conditions du parcours qui paraissaient mauvaises. Les organisateurs répondirent que l'épreuve était officielle. Quand, toutefois, l'équipe britannique battit les autres équipes de cinq secondes, les organisateurs parurent maussades. Par la suite, ils firent remarquer qu'un membre de l'équipe britannique n'avait pas rempli les

(4) En janvier 1952 il y avait 4.117 athlètes entraîneurs en U.R.S.S.

(5) Salaire moyen : 500 roubles mensuels.

formules nécessaires et n'était pas qualifié, bien qu'il fût accepté depuis longtemps comme suppléant. Après une telle discussion, il fut décidé que la course serait courue de nouveau. On donna cette fois à l'équipe britannique, un autre bob-sleigh dont le volant de gouvernail était endommagé. Malgré ce handicap, les Britanniques gagnèrent de nouveau, améliorant même leur temps. Alors, à l'étonnement de toutes les équipes, tchèques, italiennes et finlandaises, on décida que la compétition était « amicale ». Tandis que la discussion se poursuivait à l'hôtel, pendant deux heures, on délivrait les prix sur le stade. Quand les Britanniques eurent gain de cause, la manifestation sportive était terminée et les Britanniques reçurent leur coupe à l'hôtel au cours d'une cérémonie privée.

De retour en Angleterre, un des membres de l'équipe Daniel, rendit compte avec bonne humeur de leur voyage en U.R.S.S. :

« Après tout, nous nous sommes bien amusés, beaucoup plus je suis sûr que les Russes, qui avaient dû subir pendant des mois un entraînement obligatoire avant de concourir. Il y avait dans leurs efforts une volonté si désespérée de gagner que ma foi, j'ai été peiné de leur défaite... Peut-être que le fait de n'avoir pas gagné a été très malheureux pour eux. Et peut-être que les choses ont pu également mal tourner pour celui qui a annoncé le résultat défavorable... cela peut expliquer la disparition mystérieuse du contrôleur finlandais qui avait surpris un skieur russe en train de tricher. »

Staline contre Dieu

Le R.P. Léopold Braun, de l'ordre des Assomptionnistes, a été curé de l'église Saint Louis des Français à Moscou pendant douze années consécutives, y compris les années de guerre. Il n'y a pas de témoin des réalités soviétiques comparable à celui-ci, qui parle couramment le russe, le français et l'anglais, et qui a pu entendre les confidences sincères de milliers de sujets de Staline. De retour aux Etats-Unis au début de 1946, le R.P. Léopold Braun dut garder le silence, tant la politique de complaisance envers l'U.R.S.S. imposait encore de conformisme dans la presse et dans les milieux dits intellectuels. Ce silence, il ne le rompit qu'une fois en publiant dans *The Pilot*, petit journal hebdomadaire du diocèse de Boston, une **Lettre ouverte à la Croix-Rouge américaine** qui mériterait d'être reproduite six ans plus tard pour une plus large audience. Mais à la fin de l'an dernier, le vent politique ayant quelque peu tourné au Nouveau Monde, deux « magazines » ont publié des témoignages du R. P. Braun sur l'U.R.S.S. dont il serait dommage qu'un public européen éclairé ne fit point son profit. Le **B.E.I.P.I.** donne cette fois la traduction d'un article sur les effets de la déchristianisation entreprise par le régime bolchéviste et publiera ultérieurement, du même auteur et avec son autorisation, un article sur le mythe de l'armée rouge.

Alors que tant de voix catholiques font écho à la propagande totalitaire, il semble opportun de faire entendre la voix d'un prêtre vraiment qualifié pour parler de l'U.R.S.S. La presse communiste et la presse complaisante au communisme ont tout récemment retenti à grand bruit des propos d'une « délégation » de catholiques français retour de l'U.R.S.S. et dont M. Jacques Madaule, maire d'Issy-les-Moulineaux, et M. Henri Denis, professeur à Rennes, se sont constitués les interprètes. Cette « délégation » a été déléguée par qui ? Elle s'est déléguée elle-même, c'est-à-dire mise en route (aux frais de...?) après judicieuse sélection opérée par les communistes et sachant d'avance ce qu'elle aurait à déclarer après trois semaines de séjour. On sait ce que valent ces propos de touristes ignorants et privés de toute possibilité de rapports avec la population. La parole du R.P. Braun rend un tout autre son.

COMMENT STALINE PERDIT SA BATAILLE CONTRE DIEU

par le R. P. Léopold Braun

Si j'étais un écrivain professionnel, j'embellirais ce récit par des drames et des péripéties. Mais telle n'est pas ma vocation. Aussi vais-je rapporter les faits simplement, comme je les ai vus.

Ceci est l'histoire de la tentative de Staline pour abolir Dieu — et de sa défaite. Aujourd'hui, enfin, je suis libre de raconter telle que je l'ai connue l'histoire étonnante du recensement secret et annulé de Staline concernant la religion en Russie.

La plupart des faits qui suivent, je les ai sus de première main, car ce fut mon destin de vivre et de travailler en Russie pendant douze

années sans interruption. Autant que je sache, c'est plus longtemps que n'y vécut aucun autre citoyen américain.

Mon envoi à Moscou fut, en fait, une conséquence directe du fameux pacte signé par Roosevelt et Litvinov en novembre 1933 et portant reconnaissance de la Russie soviétique par les Etats-Unis — sous certaines conditions.

Une de ces conditions stipulait que « les citoyens des Etats-Unis d'Amérique résidant sur le territoire de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auraient le droit d'avoir des pasteurs, prêtres, rabbins ou autres ecclésiastiques ci-

toyens des Etats-Unis d'Amérique pour répondre à leurs besoins spirituels... »

Je fus le premier prêtre choisi pour aller en Russie, car les Augustins de l'Ordre de l'Assomption (A.A.) auxquels j'appartiens ont toujours eu des hommes en Russie depuis 1903.

Et ce fut ainsi que, le 1^{er} mars 1934, je me trouvai à Moscou en qualité d'aumônier des catholiques américains. J'étais entré en Russie avec la mission officiellement déclarée de seconder l'évêque Pie E. Neveu, A.A., en résidence dans la capitale soviétique. Il avait demandé l'envoi d'un prêtre américain de l'Ordre, conformément à l'accord signé entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Deux ans après mon arrivée, l'évêque fut virtuellement expulsé. Ainsi, en plus de mes fonctions d'aumônier, j'héritai celles d'administrateur apostolique et devins curé de l'église française de Saint-Louis.

Puis, en 1937, lorsque les bolchéviks fermèrent les deux autres églises catholiques de Moscou, l'église des saints Pierre et Paul et celle de l'Immaculée Conception, je fus le seul prêtre restant dans toute la ville, qui comptait plus de 20.000 catholiques. Des centaines de Russes osaient entrer dans mon église, située juste en face du quartier général de l'O.G.P.U.-N.K.V.D. (police secrète).

Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour parler du haut de la chaire en russe, en français ou en anglais, mes paroles étaient prises par écrit par une jeune femme. Assise dans la nef centrale, les jambes croisées et un bloc-notes sur les genoux, elle se mettait au travail sous mon nez, notant tout ce que je disais.

Seul prêtre en Russie

A partir de 1941, je fus le seul prêtre catholique dans toute la Russie, desservant la dernière église catholique qui restât sur un total antérieur de 1.500. Dans l'intervalle, tout notre clergé avait été dispersé, arrêté, fusillé, exilé, emprisonné ou condamné aux travaux forcés.

Je restai à Moscou jusqu'au 27 décembre 1945. Pendant la conférence de Yalta, Staline demanda personnellement mon rappel. Lorsque vint le moment de mon départ, je fus averti confidentiellement par un fonctionnaire de la police secrète de ne pas prendre l'avion soviétique prévu. Un départ sans arrivée avait été préparé en secret à mon intention...

Je dois la vie au secrétaire d'Etat d'alors, James F. Byrnes, qui m'accueillit à bord du C-4 qui le ramenait en Amérique après la conférence des ministres des Affaires Etrangères tenue à Moscou.

Il est possible que Staline ait pensé qu'en raison de mes contacts et de mes relations j'avais appris trop de choses sur la vraie situation en Russie. La nature de mon travail me fournissait une occasion unique de voir derrière la façade officielle de la vie soviétique. En effet, j'avais quotidiennement affaire à des Russes, parfois en rendant visite à des malades chez eux et dans les hôpitaux. Aucun diplomate ni étranger en U.R.S.S. n'a jamais eu de telles possibilités.

En arrêtant tous les autres prêtres catholiques, les bolchéviks furent pris à leur propre piège, car cela conduisit les Russes à se presser à ma porte. L'ambassadeur des Etats-Unis d'alors, Lawrence Steinhardt, me demanda un jour si je ne pouvais m'arranger pour « cesser d'avoir des rapports avec les Russes ». Mais je ne pouvais tout de même pas afficher aux portes de l'église un avis portant ces mots : « Entrée interdite aux Russes ».

L'expérience de ces douze années m'a appris beaucoup de chose qu'il est nécessaire que les Américains sachent.

Dès le début, les communistes ont vu dans la

religion et la foi en Dieu le plus grand obstacle à l'instauration d'une dictature matérialiste dans le monde. Et depuis le début, ils ont fait la guerre à la religion sous toutes ses formes.

D'où leur premier slogan marxiste : « La religion est l'opium du peuple ». D'où la dénonciation par Lénine de « toutes les religions et églises contemporaines ainsi que de tous les types d'organisations religieuses », et l'écho de Staline : « Le Parti ne peut être neutre à l'égard de la religion ».

Un dessin paru dans une des publications anti-religieuses soviétiques (« L'Athée à son établi », 15 février 1931) contient un terrible résumé de la politique soviétique. Il représente un jeune garçon russe, membre de la Ligue des jeunes communistes, menaçant le ciel du poing en criant : « Nous grimperons au ciel et nous disperserons les dieux ! »

Comment les dieux allaient-ils être dispersés ? Répondre à cette question revient à relater un des faits les plus hideux de persécutions religieuses dans toute l'Histoire.

Tous les cultes sont attaqués

Depuis le début du régime soviétique en 1917, tous les moyens imaginables furent mis en œuvre pour « dissuader » les Russes de pratiquer la religion. Peu importait qu'ils fussent orthodoxes, catholiques, protestants, juifs, bouddhistes ou musulmans. Tous les cultes étaient attaqués de cent manières diverses. Le décret sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat (1918), avec sa discrimination cachée contre les croyants, était appliqué impitoyablement.

En 1929, une législation religieuse beaucoup plus complexe rendit pratiquement impossible le culte organisé, en dépit de toutes les « garanties » officielles. L'O.G.P.U.-N.K.V.D. traquait les fidèles, en exécution d'un programme d'intimidation morale et physique qui défie toute description. Personne n'était cependant ouvertement condamné en raison de sa foi religieuse. L'accusation était toujours de « contre-révolution ».

La jeunesse russe fut systématiquement empêchée d'apprendre les rudiments de la religion. En effet, l'athéisme lui fut officiellement enseigné, à partir de 1917, dans toutes les villes et tous les villages de l'U.R.S.S. Le Commissariat de l'Education consacrait son formidable appareil gouvernemental à l'enseignement de l'athéisme dans toutes les Républiques. Les enfants de toutes les nationalités apprenaient leur A-B-C à l'aide de caricatures antireligieuses. Films, pièces de théâtre, controverses, conférences, programmes radiophoniques, systèmes d'allocutions publiques, envahissant l'intimité des familles, et tout autre moyen de persuasion étaient mis en œuvre pour extirper du peuple l'idée de Dieu.

Pas une ville russe, dans les années trente, qui n'eût son musée antireligieux, invariablement installé dans une église profanée. Chaque parc « de Repos et de Culture » avait ses meetings antireligieux conduits par des agitateurs à la solde de l'Etat. Le clergé de tous les cultes souffrait horriblement. Institutions religieuses, monastères, séminaires et écoles du samedi furent dissous et détruits. De plus, durant près de trente années, les Soviets tentèrent d'imposer la semaine de travail de cinq jours destinée à interdire pratiquement la fréquentation de l'église aux trois principales confessions : chrétienne, juive et musulmane. *D'après ce plan, les jours, du mois étaient simplement numérotés, avec cinq jours de travail suivis d'un sixième jour de repos, rendant ainsi impossible l'observance religieuse du vendredi aux musulmans, du samedi aux juifs et du dimanche aux chrétiens.*

Le droit de publier la Bible fut aboli. Elle ne

pouvait pas non plus être importée de l'étranger, même envoyée gratuitement. Journaux, livres, brochures et manuels scolaires enseignant l'athéisme inondaient le pays. Les lieux de culte étaient soit détruits, soit affectés à des usages séculiers. De très rares églises, synagogues et mosquées restaient ouvertes en 1941.

Plan quinquennal antireligieux

Après vingt années de cette propagande et de ces persécutions, le Politburo stalinien était si sûr de son succès qu'il résolut de voir, à l'occasion du recensement de 1937, combien de Russes croyaient encore en Dieu.

Afin de préparer le terrain, un plan quinquennal secret dirigé contre la religion avait été mis sur pied en 1932 dont l'achèvement était prévu précisément pour 1937. Il ne fut jamais fait mention de ce projet, sauf dans les réunions privées de l'exécutif de la Société des Sans-Dieu militants, créée en 1925 et qui existe jusqu'à ce jour avec son siège central à Moscou.

Les athées du Kremlin avaient conçu le projet de marquer l'anniversaire par une déclaration retentissante d'athéisme et le referendum national faisait partie du programme. E. Yaroslavski, ancien président des Sans-Dieu militants, avait travaillé fébrilement. Quelle gloire c'eût été pour les Soviétiques de proclamer à la face du monde que le peuple de la ci-devant Sainte Russie avait jeté par-dessus bord ses croyances religieuses traditionnelles vingt ans après la Révolution.

Un mois exactement avant le recensement, la nouvelle Constitution soviétique fut décrétée, proclamant la « liberté du culte ». La date du recensement avait été ainsi adroitement choisie pour démontrer qu'en dépit de la « liberté de conscience » garantie par la loi, la grande majorité des Russes avaient cessé de leur plein gré de croire en Dieu.

De vastes préparatifs furent faits pour expliquer le recensement. Les éditoriaux de la *Pravda* et des *Izvestia* en soulignaient l'importance. Les écoles et les usines furent chapitrées longtemps d'avance. *Vint enfin le jour fixé, le 6 janvier 1937. Les formules comportaient treize questions, dont l'une était : « Etes-vous ou n'êtes-vous pas croyant ? »*

Ce que montrèrent les résultats suffit à mettre les bolchéviks hors d'eux. Quoique les totaux eussent été escamotés, il en transpara assez pour faire chuchoter toute la Russie. Ces bruits donnèrent lieu à des rapports édulcorés dont certains ont été publiés aux Etats-Unis. Mais aucune des « évaluations » n'approche la pleine et stupéfiante vérité. En fait, aucune statistique officielle complète ne fut jamais divulguée. Mais par plusieurs fonctionnaires du service central de la Statistique, l'auteur de ces lignes apprit en confidence que *plus de 70 % de la population avaient proclamé leur croyance en Dieu*. Et, chose étrange, ce chiffre devait par la suite être confirmé par les Soviétiques eux-mêmes, comme je vais l'expliquer.

Les résultats sont passés sous silence

La seule révélation du nombre des croyants en U.R.S.S. suffit à affoler l'administration soviétique. On ne s'était pas attendu à cela après des années d'endoctrinement athée. La réaction fut brutale. Le 25 septembre 1937, huit mois tout juste après le recensement, les résultats en furent déclarés *nuls et non avenue* par une proclamation spéciale du Conseil des Commissaires du peuple. Le même décret annonçait un nouveau recensement pour 1939. Le soussigné était encore présent à l'occasion de celui-ci.

Cette fois, cependant, le culte religieux fut

complètement omis des questionnaires. Des ordres stricts furent donnés de tenir les précédentes constatations absolument secrètes. Les Soviétiques se refusaient à avouer la banqueroute de leur campagne contre Dieu.

Pour aider à minimiser les rapports qui avaient transpiré, une brochure spéciale fut publiée par les soins du Gosplan, le 3 décembre 1938, expliquant sommairement que les ennemis du peuple — les infâmes agents trotskistes-boukharinistes du fascisme — avaient réussi à s'infiltrer dans les services de la Statistique et à en saboter le travail. L'unique mention du culte religieux faite en relation avec le recensement de 1939 parut dans un article des *Izvestia*, le 15 décembre de cette année-là, disant que « ... pour simplifier les opérations du recensement, la question de la religion a été omise. »

A la suite des résultats du recensement étouffé de 1937, l'intensification de la propagande antireligieuse fut ressentie dans toute l'U.R.S.S. Les éditoriaux des *Izvestia* et de la *Pravda* *demandaient à grands cris un accroissement de l'agitation anti-Dieu*. Le « *Bezbojnik* » (l'Athée), *journal des Sans-Dieu, dénonçait la mollesse des propagandistes*. Une revue mensuelle anti-Dieu intitulée *Antireligioznik* déplorait la stupidité des expositions organisées dans les musées antireligieux, où les paysans, quand on les y amenait pour assister à une conférence, éclataient en prières à la seule vue de leurs icônes sacrées.

Mais la campagne soviétique s'enlisa néanmoins. La population paysanne insistait pour observer ses fêtes religieuses, en plus du jour de repos soviétique officiel dont elle jouissait. Les kolchoziens chrétiens et musulmans refusaient obstinément d'aller aux champs le dimanche dans l'Ouest et le vendredi dans l'Est. Finalement les athées soviétiques furent obligés d'abandonner leur semaine de cinq jours et de rétablir celle de sept jours, car toute l'économie agricole du pays se trouvait bouleversée. C'est là le seul cas connu de résistance passive restée impunie en Russie soviétique, et il ne se serait jamais produit si le Kremlin n'avait pas senti l'opposition d'une importante majorité du peuple russe.

Ces événements nous amènent au pacte de non-agression Ribbentrop-Molotov du 23 août 1939 et à l'attaque allemande du 22 juin 1941. Deux semaines après l'invasion de l'U.R.S.S. par l'armée allemande, les plans de persécutions religieuses du Politburo furent brusquement mais discrètement interrompus.

Les raisons du changement

La volte-face soviétique dans les questions religieuses était due à trois causes : 1° — L'impressionnant succès de la politique hitlérienne de réouverture des églises dans les territoires occupés ; 2° — La résurrection du sentiment religieux en Russie pendant la guerre ; 3° Le désir du Kremlin de s'attirer les sympathies et une aide matérielle accrue de la part des puissances occidentales.

Conformément à ce dernier désir, le ministre des Affaires Etrangères fit tout son possible pour envoyer le métropolite de Moscou Nicolaï aux Etats-Unis afin de servir la cause de l'aide aux Soviétiques. Le State Department lui ayant refusé le visa, la tâche de stimuler l'amitié soviéto-américaine fut confiée au métropolite Fedtchenkov, qui représentait alors le patriarcat de Moscou à New York. En juillet 1942, il fit sursauter un auditoire de Montréal en annonçant que la Russie n'était pas athée comme on le rapportait, CAR 70 % DE SA POPULATION ÉTAIENT TOUJOURS ORTHODOXES.

Et ainsi, dans la lutte pour son existence même, le régime soviétique éventa enfin la mèche. Les

Bolchéviks sauvèrent la face en parlant par la bouche d'un émissaire revêtu d'habits ecclésiastiques.

Depuis la fin de la guerre en 1945, les Soviets ont maintenu leur fiction de tolérance religieuse. Mais selon les renseignements que l'on possède, la lutte contre Dieu se poursuit sans désespérer, tant en Russie soviétique que chez les satellites. Quant à ma propre paroisse de Moscou, mon successeur immédiat a été virtuellement expulsé au bout de trois ans. Le titulaire actuel, lui aussi Américain, n'a obtenu son visa d'entrée qu'après que l'église eût été prise en main par le gouvernement. Mon successeur actuel est par conséquent obligé de pourvoir aux besoins spirituels des Américains dans son petit appartement bondé situé au neuvième étage d'un immeuble.

Le peuple résiste

En conclusion, je voudrais souligner ici que le peuple de Russie, que l'on ne doit jamais con-

fondre avec la clique soviétique, a noblement résisté à l'assaut de trente-quatre années de persécutions religieuses et qu'il continuera à résister. Cependant, il serait faux d'inférer de ce qui précède qu'une clandestinité religieuse puisse exister en U.R.S.S., dans le sens d'une résistance spirituelle organisée. Le pouvoir de la police secrète est trop grand pour cela.

Ce dont il est question est affaire plus profonde d'attitude et de conviction. Dans la plupart des cas la voix du peuple russe a été étouffée depuis que Lénine prit le pouvoir. Molotov, Malik, Vychinski, Gromyko, Chvernik et autres de la même catégorie parlent pour le Kremlin seulement. Mais le recensement de 1937 a reflété sans erreur possible les sentiments les plus intimes du peuple. C'est là un fait dont on doit se souvenir, un fait qui porte en lui l'espoir que les peuples de Russie et d'Amérique pourront vivre en paix et dans la fraternité une fois que la tyrannie sans-Dieu du Kremlin aura été renversée.

Préface au Congrès du P. C. Yougoslave

Le Parti Communiste de Yougoslavie

L'HISTOIRE du P.C.Y. est une des plus intéressantes et des moins connues des toutes celles des partis communistes; plus intéressante, parce qu'elle est unique dans le mouvement communiste en Europe, depuis l'insurrection en 1941 jusqu'à la rupture avec le Kominform de nos jours; moins connue, parce que le P.C.Y. n'a pas son histoire officielle publiée (comme le parti bolchévik) et n'a pas de période d'action légale entre les deux guerres (comme presque tous les partis de l'Occident).

Fondation du parti et première phase de l'activité

Le parti socialiste ouvrier yougoslave (communiste) — tel était son premier titre — fut fondé au congrès de l'unification des partis et des groupements socialistes de Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Dalmatie et Voïvodine, qui eut lieu à Belgrade du 20 au 23 avril 1919. La «plate-forme d'unification» contenait la condamnation de l'Internationale socialiste et la déclaration de l'adhésion à l'Internationale communiste, qui venait d'être fondée le mois précédent. Ainsi le Parti communiste yougoslave fut le premier en Europe formé après la fondation du Komintern.

Mais ce n'est que le Congrès de Voukovar, en juin 1920, qui donna un cadre définitif au parti et changea son nom en Parti Communiste Yougoslave. Le programme qui y fut adopté était en réalité la traduction en serbe de la «plate-forme», publiée à l'issue du congrès de l'Internationale communiste. La première opposition, qui se manifesta au congrès de Voukovar, de tendance proche du centrisme d'alors, fut éliminée. L'organe exécutif devint le Conseil central, composé de 31 membres, qui de son côté choisit un organe suprême permanent, le Comité central exécutif, (sorte de Politbureau) de neuf membres. Sima Markovitch fut nommé secrétaire général du Parti.

Dès la fondation du P.C.Y., ses effectifs connurent une rapide augmentation : à la fin de 1919, on comptait 60.000 membres et les syndicats sous sa direction groupaient environ 200.000 ou-

vriers. Aux élections municipales, en juin 1920, le parti obtint la majorité relative dans de nombreuses villes, dont Zagreb et Belgrade. Lors des élections pour la Constituante, sur 1.607.265 voix, le P.C.Y. en avait obtenu 198.736, c'est-à-dire 12,4 % de l'ensemble des suffrages exprimés, ce qui lui valut 58 mandats parlementaires.

Parallèlement à son appareil légal, le P.C.Y. tâchait de former une organisation illégale, conformément aux ordres donnés par l'I.C. à tous les partis communistes. En 1919, déjà, les autorités découvrirent certaines actions subversives des communistes, venant en grande partie de la république de Béla Kun. Le parti poursuivait la campagne des grèves par le truchement des syndicats et menait un travail de sape dans l'armée. Le gouvernement prit des contre-mesures, et lors de la grève générale des mineurs en Slovénie et en Bosnie, il publia le décret sur la mobilisation des grévistes, afin de stopper cette action. Le 29 décembre 1920 suivit un nouveau décret, connu sous le nom de « *Obznana* », ordonnant la dissolution des organisations communistes. Toutefois l'immunité parlementaire des députés communistes était respectée.

Devant cette politique hostile du gouvernement et constatant la passivité des masses, une fraction importante du parti s'orienta vers le terrorisme. Une organisation connue sous le nom de « Justice rouge » fut créée, dont la première action fut l'attentat manqué contre le régent Alexandre, perpétré par un jeune communiste et organisé par le député communiste S. Tschaki. Le mois suivant, le 21 juillet 1921, le ministre Milorad Drachkovitch, auteur de l'*Obznana*, fut assassiné par un autre terroriste communiste, agissant sous la direction de Rodoljub Tscholakovitch, actuel ministre de la culture dans le gouvernement de Tito. Le Parlement, convoqué en séance extraordinaire, décida d'annuler les mandats de tous les députés communistes, ordonna l'exclusion de leurs représentants des conseils municipaux et proclama incompatible l'exercice de n'importe quelle fonction publique avec l'adhésion au P.C.Y. Le P.C.Y. avait deux ans d'existence légale derrière lui, il allait connaître désormais 20 ans d'existence illégale.

La lutte des fractions et le diktat du Komintern

Après son interdiction, le P.C.Y. essaya de mettre en œuvre la directive de Lénine sur l'obligation du travail simultanément légal et illégal, mais sans obtenir de résultats satisfaisants ni dans l'un ni dans l'autre domaine.

La formation du nouveau parti légal fut décidée par la direction communiste dès 1922. Il fut constitué, à une conférence qui eut lieu les 13 et 14 janvier 1923, sous le nom de Parti ouvrier indépendant yougoslave. Le Parti disposait de son journal « *Ouvrier* » (*Radnik*), organisait des meetings et des conférences, et présentait des candidats aux élections parlementaires, d'ailleurs sans succès. Lors des élections en 1923, le parti recueillit 24.321 voix (1,1% du total des suffrages exprimés), en 1925, 17.383 (0,70 %), en 1927, 43.000. Les syndicats légaux sous la direction communiste, formés en même temps que le nouveau parti, comptaient, en 1923, 20.000 et en 1927 30.000 adhérents.

Le P.C.Y. proprement dit fut, dès son interdiction, en proie aux luttes de fractions, qui prirent un caractère particulièrement aigu dans l'émigration. A la première conférence nationale, qui eut lieu à Vienne en 1922, les fractions de gauche et de droite s'étaient déjà constituées, et à l'occasion de l'élection du nouveau Comité central, la fraction de droite, dirigée par Sima Markovitch, l'emporta sur la gauche par 13 voix contre 11, à la suite de quoi les délégués de gauche quittèrent la salle.

Le Komintern prit alors la défense des gauches, ce qui leur permit de remporter la majorité aux deux conférences nationales suivantes. Lors de la troisième conférence, qui eut lieu en décembre 1923 à Belgrade, les résolutions proposées par les gauches et entérinées préalablement par le Komintern, recueillirent la majorité. L'une de celles-ci, traitant la question nationale en Yougoslavie, marque une date importante dans l'histoire communiste : elle jetait les nouvelles bases du programme national et abandonnait la thèse d'un seul peuple serbo-croate-slovène et celle de l'intégrité de la Yougoslavie de Versailles — deux thèses valables jusqu'alors dans le P.C.Y. Selon la conception bolchévique, formulée d'abord par Zinoviev et ensuite par Staline, la Yougoslavie fut proclamée, à l'instar de la Russie tsariste, Etat multinational, où la bourgeoisie serbe opprimait les autres peuples.

Ce postulat fut confirmé dans la résolution sur la question nationale en Yougoslavie, votée au V^e Congrès du Komintern en 1924, qui stipulait : « *Le mot d'ordre du droit des peuples à la libre disposition, que le P.C.Y. préconise, doit trouver son expression dans la séparation de la Croatie, de la Slovénie et de la Macédoine du cadre de la Yougoslavie et leur constitution en républiques indépendantes.* »

Sima Markovitch s'éleva contre ce nouveau programme national imposé au P.C.Y. et le désapprouva publiquement. Le désaccord s'aggrava à tel point que la V^e séance plénière du Comité exécutif du Komintern en 1925 inscrivit à l'ordre du jour le problème yougoslave et nomma une commission, dont le membre le plus important fut Staline. Celui-ci prit la parole le 30 mars 1925 devant la commission et critiqua sévèrement Markovitch. La commission, présidée par Kolarov, adopta le point de vue de Staline, disant que « *le point de départ du programme national doit être la thèse sur la révolution soviétique en Yougoslavie, la thèse selon laquelle sans le renversement de la bourgeoisie et sans la victoire de la révolution, la question nationale ne peut pas être résolue d'une manière satisfaisante.* »

A cette même séance du Komintern, fut nommé un Comité central provisoire du P.C.Y., auquel on fixa un certain nombre de tâches. Mais à peine une année s'était-elle écoulée, que le Praesidium du Komintern adopta (en 1926) une résolution sur la question yougoslave, constatant que le Parti n'avait accompli aucune des tâches assumées l'année précédente, et qu'il ne comptait que 2.000 ouvriers dans ses rangs. Cette intervention du Komintern précéda de peu la réunion du troisième Congrès du P.C.Y. qui eut lieu à Vienne en juin 1926. Celui-ci se termina non seulement par l'adoption à l'unanimité de toutes les résolutions, mais aussi par l'élection à la presque unanimité d'une direction constituée par les représentants de gauche et de droite.

Ce n'était qu'une trêve et l'année suivante les luttes fractionnelles battaient leur plein dans le P.C.Y., alimentées d'ailleurs par celles qui faisaient rage dans le parti bolchévique.

Le Comité exécutif du Komintern crut bon d'intervenir une fois de plus, et il envoya en mai 1928 une lettre ouverte aux membres du P.C.Y. La lettre rappelait que le Parti ne comptait que 3.000 membres, critiquait aussi bien la fraction droite de Markovitch, que la gauche dirigée par Rayko Yovanovitch et Djuka Tsviyitch, et faisait appel aux membres du Parti afin qu'« *ils se révoltent comme un seul homme contre les tentatives de scission dans le Parti.* » La lettre déclarait également : « *Le Comité exécutif de l'Internationale communiste considère que les actuels chefs intellectuels du Parti ont fait faillite et qu'ils ont montré par là que le Parti doit être dirigé par les meilleurs éléments prolétariens.* » L'organisation communiste à Zagreb fut citée en exemple : l'un de ses dirigeants était Yosip Broz, connu plus tard sous le nom de Tito.

Au quatrième Congrès du P.C.Y. à Dresde, en octobre 1928, Togliatti fut chargé de transmettre les directives du Komintern. Il imposa une déclaration de repentir à Markovitch et fit nommer un Comité central avec l'ouvrier et ancien député Djura Djakovitch Bosnitch à sa tête. Le sixième Congrès du Komintern, tenu deux mois auparavant, l'avait élu membre-suppléant du Comité exécutif, tandis qu'à la Commission de contrôle siégeait au nom de l'Internationale des jeunesses communistes, Milan Gorkitch, alias Yosip Tschizicki, qui jouera bientôt un rôle primordial dans le P.C.Y. D'autre part l'ancien membre du Comité exécutif du Komintern, Voya Vouyovitch, ayant fait cause commune avec Trotski, fut exclu du Komintern en 1927.

Deux mois après le Congrès de Dresde, le roi Alexandre dissout le Parlement, suspendit la Constitution et instaura son régime personnel. Djuro Djakovitch fut abattu par la police le 25 avril 1929, et le Komintern nomma une nouvelle direction ayant à sa tête le communiste monténégrin Yovan Malichitch-Martinovitch. Le nouveau Comité central, avec l'approbation du Komintern, lança le mot d'ordre de l'insurrection armée contre « *la dictature monarcho-fasciste* ». L'insurrection n'eut pas lieu, mais les cadres du Parti furent précipités dans une lutte sanglante et inutile avec la police : le résultat fut l'anéantissement presque total de l'organisation. Fort de 3.500 membres en 1929, le Parti n'en comptait plus que 500 au début de 1932. Une nouvelle épuration se produisit et le Komintern nomma un nouveau Comité central du P.C.Y., dont le secrétaire général fut Milan Gorkitch.

Redressement du Parti et apparition de Tito

La nouvelle direction entreprit la reconstitution des organisations du Parti dans le pays et

lors de la IV^e Conférence nationale à Lioubliana, en décembre 1934, on constata que le nombre des membres était passé de 500 en 1932 à 3.000 en 1934. Parmi les membres du Comité central, élus lors de cette conférence se trouvait Yosip Broz-Tito, coopté par la direction du Parti quelques mois auparavant et envoyé à Moscou comme son représentant.

Gorkitch dirigea le P.C.Y. jusqu'en 1937, portant ses effectifs à 6.000 membres. L'action se révéla surtout très efficace parmi la jeunesse, de sorte que les étudiants communistes de l'Université de Belgrade fournirent plus tard une importante partie des combattants yougoslaves dans les Brigades Internationales en Espagne et des dirigeants de l'action communiste en Yougoslavie durant la Deuxième guerre mondiale.

Dès que le Komintern eut décidé d'organiser les Brigades internationales, les communistes yougoslaves vivant à l'étranger y prirent une part active. Deux d'entre eux y occupèrent les postes les plus élevés: Blagoyé Parovitch-Smidt, membre du Politbureau du P.C.Y., devint commissaire politique de la XIII^e brigade et Vladimir Tschopitch, ancien député communiste à la Constituante, fut promu général et commandant de la XV^e Brigade. Le premier tomba dans la guerre civile et le second fut rappelé à Moscou pour être assassiné ensuite comme traître.

Les jeunes communistes venant de Yougoslavie en Espagne n'y obtinrent pas de très hauts grades, mais ils devaient jouer un rôle de premier plan en Yougoslavie, à partir de 1941. Presque tous les commandants des Etats-majors des partisans dans les différentes provinces yougoslaves étaient des anciens combattants de la guerre civile en Espagne: Franz Rozman-Stané et, après sa mort, Dusan Kveder en Slovénie, Ivan Rukavina et ensuite Ivan Gosnjak en Croatie, Peko Daptschevitch au Monténégro, Kosta Nadj en Bosnie occidentale, Petar Drapsin en Herzégovine, Kotscha Popovitch en Serbie. Vingt-quatre généraux de Tito sont des anciens combattants des Brigades internationales.

En pleine guerre civile en Espagne, Moscou procéda aux massacres non seulement des chefs bolchéviques, mais aussi des communistes étrangers. Le P.C.Y. fut un des partis les plus touchés par cette épuration. En juillet 1937, Gorkitch fut rappelé à Moscou, déchu de ses fonctions et assassiné avec sa femme. En même temps, tout le Comité central fut épuré, hormis un seul membre, qui devint le mandataire du Komintern pour le P.C.Y. C'était Yosip Broz-Tito.

Après avoir pris ses nouvelles fonctions, Tito fit publier dans le *Prolétaire*, organe du Comité central du Parti, une liste de tous les dirigeants communistes exclus comme « ennemis de classe, éléments qui ont dupé l'Internationale communiste, décapité le mouvement de la classe ouvrière », etc. Presque tous les anciens chefs du Parti y figuraient (et, comme ils se trouvaient en U.R.S.S. au moment de l'épuration, ils étaient déjà morts) : Philippe Philipovitch, secrétaire lors de la fondation du Parti et membre du Comité exécutif du Komintern durant de nombreuses années, Sima Markovitch, le personnage le plus marquant du communisme yougoslave, Voya Vouyovitch (tué avec son frère), Yovan Malisitch, Anton Mavrak, Milan Gorkitch, trois secrétaires du P.C.Y. avant Tito, de même que de nombreux membres du Comité Central.

Le redressement du Parti, commencé par la direction de Gorkitch, continua sous Tito. Profitant de la tactique du Front Populaire et de la lutte contre le fascisme, le P.C.Y. élargit le domaine de son activité parmi la jeunesse, dans les syndicats, parmi les femmes et entreprit ses premières actions dans les campagnes. Sa force numérique augmenta sensiblement jusqu'à la

guerre: 12.000 membres du Parti et presque 30.000 de la jeunesse communiste. La V^e Conférence du Parti, qui eut lieu à Zagreb, du 19 au 23 octobre 1940, constata ce succès et confirma sa confiance dans la politique du Comité central, nommé trois ans auparavant par le Komintern. Tito s'y présenta comme son homme de confiance, en accusant tous les chefs antérieurs du parti de duplicité envers Moscou : « *Toutes les fractions et groupes qui ont lutté entre eux pour la direction et qui ont employé tous les moyens dans cette lutte, avaient un point commun: ils ont systématiquement menti à l'Internationale communiste, envoyé des rapports faux; ils n'étaient pas sincères et présentaient la situation sous un jour faux.* »

Tito démontrait qu'au contraire sous sa direction le P.C.Y. exécutait avec un zèle égal les directives contradictoires qui venaient de Moscou. La tactique du patriotisme fut subitement remplacée par celle du défaitisme, après le pacte Hitler-Staline. Le coup d'Etat du 27 mars 1941 contre le gouvernement du Pacte tripartite s'effectua sans aucune participation des communistes, de même que leur attitude subséquente fut marquée beaucoup plus par l'hostilité contre les Anglais que contre Hitler. La même position fut maintenue au moment de la guerre et au début de l'occupation allemande.

Le P.C.Y. durant la guerre soviéto-allemande

Le 22 juin 1941 Hitler attaqua l'U.R.S.S. Le même jour le Politbureau du P.C.Y. se réunit. Le 3 juillet Staline prononça son discours invitant à la résistance totale contre les Allemands, le lendemain le Comité central du P.C.Y. prit la décision d'organiser la résistance armée contre Hitler. Alexandre Rankovitch dira en 1942 dans le *Prolétaire* : « *Par l'insurrection armée notre Parti s'est acquitté des obligations contractées au VII^e Congrès de l'Internationale communiste.* »

L'année 1941 marque un tournant décisif dans l'histoire du P.C.Y. C'est à partir de ce moment que la montée de Tito commence, mais que l'embryon du futur conflit avec Moscou naît également.

Avant la guerre le P.C.Y. était relégué à l'arrière-plan de la hiérarchie du Komintern, Aucun de ses représentants ne siégeait au Comité exécutif du Komintern (les Bulgares en avaient deux) ; l'organe officiel *Internationale communiste* parlait très peu des communistes yougoslaves; lors du congrès Bolchévique, en mars 1939, Manouilski mentionna le P.C.Y. parmi ceux où s'étaient infiltrés des agents provocateurs. Mais en 1941, à l'appel de Moscou, le P.C.Y. fut le seul en Europe à former ses détachements militaires et à déclencher l'insurrection.

Le P.C.Y. poursuivit durant la guerre une lutte multiple et compliquée. Il y avait l'action contre l'occupant : l'histoire communiste parle de 7 offensives que les occupants ont menées contre les partisans. De juillet à novembre 1941 les opérations contre les Allemands et leurs satellites furent conduites sur la base d'un accord entre les détachements militaires du P.C.Y. et les Tchétzniks de Draja Mihailovitch, qui avait formé ses unités au lendemain de la capitulation de l'armée yougoslave en avril 1941. La première phase de cette coopération, ayant pour but de chasser l'occupant de certaines régions, s'accomplit plus ou moins bien et fut couronnée de succès. Mais la seconde, où il s'agissait d'administrer les régions libérées, révéla des divergences qui allaient croissant. Deux entretiens entre Tito et Mihailovitch ne réglèrent pas les points de litige : le 2 novembre 1941 la guerre civile s'alluma entre

ces deux mouvements. La Yougoslavie fut dès lors plongée dans une situation exceptionnelle en Europe : elle connut la lutte armée contre les occupants et en même temps la guerre civile entre les Tchétzniks et les partisans.

Les premières manches de la guerre civile furent gagnées par Mihailovitch. De la fin de 1941 jusqu'à l'automne 1942, les partisans furent obligés d'évacuer l'une après l'autre les provinces dans lesquelles ils régnaient provisoirement : la Serbie occidentale, le Sandjak, le Monténégro, la Bosnie occidentale (Krayina) et Lika. Instruits par la mauvaise expérience tant au point de vue militaire (façon de lutter contre les adversaires), qu'au point de vue politique (attitude envers la population), les partisans surent transformer ce lieu de refuge en forteresse, et y formèrent 15 nouvelles brigades (ils étaient arrivés avec 5 brigades des régions qu'ils avaient quittées).

En mars-avril 1943, ils infligèrent la première défaite importante aux unités de Mihailovitch, aux confins de l'Herzégovine et du Monténégro. Toutefois les forces restèrent à peu près équilibrées jusqu'à la capitulation italienne, dont les partisans surent profiter énormément, en s'appropriant l'armement de 100.000 soldats italiens. Depuis cette date, la supériorité des partisans s'affirma. La désertion des soldats et des officiers de Pavelitch devant l'évidence de la défaite allemande, les décisions prises à Teheran et Yalta d'appuyer Tito, l'aide anglaise, qui selon Mac Lean, chef de la mission auprès de Tito, atteignit 100.000 fusils et 50.000 fusils-mitrailleurs et enfin l'entrée de l'armée rouge décidèrent définitivement de la victoire de Tito dans le pays.

Cette lutte armée de 1941 à 1945 avait causé des pertes considérables au P.C.Y. : des 12.000 membres qu'il comptait avant-guerre, il restait 3.000 hommes. Dix membres du Comité central, dont 2 du Politbureau, trouvèrent la mort. En Serbie, des 7 membres du comité dirigeant 4 sont tombés ; en Croatie 11 membres du Comité central étaient morts ; en Voïvodine sur 16 membres des comités régionaux, 13 périrent. Pour compenser ces pertes, la direction ouvrit largement la porte à ceux qui luttaient dans les rangs des partisans, de telle façon qu'à la fin de la guerre le parti comptait 141.066 membres.

La lutte dans le pays ne fut pas la seule que le P.C.Y. avait à mener durant la guerre. La bataille politique avec le gouvernement en exil à Londres, dont le ministre fut le général Mihailovitch, de même que la question du roi Pierre II, absorbait en grande partie les efforts politiques des communistes dans la période entre 1942 et 1945. Tous ces facteurs furent éliminés l'un après l'autre : d'abord le général Mihailovitch ; ensuite le gouvernement en exil, qui se rallia à Tito en juin 1944, enfin le roi, qui se résigna à abandonner ses prérogatives à un Conseil de régence, ce qui ne fut que le prélude à la proclamation de la République, le 29 novembre 1945. Les puissances occidentales qui soutenaient d'abord le général Mihailovitch et, après l'abandon de celui-ci, le gouvernement de Londres et le roi, se virent à la fin de la guerre privés de toute influence en Yougoslavie, de sorte qu'en 1945 celle-ci fut le seul pays en Europe dans lequel la dictature communiste était déjà instaurée.

Aggravation des rapports avec Moscou

L'opinion publique savait que Tito menait durant la guerre une lutte politique et militaire contre plusieurs adversaires. Mais tout le monde ignorait que cette action avait ouvert un autre problème — celui des rapports entre Moscou et le P.C.Y. Il fallut que le conflit Tito-Kominform éclate en 1948, pour révéler, quoique très partiellement, que déjà depuis l'action insurrection-

nelle du P.C.Y. ses relations avec Moscou se sont poursuivies sur un double plan : devant le monde extérieur, où ils ont mené une politique identique et entre eux-mêmes, où ils ont manifesté certains désaccords.

En 1941-42, Staline avait besoin pour survivre de l'aide occidentale. C'est sous cet angle qu'il observait tous les événements, y compris ceux de Yougoslavie. L'aide que lui envoyait l'Occident dépassait de loin la contribution que lui apportaient quelques milliers de communistes en Yougoslavie. Or, au moment où Staline se vit obligé de négocier et de conclure un traité même avec le gouvernement polonais à Londres, Tito ouvrit la lutte contre le gouvernement yougoslave à Londres, en l'accusant de collaboration et de trahison. En mars 1942 le Grand-Père (nom dont on usait dans la correspondance pour désigner le Komintern) s'adressait ainsi à Tito : « *Prenez en considération que l'Union Soviétique se trouve en relations contractuelles avec le roi et le gouvernement yougoslaves, et qu'une prise de position ouvertement contre eux créerait de nouvelles difficultés dans les efforts de guerre communs et dans les rapports entre l'Union Soviétique d'une part, l'Angleterre et l'Amérique de l'autre. Ne considérez pas votre lutte de votre seul point de vue national, mais aussi du point de vue international de la coalition anglo-soviéto-américaine. En renforçant de toutes les manières vos positions dans la lutte de libération nationale, montrez en même temps davantage d'élasticité politique et de capacité de manœuvre.* »

Le ton et le contenu de ce télégramme sont très symptomatiques, le ton est celui de la persuasion amicale et du conseil, et non d'une critique sévère, ce qui montre qu'on était encore loin de la rupture ; le contenu : on soulignait qu'on n'était pas d'accord seulement sur la tactique, mais on parlait de nationalisme, ce qui sera l'accusation principale en 1948.

Quelques problèmes, soulevés entre Tito et Moscou durant la guerre, provoquèrent un malaise des deux côtés. Sur le plan militaire, les demandes de Tito réclamant à Moscou du matériel de guerre restèrent sans résultat. Sur le plan politique, la tactique de Tito fut l'objet de réserves et de remarques de la part de Moscou. On lui reprochait d'avoir dévoilé prématurément le caractère communiste des partisans ; on lui suggérait de bien vérifier toutes ses accusations contre Mihailovitch : « *Il peut se faire que les occupants soient particulièrement intéressés à attiser la discorde mutuelle entre les partisans et les tchetzniks* » disait un télégramme de septembre 1942 ; on était sceptique sur l'accusation portée contre le gouvernement de Londres : « *Il est difficile d'admettre avec vous que Londres et le gouvernement yougoslave marchent avec les occupants* », disait le télégramme du 5 mars 1942 ; on lui déconseilla de former un gouvernement provisoire en novembre 1942, comme il en avait l'intention : « *Ne considérez pas ce comité comme un gouvernement. N'allez pas l'opposer au gouvernement yougoslave de Londres. Ne soulevez pas, à l'étape présente, la question de l'abolition de la monarchie* ».

Le monde extérieur ignorait ces tiraillements, et les actes de Tito et de Moscou devant le public donnaient l'impression d'une parfaite identité de vues. Le poste émetteur « *la Yougoslavie libre* » fonctionnait de l'U.R.S.S. dès janvier 1942 ; en août, Solomon Lozovski au nom du gouvernement soviétique transmit à l'ambassadeur yougoslave une note accusant le général Mihailovitch de collaboration, en répétant ce que Tito disait depuis longtemps. En février 1944 une mission militaire soviétique, ayant le général Korneyev à sa tête, arriva au Q.G. de Tito ; le 25 mai

1944 Tito fut emmené par un avion soviétique de son Q.G., attaqué par les parachutistes allemands; le 24 août il quitta l'île Vis sans rien dire aux Anglais, qui le protégeaient, partit en direction de la Roumanie, gagna Moscou et donna l'autorisation à l'armée rouge de pénétrer dans le pays.

Le contact personnel des dirigeants yougoslaves et soviétiques et la rencontre de l'armée rouge et des partisans de Tito poussèrent à l'aggravation des rapports du Parti bolchévique et du P.C.Y. Si, durant la guerre, des explications eurent lieu, à sa fin de véritables incidents se produisirent. Le premier en date, auquel resta lié le nom de Djilas, acquit une gravité particulière et rebondit en 1948 dans la correspondance entre Tito et Staline. Selon la version soviétique (qui n'est pas identique à celle de Tito) Djilas aurait déclaré en octobre 1944 que « les officiers soviétiques étaient du point de vue moral, inférieurs aux officiers de l'armée anglaise ». Staline envoya à Tito un télégramme, dans un ton très différent de celui dont il usait durant la guerre : « Je suis stupéfait de voir qu'on généralise chez vous et qu'on étend à toute l'Armée rouge des incidents et des fautes commises par quelques officiers et soldats... Si les soldats de l'Armée rouge apprenaient que le camarade Djilas et ceux qui ne l'ont pas contredit considèrent que les officiers anglais sont moralement supérieurs aux officiers soviétiques, ils gémissent d'une offense si peu méritée. » Pour se disculper Djilas se dépêcha de publier un article super-élogieux sur Staline, se rendit avec Tito à Moscou et s'excusa auprès de Staline.

A peine rentré de Moscou où il avait signé le pacte, Tito se vit accusé lui-même. Dans son discours, prononcé le 27 mai 1945 à Lioubliana, Moscou découvrit qu'il renvoyait dos à dos deux impérialismes, américain et soviétique. Staline demanda des explications, et, probablement décidé d'avance à ne pas être satisfait, il chargea son ambassadeur de transmettre la déclaration suivante : « Nous considérons le discours du camarade comme un acte d'hostilité envers l'Union Soviétique, et les explications du camarade Kardelj comme non satisfaisantes. Dites au camarade Tito que s'il commet encore un acte semblable contre l'Union Soviétique, nous serons dans l'obligation de lui répondre par une critique dans la presse et de le désavouer. » Il est bien possible de supposer que, dès ces deux incidents, Staline se mit à soupçonner le Politbureau du P.C.Y. de « déviationisme » et sous la forme la plus grave, « antisoviétisme » et « nationalisme ».

Dès lors, de nouveaux sujets de désaccord et de méfiance apparaissaient : la fédération balkanique, le comportement des officiers yougoslaves envoyés aux études en U.R.S.S., l'équipement de l'armée yougoslave, la situation et l'activité des spécialistes militaires et civils soviétiques en Yougoslavie, le cas d'André Hebrang, les désaccords à la Conférence de paix à Paris, l'industrialisation de la Yougoslavie, les échanges commerciaux entre les deux pays, la guérilla en Grèce, la mainmise du P.C.Y. sur le parti albanais. La fondation du Kominform et l'installation de son siège à Belgrade n'eurent d'autres effets que d'aggraver les relations et d'accélérer la décision en 1948.

La Bulgarie en 1952

DE toutes les « démocraties populaires », la Bulgarie est celle qui tient la première place pour la bolchévisation du régime et la soviétisation de la langue, des mœurs, de la culture et des us et coutumes nationaux. La Pologne ne s'est vue dotée qu'il y a quelques mois, d'une constitution de modèle soviétique, alors que la Bulgarie a reçu la sienne depuis plus de 5 ans déjà. Alors que la collectivisation des terres est de 3 % en Roumanie, elle s'élève à 50 % en Bulgarie et ce dès 1950. Ce taux a été atteint grâce à l'incorporation de force de plus de la moitié des paysans et de leurs terres aux fermes collectives (kolkhozes). La nationalisation de l'industrie en Bulgarie s'est effectuée avant celle de tous les autres satellites soviétiques, dès le mois de décembre 1947. La nationalisation du commerce de gros suivit immédiatement. Aujourd'hui le commerce de détail se trouve complètement entre les mains de l'Etat, à l'exclusion d'un secteur encore libre qui ne comprend pas 1 % de l'ensemble. La plupart des artisans et des médecins et tous les avocats ont été groupés dans des « collectifs » de travail.

Le rythme de la bolchévisation a été sensiblement accéléré au cours de l'année 1951 et au début de cette année. La loi des Soviets des députés des travailleurs qui instaura définitivement le système soviétique de gouvernement dans le pays a été votée, de même qu'une loi limitant au minimum la propriété privée, un nouveau code du travail, instaurant le système du salaire aux pièces et de nombreuses autres lois qu'on peut considérer comme mettant fin à toute une étape

du développement de la « démocratie populaire-modèle ».

Fidèles à la tactique de Lénine — deux pas en avant, un pas en arrière — les staliniens bulgares, après avoir voté le 1^{er} avril de cette année la loi rendant obligatoire les passeports individuels pour la circulation à l'intérieur du pays, ont décidé d'accorder un répit aux citoyens. La terreur a marqué une légère régression : certains camps de concentration ont été supprimés, une partie des détenus a été transférée dans d'autres camps et l'autre partie a été libérée (environ 4.000 personnes).

Que signifie cette mesure ? Il ne faut en aucun cas interpréter ces faits comme marquant la fin de la terreur. C'est plutôt une accalmie avant la tempête. Et cette tempête que les Bulgares guettent anxieusement se déchaînera lors de l'application de la loi pour les passeports individuels. Cette loi est déjà entrée en vigueur, mais les services de la Sûreté vérifient actuellement les demandes d'échange des cartes d'identité contre des passeports. A la suite de cette vérification, les citoyens bulgares seront divisés en 3 catégories. La première catégorie comprendra les membres du Parti et piliers du régime qui seront munis de passeports rouges. Le passeport rouge permettra la libre circulation à travers le pays et donnera droit à un domicile dans la capitale. La seconde catégorie comprendra les fonctionnaires de l'Etat et les dirigeants des organisations, dites de masse, qui seront munis de passeports bleus. Le passeport bleu permettra la libre circulation dans les limites d'un départe-

ment donné. La troisième catégorie, la plus nombreuse, comprendra les masses (le peuple) qui n'auront pas le droit de dépasser les limites de leur ville ou village, ni de s'éloigner ne fût-ce qu'à 3 km. de distance, sans une autorisation spéciale, délivrée au préalable. Les passeports de cette catégorie seront de couleur jaune... Ainsi tout le pays se transformera brusquement en un immense camp de concentration. On ne s'étonnera plus de la suppression d'une partie des camps existants !

Le pays où l'on construit

La construction est en plein essor dans toute la Bulgarie et surtout dans la capitale : Sofia. A l'emplacement de l'ancienne gare Rakowski s'érige actuellement à l'instar de Stalingrad une nouvelle ville, nommée Dimitrovgrad. Il s'y dresse déjà une usine pour engrais chimiques (azote et soufre) dont la production annuelle atteindra 70.000 tonnes.

On procède actuellement à l'évacuation de quelques villages aux environs de Samokov (au sud de Sofia) où sera construit un grand barrage portant le nom de Staline.

Une usine métallurgique est en construction près des charbonnages de Pernik, nommés actuellement Dimitrovo. Les deux fours « Martin » de cette usine serviront à camoufler la modification apportée au plan quinquennal en cours. En effet, l'auteur de ce plan était, nos lecteurs s'en souviennent peut-être, le secrétaire du Parti communiste Traïtcho Kostov, qui fut pendu en décembre 1949. Selon la rédaction originale de ce plan quinquennal la Bulgarie devait à la fin de l'année 1953 se transformer en un pays fortement industrialisé. Mais Kostov et ses camarades furent accusés de « titisme », condamnés et exécutés comme agents anglo-américains. Depuis, au lieu de l'industrialisation prévue, Moscou s'est employé à renforcer l'agriculture en Bulgarie et à prospecter minutieusement tous les objectifs miniers, qui sont assez nombreux dans le pays. Certains de ces objectifs présentent un tel intérêt que les compagnies soviétiques ne tardèrent pas à s'approprier l'exploitation. Tel est le cas des mines d'uranium près du village Bouhovo et de celui des gisements pétroliers de Dobroudja qui, selon les dires, seraient aussi importants et riches que ceux de Roumanie.

Si l'on pouvait croire en la propagande, Sofia changerait totalement en une dizaine d'années et la ville prendrait l'aspect d'un Moscou en miniature. Pour le moment un point seulement de ce vaste programme est réalisé : c'est l'immense édifice de la Maison du Parti, dressé au centre de la capitale. L'ancien palais royal qui lui fait face sera complètement rasé, afin d'ouvrir l'espace nécessaire aux déploiements des manifestations-monstres, d'inspiration moscovite. Plusieurs ministères et services publics seront dotés de nouveaux immeubles. Quelques-uns sont encore à l'état de projet, d'autres — en voie de construction.

Les bâtisseurs du plus grand nombre de ces immeubles sont ceux que les communistes désignent du nom d'« anciennes gens » : les anciens officiers de l'armée, les anciens avocats privés du droit d'exercer leur profession, les anciens industriels et les anciens commerçants dépouillés de leurs biens et tous ceux qui ont perdu leur travail pour avoir été considérés comme « bourgeois », « suspects » ou « ennemis de classe » (même s'ils étaient de simples ouvriers). Epuisés, couverts de loques, ces pauvres gens traînent leur misérable existence, incapables de réagir à la suite des privations et souffrances endurées.

Un kilog de pain, un dollar

L'énorme effort physique et matériel qu'exige l'édification des pyramides du régime communiste n'incombe pas uniquement aux « anciennes gens ». Le simple ouvrier paye aussi sa rançon à la mégalomanie stalinienne. Sa situation n'a jamais été aussi déplorable. Le salaire qu'il touche se monte à peine à 500 lévas par mois. Toutes les épargnes ouvrières se sont subitement volatilisées à la suite de la réforme monétaire du 11 mai 1952.

Il est vêtu misérablement. En été, en semaine comme le dimanche, il porte toujours son unique pantalon bleu en oxford et une chemise. Il est chaussé de sandales ou de chaussures en toile à semelles de caoutchouc, lorsqu'il n'est pas nu-pieds. En hiver sa situation vestimentaire devient tragique. Par une température de 15° sous zéro, on voit rarement des personnes portant un manteau et ce vêtement (réel trésor) est toujours un vestige du passé. Tout le monde a les pieds trempés par la neige.

Le salaire ouvrier est suffisant pour nourrir l'ouvrier, mais pas pour l'habiller. Si deux membres d'une même famille travaillent ils pourvoient à la nourriture d'un enfant, mais si les enfants sont deux ou plus nombreux, la faim tenaille toute la famille. Un kilo de viande coûte 19 lévas — le salaire journalier d'un ouvrier spécialisé. Le pain est de très mauvaise qualité : aigre et moisi, mais on fait la queue devant les boulangeries pour l'acheter car son prix n'est que de 2,60 lévas le kilo tandis que le prix officiel du pain blanc est de 6 lévas (un dollar U.S.A.). Pourtant les récoltes de l'année dernière et de cette année ont été très abondantes.

Une des histoires qui circulent à ce sujet est la suivante :

Deux paysans se promènent dans les champs et l'un d'eux ayant remarqué que le blé est fortement couché s'adresse à son compagnon :

— Pourquoi le blé est-il ainsi couché ?

— Oh, il sait qu'un long trajet l'attend et il se repose avant de se mettre en route, répond l'autre paysan.

Qui porte un chapeau en Bulgarie ?

Si l'impérialisme est défini par le désir d'une grande puissance de trouver pour ses citoyens de nouveaux débouchés, afin d'améliorer leurs conditions de vie, il ne subsiste aucun doute que la politique de l'Union Soviétique est une politique impérialiste. Car des « spécialistes » soviétiques sont installés dans tous les ministères, au sein de l'administration, dans toutes les usines et grandes entreprises bulgares. Ces « spécialistes » mènent un train de vie princier, grâce à leurs salaires très élevés et aux luxueux logements mis à leur disposition par le gouvernement bulgare. Il est vrai que leurs familles ont l'air minable en arrivant en Bulgarie, mais un séjour de quelques mois suffit pour garnir les joues et les garde-robes des épouses et enfants soviétiques.

Le port du chapeau étant devenu un luxe inaccessible et superflu pour les femmes bulgares, les femmes russes étaient immédiatement repérées dans les rues, grâce à leurs chapeaux. Ce paradoxe atteignit son point culminant lorsque, alerté à ce sujet, le gouvernement bulgare se vit obligé de décréter, par l'intermédiaire du ministère de l'Instruction, le port obligatoire du chapeau pour toutes les institutrices bulgares.

Propagande contre l'occident

La propagande prend de jour en jour des proportions plus démesurées. Elle suit une gradation très sévère: en premier lieu vient la rage contre les Américains; suivent les injures contre les Anglais, les Français et les Allemands de l'Ouest. La propagande contre les proches voisins n'est pas moins virulente. Tito est un Judas et tous les journaux lui consacrent chaque jour un article diffamatoire. Suivent le « monarcho-fascisme » grec et les « valets impérialistes » turcs. Pas un mois ne se passe sans un procès politique au cours duquel sont « démasquées » les intentions agressives de l'Occident contre la Bulgarie. Après la série des procès révélant les intentions belliqueuses des Etats-Unis d'Amérique et de l'Angleterre, s'est déroulé à huis clos, il y a 4 mois, le procès d'espionnage en faveur de la France. Actuellement les staliniens « préparent » un procès contre le Vatican. A cet effet les 2/3 des prêtres catholiques d'origine bulgare sont arrêtés et emprisonnés dans les cachots de la Sûreté à Sofia. Parmi eux se trouve l'évêque de Roussé, le Dr. Eugène Bossilkov.

Qu'espère et attend le peuple bulgare ?

Malgré les vociférations et les invectives de la propagande à l'égard de l'Occident et du monde

libre en général, le peuple bulgare n'a d'yeux et d'oreilles que pour eux.

Il est vrai que la campagne pour la « Paix » et ses slogans s'étendent partout dans le pays et n'ont comme concurrence que les dithyrambes sur Staline et ses portraits et statues aux proportions monstrueuses. Les horreurs de la guerre sont constamment évoquées par la propagande et bien que tout le monde se rende parfaitement compte des souffrances qu'amènerait une nouvelle guerre, le peuple la désire ardemment, s'appuyant sur le proverbe : « mieux vaut une horrible fin qu'une horreur sans fin ».

Certains croient fanatiquement et aveuglément que l'Europe libre ne peut abandonner entre les pattes russes la moitié de son corps, sans provoquer sa propre perte, et ils espèrent que le monde libre retrouvant enfin ses esprits et affermissant sa puissance ne tardera pas à frapper du poing sur le tapis vert pour imposer aux miasmes rouges la retraite dans leurs frontières...

En tous cas il est certain que le général Eisenhower, après son discours du 6 août, prononcé devant les anciens combattants, est devenu en Bulgarie le plus populaire de tous les grands hommes d'Etat. S'il posait sa candidature non pas aux U.S.A., mais en Bulgarie, il recueillerait 99 % des suffrages et battrait ainsi avec des élections libres tous les records électoraux si magistralement truqués par les disciples bulgares des champions soviétiques.

Le potentiel militaire des satellites européens de l'U.R.S.S.

L'ARTICLE ci-dessous a été préparé par plusieurs personnes directement informées de ces questions très délicates. Avec ses imperfections et inexactitudes, inévitables dans un pareil domaine, nous le versons au dossier de l'impérialisme conquérant du Kremlin.

DANS l'éventualité d'un conflit entre l'U.R.S.S. et les puissances occidentales, il est bien évident que tous les pays vassalisés par l'Union Soviétique seraient tenus d'entrer dans le combat à ses côtés. Or, l'ensemble de la population des satellites dépasse 80 millions d'habitants. Comme les préparatifs militaires y sont activement poussés, leurs gouvernements disposent de forces armées importantes, entraînées et encadrées par des officiers soviétiques et déjà intégrées dans un vaste dispositif de combat, cohérent, organisé et dirigé de Moscou.

Il est donc du plus grand intérêt de connaître les effectifs de ces armées, leur instruction, leur encadrement et leur moral.

Les effectifs

D'après toutes les informations qui nous sont parvenues, les effectifs de ces armées sont de beaucoup supérieurs à ceux prévus par les traités de paix (c'est le cas de la Roumanie, de la Hongrie et de la Bulgarie) ou à ceux nécessaires pour défendre les frontières et assurer l'ordre intérieur (c'est le cas de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de l'Albanie).

a) La Roumanie

D'après le traité de paix, la Roumanie ne doit pas tenir plus de 125.000 hommes sous les armes. Or, elle possède, à l'heure actuelle, des effectifs qui s'élèvent à plus de 380.000 hommes, répartis comme suit :

— 220.000 hommes sous les ordres du ministre des Forces armées, représentant : 12-15 divisions d'infanterie,

— 2 divisions de chasseurs alpins,

— 1 division blindée

et des formations d'aviation et de marine de guerre.

— 160.000 hommes, forces mises à la disposition du ministre des Affaires intérieures, constituées en :

— troupes de gardes-frontière (45.000 hommes);

— 8 régiment de gardes-frontière;

— 12 centres d'instruction;

— 1 division de gardes-frontière;

— diverses formations.

Troupes de sécurité (55.000 hommes) :

— 5 brigades de sécurité, disposant chacune de 12 bataillons mobiles de 1.000 hommes chacun;

— 12 centres d'instruction de sécurité;

— 1 brigade de sécurité pour les communications;

— différentes écoles — ateliers, dépôts de toute sorte, etc.

— Troupes de pompiers (8.000 hommes):

— 6 groupes de pompiers ;

— 2 centres d'instruction.

— *Troupes de milice* (40 à 50.000 hommes).

En dehors de ces effectifs, il y a ceux qui appartiennent à la direction générale du Service du Travail. Ils s'élevaient en juillet 1951 à 130.000 hommes. Les jeunes gens de 20 à 26 ans sont tenus d'exécuter effectivement deux ans de travail. Ces dernières formations paramilitaires sont employées constamment à des travaux d'intérêt soviétique et surtout militaire. En temps de guerre, ces formations seraient constituées en unités de travail, derrière le front.

Les deux autres pays qui ont signé le traité de paix avec les Alliés — la Hongrie et la Bulgarie — se trouvent dans une situation analogue.

b) La Hongrie

L'armée hongroise dispose de plus de 250.000 hommes, dont 200.000 pour l'armée proprement dite et 50.000 pour les formations de la police politique (A.V.H.) et de la défense des frontières. Actuellement, l'armée hongroise comprend :

- 6 divisions d'infanterie ;
- 2 divisions blindées (une à Estergom, une à Gyongyos) ;
- 4 divisions à effectifs réduits ;
- 2 régiments d'aviation ;
- des formations diverses.

La Hongrie, comme la Roumanie, a dépassé de plus de 120 % les effectifs admis par le traité de paix..

c) La Bulgarie

D'après le traité de paix, la Bulgarie a droit à une armée de 60.000 hommes. Or, les effectifs tenus sous les armées sont estimés à 225.000 hommes :

- 4 armées (de 3 divisions chacune) soit 12 divisions d'infanterie et 2 blindées (l'armée bulgare n'a pas de corps d'armée) ;
- 2 régiments d'aviation ;
- divers services et formations.

Après ces pays dont les effectifs étaient théoriquement limités par le traité de paix, voyons ceux qui n'ont pas eu de restrictions de ce genre.

d) La Pologne

Ce pays, comme les autres républiques populaires, est dirigé par Moscou, et son gouvernement ne peut prendre aucune mesure qui ne serait pas conforme aux directives et instructions reçues de Russie. La nomination du maréchal Rokosovski le 6 novembre 1949 comme ministre de la Défense nationale de la Pologne est la preuve de la subordination au Kremlin. Le fait que l'U.R.S.S. ait nommé un maréchal soviétique à Varsovie démontre l'importance que le haut commandement attache au rôle de l'armée polonaise, en raison de la situation géographique de la Pologne.

La mise sur pied de l'armée polonaise et sa modernisation ont commencé le 6 novembre 1949, date de la nomination du maréchal Rokosovski. Depuis le budget militaire ne cesse de s'accroître, ainsi que le prouvent les chiffres suivants :

en 1948	1 milliard de zlotys		
en 1949	1,8	—	—
en 1950	2,5	—	—
en 1951	3,7	—	—
en 1952	4,9	—	—

En outre, Rokosovski puise dans les autres postes budgétaires pour les besoins de l'armée. C'est également depuis la prise par lui du haut commandement que les techniciens soviétiques se sont mis à modifier le plan sexennal, en développant tout particulièrement l'industrie lourde.

Effectifs : La Pologne a une population d'environ 30 millions d'habitants. L'armée polonaise

organisée comprend 4 classes sous les drapeaux, formant un effectif évalué actuellement à 650.000 hommes. En dehors de cet effectif, Rokosovski peut compter sur un premier échelon de réserve de 600.000 hommes et un deuxième groupe de réserve formé de 500.000 hommes dépassant l'âge de 31 ans. Les nouvelles lois dictées par Rokosovski ont réduit l'âge de la conscription et porté la durée du service militaire à deux ans, et trois ans pour l'aviation et la marine.

L'armée polonaise est formée à l'image de celle de l'U.R.S.S., et cela même du point de vue extérieur ; l'uniforme ressemble beaucoup à celui des officiers et soldats russes.

Forces terrestres : 20 divisions d'infanterie et au moins 6 divisions blindées. Certaines divisions d'infanterie sont complètement motorisées. Les unités blindées possèdent des chars russes T. 34. Les canons anti-tank de petit calibre ont été éliminés et remplacés par des canons plus lourds.

Forces aériennes : Après l'arrivée de Rokosovski, l'aviation s'est beaucoup améliorée. A présent, elle est pourvue d'avions à réaction. Des troupes parachutées sont en cours d'instruction.

Marine : Réduite à trois sous-marins, un destroyer et quelques bâtiments auxiliaires, elle est encore peu importante ; mais un grand nombre d'officiers de marine se forment actuellement en Russie.

Forces intérieures : composées d'hommes élus et formés politiquement, elles comprennent :

- 12 brigades de gardes-frontière ;
- 8 régiments presque motorisés, formant un corps de sécurité utilisé comme force auxiliaire de la police, pour faire face aux partisans de l'intérieur du pays.

Tout cette armée est aidée dans sa tâche par une organisation paramilitaire, formée en juillet 1950, dite « Ligue des amis du soldat », organisation obligatoire pour les deux sexes à partir de seize ans. (« Ligue des amis du soldat », « Ligue des forces aériennes », « Ligue de la marine », etc.). Toutes ces organisations sont dirigées par des membres du Comité central du P.C. polonais.

e) La Tchécoslovaquie

Les effectifs atteignent à présent 220.000 officiers et soldats répartis en :

- 15 divisions d'infanterie ;
- 5 divisions blindées, toutes fortement motorisées.

L'artillerie elle-même est plus motorisée que l'artillerie de l'Armée rouge. La puissance de feu de la division tchécoslovaque (8 à 10.000 hommes) est supérieure à celle d'une division soviétique pourtant plus nombreuse.

f) L'Albanie

D'après les renseignements dont on dispose, l'Albanie possède aussi une armée de beaucoup supérieure à ses besoins et comprend 3 divisions d'infanterie.

Effectifs totaux

Si on additionne toutes les forces armées des six pays satellites, on arrive donc aux effectifs suivants :

Pologne	650.000	hommes
Tchécoslovaquie	220.000	—
Hongrie	250.000	—
Roumanie	380.000	—
Bulgarie	225.000	—
Albanie	35.000	—
Total :	1.760.000	—

Quant aux divisions, elle se répartissent ainsi:

Pologne	20 div. d'infant. et 6 blindées
Tchécoslovaquie	15 div. d'infant. et 5 blindées
Hongrie	9 div. d'infant. et 2 blindées
Roumanie	15 div. d'infant. et 1 blindée
Bulgarie	12 div. d'infant. et 2 blindées
Albanie	3 div. d'infant.
		74
		16

Au total, les pays satellites possèdent donc, à l'heure actuelle une force considérable et injustifiable pour des pays qui désirent si « ardemment » la paix.

Organisation et instruction

L'organisation des unités — qu'il s'agisse des grandes unités et corps d'armées ou des petites unités — est la même que dans l'armée soviétique. En général toutes les unités ont à leur tête un commandant communiste doublé d'un commandant politique.

Les grandes unités et corps d'armée ont :

- un commandant communiste — ouvrier élevé au rang de général,
- un commandant politique, toujours un ouvrier, lui aussi général,
- un chef d'état-major, généralement officier de carrière qui s'est inscrit au parti et a consenti à servir sous les ordres des dirigeants communistes.

On trouve des commandants politiques jusqu'à l'échelon du peloton. Dans le cadre du groupe de combat, il y a des informateurs — espions communistes — qui ont le devoir de surveiller les soldats.

Ainsi organisées, les grandes et petites unités continuent à être soumises aux ordres des communistes et aucune défection n'est possible, les commandants se suspectent réciproquement. Aucun ordre ne peut être lancé par le chef d'état-major sans que le commandant politique le sache.

Toutes les armées satellites communistes ont adopté l'uniforme russe, à peu de différence près. Le communiste K. Gottwald, président de la République tchécoslovaque, commandant suprême de l'armée, disait en 1951 :

« En tant que commandant suprême des forces armées, j'ordonne, à partir du 1^{er} janvier 1951, le port de nouveaux uniformes dans toutes les unités de l'armée tchécoslovaque... Cette mesure traduira d'une façon éclatante le rapprochement définitif de notre armée avec son modèle l'armée soviétique, ainsi que la fraternité d'armes qui lie nos soldats à la glorieuse armée libératrice de l'U.R.S.S. De plus, cette mesure permettra de rendre plus évident l'attachement de notre soldat démocratique et populaire à l'unité dont il relève, ainsi qu'aux armes qui ont été mises entre ses mains par la classe ouvrière de notre République en vue de sa défense contre l'agression des impérialistes. »

La même chose s'est passée dans la hiérarchie des grades. Tous les règlements d'instruction militaire russes ont été traduits mot à mot dans toutes les langues des pays satellites. On peut se rendre compte de la soviétisation de l'armée bulgare par le rapport du lieutenant-général Ivan Mikhailov, vice-président du Conseil des ministres, du 22 février 1951, à l'occasion du 33^e anniversaire de l'armée rouge :

« L'armée populaire bulgare parfait sa formation et s'organise comme l'a fait pendant la guer-

re et comme continue à le faire, la glorieuse et invincible armée soviétique. »

Depuis 1949, les officiers de carrière de ces armées sont instruits et formés en Russie et cette mesure est devenue une règle pour toutes les armées satellites. L'instruction du soldat est identique à celle de l'armée soviétique. Un grand nombre d'officiers russes sont répartis dans les unités de ces armées et les états-majors eux-mêmes sont dirigés par des officiers russes, attachés comme conseillers, mais qui, en réalité, sont les véritables commandants de ces unités.

Valeur du commandement

Presque tous les généraux et officiers supérieurs des armées satellites sont d'anciens ouvriers communistes n'ayant eu aucune préparation militaire. Ce sont, en majeure partie, des gens médiocres, sans culture, et durs; dans leurs rangs il y a d'anciens bandits et criminels. Les anciens officiers de carrière ont été éliminés depuis 1946-48 et il en reste très peu dans ces armées: des officiers russes complètent le commandement. *Le Kremlin n'attache d'ailleurs aucune importance aux commandants nationaux; il compte uniquement sur les généraux et officiers soviétiques qui forment, à l'heure actuelle, l'ossature de ces armées satellites.*

En Pologne, en dehors du maréchal Constantin Rokosovski, d'autres généraux soviétiques détiennent des postes importants dans l'armée :

Le général V. Korczye, vice-ministre à la Défense nationale et chef de l'état-major général de l'armée ;

Général S. Poplavsky, vice-ministre de la Défense nationale et Inspecteur chef de l'instruction militaire ;

Général Bevzhuk, commandant de l'artillerie;

Général Malinovski, chef des transports ;

Général Matuyevski, commandant des forces motorisées ;

Général Kashnikov, chef du service secret ;

Général Turkiel, commandant des forces aériennes ;

Contre-amiral Czerokov, commandant de la Marine de guerre ;

Les généraux Sukhov et Barynov ont le commandement des divisions blindées ;

L'intendant général de l'armée est un vieux communiste polonais, le général Koma, ombre du général soviétique Kinasov.

Les quatre régions militaires de la Pologne sont commandées par des citoyens soviétiques, les généraux Strazhesky, Poltuzhyesky, Kanavich et Rotkevici.

Nous n'avons cité ici que les généraux soviétiques occupant les postes clés, car il y a bien d'autres généraux.

En Tchécoslovaquie, le communiste Gottwald, président de la République, est, d'après la Constitution, le commandant suprême. Il ne possède pas le moindre rudiment militaire. Son gendre, Capika, est ministre de la Défense nationale. Passé directement de simple soldat au grade de général d'armée il n'a aucune instruction militaire. Il est facile de deviner qui conduisit réellement cette armée. Précisons que les officiers tchèques, formés en Grande-Bretagne pendant la guerre, ont été pratiquement éliminés de l'armée.

En Hongrie, le ministre de la Défense nationale Mihai Farkas est un ancien ouvrier métallurgiste qui a passé de longues années en U.R.S.S. Le général Isvan Bata, dont le nom était in-

connu jusqu'en été 1951, est le chef d'état-major. D'après nos informations, il était jardinier : fait prisonnier de guerre en U.R.S.S. au cours de la première guerre mondiale, il devint officier dans l'armée soviétique.

Les commandants des grandes unités sont hongrois, mais auprès de chacun d'eux est placé, comme « conseiller », un officier supérieur soviétique.

En Roumanie, la situation de l'armée, du point de vue du commandement, ne diffère pas beaucoup. Le ministre des Forces armées est le général d'armée Emile Bodnarcenko, ukrainien d'origine, citoyen soviétique, ancien déserteur de l'armée roumaine, rentré en Roumanie avec l'armée soviétique. D'autres généraux viennent de l'armée soviétique : le général de division Kikolsky, chef de la Direction générale de la Sécurité du peuple ; le général de brigade Mihail Boiko, commandant les troupes gardes-frontière ; le général Bulan. En outre, 13 ouvriers ont été élevés au rang de général. A présent, l'armée roumaine est contrôlée par plus de 75 officiers supérieurs russes, sous la direction du général russe Kolganov, attaché militaire à Bucarest, assisté des généraux soviétiques Kolgov et Dzapazov.

En Bulgarie, tous les postes de commandement de l'armée de terre, de l'air et de mer sont confiés à des officiers ayant été formés en U.R.S.S. Le général de corps d'armée Pierre Pantchevsky, communiste de longue date est dans ce cas et a pris part à la guerre comme officier soviétique ; il est à présent ministre de la Défense nationale. Le général de division Zakhary Simeonov Zakhariyev, chef de l'armée de l'Air et le général Avgoust Kabaktchev ont été, eux aussi formés en Russie. Le général Steriou Atanasov était berger à Lubimets, non loin de la frontière turque ; en 1924, il déserta de l'armée et rejoignit la bande du brigand Mitu Ganev. Les quelques membres de cette bande, y compris Atanasov lui-même passèrent en 1935 en Yougoslavie et de là en U.R.S.S. ; en 1944, Atanasov rentra en Bulgarie avec le grade de commandant dans l'armée soviétique. Il fut bientôt élevé au grade de général de division et devint commandant politique adjoint de la première armée.

Toutes ces armées satellites sont donc commandées, soit directement par des généraux soviétiques (comme c'est le cas en Pologne) soit par les instruments du Kremlin, les communistes nationaux formés en U.R.S.S. On peut ainsi affirmer que le commandement de ces armées est entièrement soviétique, et que, par conséquent, elles ne sont que des unités de l'armée soviétique.

Doctrine militaire et politique

Toute différente de celles des autres armées, la doctrine de l'armée soviétique est doublée d'une doctrine politique. Selon la théorie soviétique, l'armée révolutionnaire appartient au peuple et doit défendre la cause du communisme. La formation technique du soldat doit donc être liée à la formation politique, l'une complétant l'autre.

Le général de corps d'armée Pantchevsky, ministre de Défense bulgare, déclarait, dans un discours prononcé le 29 mars 1951 :

« Il est indispensable que tous les combattants et leurs commandants travaillent assidument pour améliorer leur formation militaire et politique ; il faut qu'ils sachent pourquoi ils doivent savoir bien combattre et contre qui ils devront tourner les armes qui leur sont confiées. »

Dans l'armée polonaise, un travail politique in-

tense est pratiqué pour développer l'esprit de loyauté des soldats envers la Russie. Le nouveau serment militaire, imposé par Rokovski en 1950 prescrit au soldat polonais de « rester opiniâtrement un défenseur de la paix aux côtés de l'armée soviétique, et, en cas d'attaque, de lutter avec elle dans une alliance fraternelle ». Le général Naszkowki, chef de l'administration politique centrale, vieux communiste et ancien ambassadeur à Moscou, disait, dans un de ses discours :

« Enseignez à nos soldats l'internationalisme, en leur donnant le goût de tout ce qui est progressiste et en développant leur attachement à l'Union Soviétique et leur amour pour le camarade Staline » ... « Les licenciés des écoles d'officiers politiques sont éduqués pour inculquer dans l'esprit des soldats une haine illimitée pour les agressifs, impérialistes américains et leurs alliés. »

Tout l'enseignement militaire est divisé en deux : d'une part, technique militaire, et de l'autre, politique militaire. L'académie polonaise de l'état-major général est divisée elle-même en deux institutions : académie politico-militaire et académie militaire technique. La formation des jeunes officiers de ces armées satellites pratiquée en Russie, la spécialisation des officiers techniques et les stages des officiers d'état-major, d'une part, l'adoption de tous les règlements soviétiques pour l'instruction technique des soldats, la présence croissante d'officiers soviétiques dans les unités de ces armées, les manœuvres faites sous la conduite d'officiers russes d'autre part, ont permis d'introduire dans les armées satellites la doctrine soviétique.

Cette doctrine stalinienne qui a pour fondement de l'instruction du soldat la haine du monde occidental et — d'autre part — la conscience qu'il est continuellement surveillé et qu'il devra donc lutter jusqu'au bout, poserait, dans l'hypothèse d'une guerre, aux commandants des armées alliées, des problèmes difficiles à résoudre.

Développement des fabrications de guerre

La Russie a déployé tous ses efforts pour accroître ses fabrications de guerre dans les pays satellites, selon leurs possibilités. Les différents plans quinquennaux de ces pays n'ont, en définitive, qu'un but essentiel : produire davantage, pour accroître le potentiel militaire soviétique.

En Pologne, le plan sexennal subit tous les ans des modifications tendant à développer l'industrie lourde. La fabrication des armes à feu s'effectue presque entièrement en Pologne.

La Tchécoslovaquie possède ses propres arsenaux. La plus grosse entreprise — la Skoda, de Pilsen — produit tanks, canons et tout le matériel lourd. Le matériel léger est fabriqué à Brno et à Prague. La Tchécoslovaquie est le seul pays satellite capable de produire également ses avions militaires. A la tête des usines Skoda a été placé récemment un général soviétique, Nicolaï Chworinow, l'ancien directeur général tchèque ayant été destitué.

L'industrie hongroise pourvoit l'armée d'une manière complètement indépendante en armes d'infanterie et artillerie légère. L'acier et le charbon lui sont fournis par l'U.R.S.S. Toutes les usines hongroises produisent, en outre, des pièces détachées pour l'U.R.S.S.

La Roumanie a fait un grand effort pour développer son industrie lourde. Avec l'aide de la Russie, les usines roumaines fabriquent des tracteurs, des wagons, des canons et des pièces détachées pour les tanks et les avions soviétiques.

En ce qui concerne la Bulgarie, elle aussi a fait des progrès sur la voie de la fabrication de guerre, mais beaucoup moins que les autres pays.

Dans l'ensemble, tous les pays satellites travaillent d'arrache-pied aux fabrications de guerre sous la houlette de l'Union Soviétique. Il n'y a donc rien d'étonnant, la primauté étant donnée aux fabrications de guerre, si les populations souffrent cruellement du manque de nourriture, de vêtements, de chaussures, de logements.

Combativité des troupes

Quelle importance faut-il attribuer à ces armées ainsi tenues par les dirigeants communistes, dans le cas d'un éventuel conflit ? Sans doute, les chefs communistes nationaux et les chefs militaires soviétiques feront-ils tout ce qui sera en leur pouvoir pour que ces armées jouent dans la guerre le rôle que la stratégie militaire soviétique leur aura assigné. Mais il est un facteur dont il faut tenir compte : c'est l'attitude individuelle et le moral des soldats. Et, à cet égard, on peut affirmer que toutes les analyses de ce problème sont inquiétantes pour Moscou.

C'est ainsi que les Polonais sont considérés par les Russes comme un élément incertain, animé par un désir de révolte qui n'a pu être étouffé. Ce facteur doit être pris en considération par les Russes dans l'utilisation des armées polonaises en temps de guerre. Si le soldat polonais se trouvait face à face avec des soldats anglo-américains, on peut tenir pour assuré qu'il n'éprouverait aucun désir de se battre contre eux. En revanche, il lutterait avec tenacité et acharnement s'il avait en face de lui des unités allemandes.

Dans l'armée tchécoslovaque, on relève un certain nombre de signes inquiétants pour les dirigeants : indiscipline, gauchisme, tendances égalitaires, manque de vigilance, etc... Selon les milieux officiels eux-mêmes l'armée tchécoslovaque traverse une crise politique sérieuse.

Quant à l'armée hongroise, elle manque totalement d'esprit combatif. Dans le cas d'une défaite — ou seulement d'une grave confusion sur le front — les désertions seraient nombreuses.

L'armée roumaine présente les mêmes caractéristiques. Les dirigeants communistes ont si bien pris conscience du manque de combativité des troupes roumaines que l'instruction s'évertue à les gavalniser en inoculant la haine des occidentaux, qu'on présente sous un jour odieux. C'est ainsi que les thèmes de combat sont exposés de la façon suivante aux jeunes recrues : « *Les impérialistes anglo-américains, alliés des traîtres titistes, dans leur soif de subjuguier notre pays ont attaqué en direction de X... arrivant sur la ligne Y...* »

« *Partout où ils sont passés, ils ont mis le feu à nos champs et à nos maisons, ont tué les enfants et les vieillards et ont violé nos femmes, nos mères et nos sœurs. Les produits de notre sol ont été saccagés, pillés ou envoyés, par ces bandits exploités vers les pays capitalistes. Assoiffés de sang et d'oppression, ces bandits cannibales ont l'intention d'occuper notre Patrie tout entière. Dans la lutte pour la justice que nous menons pour la défense de notre patrie, nous ne sommes pas isolés; nous sommes aidés par le grand peuple soviétique conduit par le grand Staline.* »

« *Notre mission est donc d'attaquer en direc-*

tion de Z... pour reconquérir notre sainte terre. Notre devoir est de liquider jusqu'au dernier ces sauvages cannibales... »

Après l'exposé de cette situation, les soldats prennent l'engagement de « *ne pas cesser la lutte avant que le dernier bandit impérialiste soit tué ou chassé* ».

Malgré ces mesures, il ne fait guère de doute que l'armée roumaine ait un moral assez bas et qu'à la première confusion sur la ligne de front, les soldats roumains déserteraient en masse, surtout si les Occidentaux avaient la sagesse de leur opposer des unités formées de Roumains libres.

Dans l'armée bulgare, des résistances se manifestent également et le général Metodi Christov, dans une conférence au Parti communiste, devait reconnaître que l'influence du communisme au sein de l'armée était insuffisante pour galvaniser le moral des troupes et accroître leur combativité.

**

En résumé, de graves défaillances sont vraisemblables dans le comportement des armées satellites. Contre les occidentaux, Allemands compris, les Roumains et les Hongrois ne se battraient guère. Les Tchécoslovaques et les Polonais ne lutteraient avec ardeur que si on les opposait à des Allemands, de même que les Bulgares si on leur opposait des forces turques ou yougoslaves. Les Alliés ont à tenir compte de ces données, mais ils ne doivent pas perdre de vue que les Russes ne l'ignorent pas et feraient tout leur possible pour utiliser les troupes satellites en fonction de ces éléments. Par ailleurs, solidement encadrés, étroitement surveillés, même sans goût pour le combat qu'on leur ferait mener, les troupes des pays satellites ne déserteraient probablement pas et resteraient disciplinées. La débandade et les désertions en masse, vraisemblable dans l'état d'esprit actuel des troupes satellites — qu'on se reporte au précédent des désertions en masse dans l'armée soviétique lors de l'avance allemande de 1941 — ne seraient d'importance que lorsque ces troupes auraient subi des défaites ou des coups tels que les réseaux de surveillance seraient disloqués dans la confusion de la déroute. C'est un facteur à ne pas perdre de vue.

**

Il demeure entendu que cette étude, fondée sur une information sérieusement vérifiée, par des hommes compétents, est pour une part — en ce qui concerne le facteur humain et psychologique notamment — étayée d'hypothèses ou de déductions raisonnables et mûrement réfléchies, mais qu'elle ne prétend pas à une exactitude mathématique, impossible en ces matières, eu égard au secret total dont elles sont entourées dans le monde soviétique.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

AUTRICHE

L'occupation soviétique paralyse l'économie

D'après une récente statistique publiée par l'*Arbeiter-Zeitung* du 8 août dernier, les quatre puissances occupantes détiennent à leur bénéfice exclusif 115.000 hectares, soit un dixième environ du total de la superficie arable de l'Autriche. Ce total se répartit comme suit :

U. R. S. S.	112.747 ha, soit 98,2 %
U. S. A.	1.082 ha, soit 0,9 %
Angleterre	867 ha, soit 0,7 %
France	322 ha, soit 0,2 %

Les dommages que subit l'économie autrichienne du fait de cette occupation, voulue par les Soviétiques, qui sont — la statistique ci-dessus le prouve — les seuls à pressurer ce pays, sont multiples et multifformes. Il en est un dont il n'a guère été question jusqu'ici, mais qui risque de devenir à la longue tout particulièrement préjudiciable à l'économie autrichienne parce qu'il commence d'ores et déjà à y provoquer des modifications de structure.

L'U.R.S.S. occupe en Autriche deux provinces: la Basse-Autriche (avec une partie de Vienne) et le Burgenland, ainsi qu'une zone peu importante, au nord du Danube, de la Haute-Autriche. L'insécurité que l'occupation par une puissance qui ne respecte aucun traité et aucun engagement, fait planer sur ces deux provinces a incité de nombreuses entreprises à émigrer dans les trois autres zones; le capital argent déserte lui aussi l'inclément climat soviétique, moins en émigrant

qu'en se refusant à s'y investir. C'est le cas du capital autrichien aussi bien que du capital étranger.

Il ressort d'une récente enquête, résumée par l'*Arbeiter-Zeitung* du 11 septembre, que les dépôts dans les caisses d'épargne atteignent par habitant de 930 à 1.150 schillings dans les provinces occupées par les Occidentaux (Haute-Autriche, Styrie, Salzbourg, Tyrol, Vorarlberg), tandis qu'ils ne s'élèvent qu'à 390 schillings en Basse-Autriche et à 250 schillings dans le Burgenland. Ces deux dernières provinces comprennent 22 % de la population autrichienne (Vienne non comprise), mais elles n'ont reçu que 13 % des sommes de l'aide Marshall. Puisque la répartition de l'aide Marshall dépend du gouvernement autrichien, il est permis d'en conclure que le gouvernement, tout en se rendant compte des déséquilibres que crée cette répartition inégale, s'y est résolu — évidemment à contre-cœur — pour soustraire les investissements aux aléas que comporte la présence d'un occupant qui a l'habitude de faire main basse sur tout ce qui excite sa convoitise.

Ce ralentissement des investissements en zone soviétique se traduit d'ores et déjà par un chômage accru. A la fin du mois d'août, le chômage avait augmenté dans l'ensemble de l'Autriche de 63 % par rapport à août 1951; mais il avait augmenté de 111 % en Basse-Autriche, et presque quadruplé dans le Burgenland.

ROUMANIE

La « redistribution » de la population

Au cours des mois d'été la distance qui nous sépare de la République Populaire Roumaine s'est considérablement agrandie : la correspondance avec ce pays a pratiquement cessé, les colis de secours envoyés des pays situés en deçà du rideau de fer et qui constituaient le principal moyen d'existence des personnes non admises dans le « camp de travail », sont retournés à leurs expéditeurs ; les journaux roumains n'arrivent plus.

L'explication de ces mesures, prises par les autorités de Bucarest, est le vaste mouvement de population qui s'exécute en Roumanie afin de transformer la structure sociale des villes. Un décret-loi, publié en janvier 1952, interdisait à certaines catégories de personnes de résider dans les agglomérations urbaines. Etaient visées : les anciens industriels, propriétaires d'immeubles de rapport et grands propriétaires fonciers expropriés, les commerçants dont le fonds de commerce avait été étatisé; les magistrats et autres fonctionnaires publics ou privés épurés ou licenciés de

leur service et non reclassés par la suite; les anciens officiers de l'armée et finalement les retraités. Parmi ces derniers, une exception était faite pour ceux qui avaient dépassé 70 ans avant la promulgation du décret.

Par suite de l'impossibilité de fixer une nouvelle résidence à toutes ces personnes — elles ne sont pas autorisées à choisir elles-mêmes la localité de leur nouveau domicile — l'application de ce décret-loi a du être retardée. Les transferts massifs de ces catégories de gens n'ont commencé qu'au mois de juin. Leur redistribution sur le territoire se fait selon certains critères déterminés. D'autre part, les autorités prennent soin que ces personnes — pour les empêcher d'exercer une influence sur leurs nouveaux concitoyens — ne soient réétablies ni dans leurs localités de naissance, ni dans les cantons où elles ont déployé une activité ou possédé une propriété, d'autre part, le gouvernement de la République Populaire veut éviter que les évacués soient réinstallés de manière à former des groupes compacts.

L'exécution de cette opération se heurte donc à de grandes difficultés d'organisation. Dans les cas isolés, elle s'effectue de la manière suivante: la personne ou la famille dont l'évacuation est décidée, reçoit de la part de la milice populaire l'ordre de se tenir prête pour le départ, qui, en principe, devrait avoir lieu 24 heures après sa notification. Chaque personne est autorisée à prendre avec elle 25 kg. de bagages. La plupart des gens attendent parfois des semaines avec les valises préparées avant que les organes de la milice se présentent pour effectuer leur évacuation. Pendant ce temps les « évacuables » sont avertis de ne pas s'absenter ou seulement pour de petites courses : toute absence prolongée pourrait être interprétée comme un acte d'insoumission aux dispositions légales.

Les personnes déplacées ne sont informées de leur nouveau lieu de résidence qu'à la gare ou le milicien qui les accompagne leur délivre les autorisations de voyage et les billets de train. Arrivés à destination, les évacués doivent se présenter à la milice locale qui leur indique l'immeuble qu'ils vont occuper. Comme en Roumanie la correspondance entre les particuliers n'est plus distribuée, les évacués n'ont aucun moyen de se maintenir en contact avec leurs parents ou connaissances. Ils se trouvent donc complètement isolés au milieu d'un monde étranger.

L'opération décrite ci-dessus ne correspond, en réalité, qu'à un petit nombre de cas : celui des évacués qui ne sont pas considérés comme des « ennemis de classe ». Dans cette catégorie pri-

vilégiée entrent surtout les retraités n'ayant pas encore atteint l'âge de 70 ans. Pour les plus nombreux, lorsqu'ils sont capables d'efforts physiques, l'évacuation signifie les travaux forcés au canal Danube-Mer Noire ou à quelque autre « grande réalisation socialiste ». Si leur âge ou leur santé ne leur permet pas de fournir de tels efforts ils sont « provisoirement » internés dans des camps de concentration, qui, à cause de la sous-alimentation et du manque de soins médicaux, sont en réalité des camps d'extermination.

Il faut toutefois reconnaître que dans l'ensemble l'opération de la redistribution de la population s'effectue avec sévérité sans doute, mais sans vexations et violences inutiles. Elle entre dans un programme qu'un régime communiste ne pourrait pas renoncer à exécuter. Sa religion de la production et de l'efficacité lui interdit de nourrir des bouches inutiles ou de permettre à des personnes qui ne contribuent pas d'une manière effective à l'exécution de ses plans, d'occuper sur le territoire des places réservées aux « constructeurs socialistes ». L'Etat ayant entre ses mains la distribution des moyens d'existence des individus, le fonctionnement rationnel du système exige — par mesure d'économie, — la disparition de toutes les personnes incapables de lui rendre des services. En interrompant les communications entre la République Populaire Roumaine et l'Occident, les communistes sont toutefois préoccupés de cacher le réalisme de leur système à la sensibilité « petite bourgeoise » des pays qui n'ont pas encore atteint la maturité de la pensée « scientifique » du progressisme.

Le procès des saboteurs du canal Danube-Mer Noire

L'œuvre « gigantesque et grandiose de construction socialiste », c'est ainsi que la presse de la République Populaire Roumaine qualifie la construction du canal Danube-Mer Noire, a été, si on fait crédit aux révélations faites par la *Scanteia* du 31 août, sérieusement compromise par des « agents des services d'espionnage de l'étranger » hostiles au régime démocratique. Déjà au début de l'été, les travaux sur les chantiers du canal se sont heurtés à de grandes difficultés. L'eau du Danube s'est infiltrée par les parois et menaçait de détruire une grande partie des installations. Le travail fut arrêté sur toute la portion située à proximité du fleuve pour permettre la construction d'un barrage capable de protéger le canal de l'inondation. Ce fait était dû exclusivement à l'incompétence de l'Etat Major communiste qui assume la direction de la construction. Selon les estimations provisoires, les dégâts s'élèvent à plusieurs milliards de lei et prolongeront les travaux d'une année au moins. Mais comme en régime de démocratie populaire, il est interdit de supposer que la responsabilité d'un échec retombe sur les membres du Parti, un groupe d'ingénieurs et d'ouvriers « ennemis du peuple, liés entre eux par leur position de classe et par leur passé criminel » (*Scanteia*), ont dû jouer le rôle de boucs émissaires.

Comme il ressort de l'acte d'accusation dressé par le procureur militaire, tous les accusés du procès de « *Poanta Alba* » exécutaient sur les chantiers du canal des travaux forcés. Voici les précisions que la *Scanteia* fournit à ce sujet :

1) Cernatesco Petre, ancien légionnaire, (membre de la Garde de Fer) et commandant de garnison ; a participé de façon active à la rébellion de 1941 et soutenu matériellement jusqu'à ces temps derniers, les légionnaires survivants. Sous

le régime fasciste d'Antonesco, il a pillé les biens soviétiques d'Odessa.

En sa qualité d'ingénieur, il avait réussi à s'infiltrer jusqu'au poste de conseiller près de la Direction générale du canal. Il a travaillé dans le but de saboter cette œuvre gigantesque et grandiose.

2) Ciorapciu Mircéa, ingénieur, ancien chef du secteur technique d'exécution près de la Direction générale du canal.

Cet ancien grand propriétaire foncier a exploité impitoyablement des centaines de paysans qui peinaient sur ses terres de Tomesti et de Targu-Ocna. Sous le régime des bourgeois et des grands propriétaires fonciers, il s'était mis avec empressement au service de la dictature fasciste, il a été décoré en 1941.

3) Rozei Aurel, ingénieur, ancien chef du secteur de la planification près de la Direction générale du canal.

Ancien membre du conseil d'administration de l'usine de matières colorantes « Coroana » et homme de confiance du criminel de guerre Lecca et d'autres ennemis du peuple, il avait réussi à se glisser jusqu'à un poste de commandement de la construction du canal.

4) Frangopol Nicolas, ingénieur, ancien chef de la Division du Plan de Production du secteur de la Planification.

Ancien membre du parti fasciste de Goga et de Couza depuis l'université, on le retrouve à la tête des bandes de nervis, aux côtés d'autres légionnaires, s'adonnant à toute sorte de violences antisémites.

5) Georgescu Gheorghe, dit Topazlau, ingé-

nier, ancien chef des Ateliers Généraux de Medjidia.

A été propriétaire d'une usine d'outils à Rasnov, où jusqu'au moment de sa nationalisation, il n'a cessé d'exploiter les ouvriers.

6) Vasilescu T. Nicolas, dit Colorado, ingénieur, ancien rapporteur technique à la section technique d'exécution de la Direction générale du canal.

Ancien membre du parti national-paysan, il a été aidé par Ion Mihalache, un des chefs de ce parti, pour faire ses études aux Etats-Unis. Il était en relation permanente avec les ennemis du peuple de l'extérieur. En 1947, il a été condamné pour tentative de passage clandestin en Yougoslavie.

7) Ionescu Oprisan, ingénieur, ancien chef de groupe près de la section technique d'exécution de la Direction générale du canal.

Ancien officier de renseignements pendant la guerre criminelle menée contre l'U.R.S.S., il a été un tortionnaire notoire et a même été décoré pour son activité.

8) Nitzesco Constantin, ingénieur, ancien chef adjoint d'un chantier du canal.

Il a été jugé et condamné en 1946 pour activité subversive.

9) Nichita Dimitrou, ancien mécanicien de locomotive, travaillant dans un secteur du canal.

Ancien légionnaire, il a participé activement à la rébellion de 1941. Après le 23 août 1944, il a essayé de faire de la propagande en faveur des légionnaires.

10) Viérou Petre, ancien mécanicien de locomotive, travaillant à un dépôt de locomotives du canal.

Légionnaire depuis 1938, il a participé, les armes à la main à la rébellion de 1941. Après le 23 août 1944, il a adhéré au parti libéral.

Comme on le voit, tous les accusés étaient politiquement suspects et deux parmi eux, un pour tentative de passage clandestin de la frontière et l'autre pour activité subversive, avaient été condamnés à des peines de prison. Il est donc permis de supposer que tous ces gens n'avaient pas sollicité « l'honneur » de travailler à la construction de la « grandiose œuvre socialiste », mais qu'ils avaient été transférés d'office de leur prison ou de leur camp de concentration sur les chantiers du canal. Le fait qu'ils ont pu malgré cela y occuper « des postes-clefs » est la preuve que la construction du Canal ne se fait pas avec le concours des « spécialistes soviétiques généralement mis à la disposition de la République populaire roumaine », mais avec des « ennemis de classe » contraints à travailler pour leurs ennemis politiques.

Parmi les autres méfaits commis par les accusés, la *Scanteia* révèle qu'ils ont fait « parmi la population de la propagande pour une nouvelle guerre ». Ce fait nous semble étrange, car le même journal précise qu'ils ont réussi à poursuivre cette activité pendant plusieurs mois. Comment la population « éprise de la paix » n'a-t-elle pas dénoncé ces fauteurs de guerre ? Ou bien préférerait-elle une guerre dévastatrice à la prolongation du régime communiste ?

POLOGNE

Les élections

A. — La nouvelle loi électorale

Le 1^{er} août, au cours de sa dernière séance, la Diète adopta à l'unanimité, « la loi électorale à la Diète de la République Polonaise Populaire » (*Trybuna Ludu*, 2 août 1952).

Tout comme la Constitution, cette loi est copiée sur le modèle soviétique avec la seule différence qu'elle admet plusieurs listes. Car, en principe, il existe encore, en dehors du P.C., un Parti Paysan Unifié, un Parti Démocratique, ainsi qu'un groupement de « catholiques sociaux ». Toutes ces organisations sont entièrement assujetties aux staliniens.

Selon la nouvelle loi électorale, sont électeurs les hommes et femmes ayant 18 ans révolus (Art. 1^{er}) ; ils sont éligibles à partir de 21 ans (Art. 3). Les militaires sont traités en la matière, sur pied d'égalité avec les civils (Art. 1^{er}). L'article 2 précise que ne bénéficient pas du droit de vote les personnes « privées des droits politiques et civiques en vertu d'une décision judiciaire prononcée après, le 22 juillet 1944, et cela pendant la durée de cette sanction ».

Une telle stipulation présente de flagrantes imprécisions et inexactitudes. En effet, dans les camps de travail forcé et de concentration il y a en ce moment environ 500.000 internés, (soit environ 2 pour cent de la population globale), dont très peu ont été traduits en justice, la majorité d'entre eux ayant été condamnés par voie administrative. En outre, à la suite des arrestations massives, le président du Conseil des ministres a édicté, à la date du 15 mai 1952, la circulaire n° 102, laquelle régleme « les droits

des salariés arrêtés temporairement » (1). La loi électorale ne fait pas état de ces cas qui ne devraient pas être omis, vu leur nombre considérable.

En fait, cette nouvelle loi est plutôt restrictive: elle situe et prévoit tout dans le cadre de l'appareil d'Etat. Ainsi, les Commissions de suffrage sont nommées par les conseils nationaux (organismes territoriaux de l'appareil administratif), les candidats sont présentés par les organisations qui constituent « la courroie de transmission du Parti ». De cette façon, tout se passe entre « initiés ». Et celui qui n'est pas bien vu par la police a peu de chance d'être proposé comme candidat.

Cette loi exprime manifestement une méfiance extrême à l'égard des électeurs. De plus, elle crée de telles conditions de vote qu'il ne sera guère possible de boycotter les élections, dont le déroulement est d'ores et déjà minutieusement prévu :

Voici comment les choses se passeront :

Premièrement, le jour du suffrage, les « masses seront mobilisées » pour accomplir leur devoir électoral. Deuxièmement, les agents de po-

(1) Cette circulaire dit : « 1. Le contrat de travail ne peut être résilié qu'après trois mois d'absence au travail, motivée par l'arrestation temporaire.

« 2. Pendant son arrestation, le salarié a droit à la moitié de son salaire, ainsi qu'au supplément local de résidence. Cette rémunération ne sera versée que pendant trois mois à compter du jour de la cessation du travail à la suite de l'arrestation. » (*Monitor Polski*, (Le Moniteur Polonais), A-44, poste 634.

lice se tiendront aux bureaux de vote (2) et suivront du regard les mains qui mettront les bulletins dans les urnes. Car il importe que seuls les bulletins officiels y soient déposés. Troisièmement, tous les bulletins officiels seront valables, même s'ils portent une mention, une inscription quelconques ajoutées dans l'isoloir (3) ; dans ce cas, ils seront considérés comme donnant la voix à la première liste et au premier nom qui y figure (art. 61). Sorti de l'isoloir, l'électeur mettra son bulletin de vote plié, mais non sous enveloppe, dans l'urne : (art. 55) : de cette façon, la commission et les agents présents dans le bureau de vote pourront voir si le bulletin déposé est bien officiel ou non. Il faudrait user de beaucoup de ruses (par exemple, se munir du papier de la même qualité et de la même couleur) pour tromper la vigilance de la commission et des agents. Certes, de telles astuces avaient été pratiquées pendant les élections organisées par les Soviets en Pologne orientale, en octobre 1939 et en janvier 1941, mais il est évident qu'elles ne peuvent pas se faire sur une vaste échelle.

Et dire que toute cette comédie électorale est arrangée en vue d'une autre, celle du parlement, lequel adopte, toujours à l'unanimité, les projets de lois présentés et approuve, avec la même unanimité, tous les décrets du Conseil d'Etat.

La date de ces élections d'opérette est fixée au 26 octobre 1952.

B. — Le « Front National » électoral

Bien que la loi autorise la présentation de plusieurs listes de candidats, les chefs communistes polonais se sont employés à ne laisser présenter aux électeurs qu'une liste, comme en U.R.S.S.

Les représentants de toutes les organisations nationalisées — politiques, syndicales, sociales, etc... — se sont réunis le 30 août dernier, se baptisèrent « Conférence polonaise du Front National » et élirent le « Comité polonais électoral du Front National ». Celui-ci a à sa tête, B. Biérut, président de la République polonaise populaire, V. Klosiewicz, président de la centrale syndicale, W. Kowalski, président du Comité exécutif du Parti Paysan unifié et J. Dombowski, président de l'Académie Polonaise des Sciences. Il comprend également quelque menu fretin choisi parmi les travailleurs de choc industriels et agricoles.

Lors de l'élection des membres du Comité électoral, « les mains des assistants se sont enflées à force d'applaudir ». Car, comme le relate le compte rendu de la séance :

« Lorsque l'orateur (Victor Klosiewicz) eut proposé pour président du Comité polonais électoral du Front National le Président Boleslas Biérut, une longue ovation secoua la salle ».

« Les assistants approuvèrent par les applaudissements tous les candidats présentés. La composition proposée du Comité fut adoptée à l'unanimité » (Zycie Warszawy (La Vie de Varsovie), 1^{er} septembre 1952).

La désignation des comités régionaux du Front National, formés par des chaînons res-

(2) L'article 52 stipule : « Sur la demande du président (de la commission de vote) les organismes d'Etat compétents remettront à sa disposition une garde appropriée ».

(3) L'article 62 précise : « I. Ne sont pas valables les bulletins de vote : 1) Autres que ceux établis officiellement ; 2) Non munis du cachet de la circonscription électorale. II. L'inscription de différents noms n'altère pas la validité du bulletin. »

pectifs de ces mêmes organisations nationalisées, s'effectue d'une manière identique.

Le 6 septembre dernier, fut publié le « Programme électoral du Front National » élaboré par le présidium du Comité polonais présidé par B. Biérut.

Certes, tout cela, y compris la liste unique, est une vaste comédie qui témoigne à la fois du mépris des dirigeants communistes pour la collectivité et de leur crainte devant son attitude. Cependant, cette comédie permet :

1) d'extorquer de nouveaux engagements de production, récemment lancés « en l'honneur » des élections générales et du 19^e Congrès du Parti communiste panşoviétique (b) ;

2) de déclencher un assourdissant tintamarre de propagande au moyen de la presse, de la radio et des réunions publiques (10.000 centres d'agitation sont déjà créés) ;

3) de dépister à la même occasion quelques milliers d'« ennemis », réels ou présumés, ce qui a pour effet d'apeurer la population.

C. — Le clergé patriotique dans les rangs du Front National

Sous ce titre, l'organe central de la C.G.T. polonaise, *Glos Pracy* (La Voix du Travail), du 6 septembre 1952, publie la lettre que les représentants de la partie du clergé acquise au régime de Varsovie vient d'adresser au président Biérut.

On lit dans ce message :

« Nous, les prêtres catholiques... exprimons notre profonde joie et notre approbation la plus haute du fait que la Pologne Populaire, grâce au travail enthousiaste et dévoué du peuple, grâce aux plans de longue vue du Gouvernement Populaire :

« — a accompli la gigantesque reconstruction du pays sur la base de profondes modifications de la structure économique et sociale ;

« — a relié à la Mère Patrie les vieux territoires d'Ouest, les aménageant d'une manière admirable ;

« — a élevé le niveau de la culture, par la suppression de l'analphabétisme, par la reconstruction de l'enseignement à tous les degrés...

« Toutes ces conquêtes et réalisations ont créé la base profonde du Front National en vue d'unifier encore davantage la nation polonaise dans la lutte pour renforcer l'indépendance de la Patrie, pour maintenir et stabiliser la Paix, etc...

« C'est pourquoi, Citoyen Président, nous les prêtres catholiques, nous nous engageons :

« — à faire appel aux fidèles afin qu'ils accroissent leurs efforts pour la reconstruction du pays et pour le mieux-être de la nation ;

« — à contrecarrer l'activité hostile à la Pologne, et particulièrement celle des manifestations antipolonaises et révisionnistes d'une partie du clergé allemand ;

« — à favoriser, conformément à l'enseignement de l'Eglise, tous les efforts tendant à stabiliser la Paix.

« Aujourd'hui, le jour de la publication de nobles objectifs du Front National, nous nous engageons, avec tout le clergé patriotique, dans ce Front et devant vous, Citoyen-Président, nous nous engageons à renforcer par notre travail spirituel l'unité nationale parmi les fidèles confiés à nos soins et à contribuer à atteindre les buts si grands et si élevés du Front National. »

HONGRIE

Deux portraits de koulaks

Le feuilleton ci-dessous a été publié dans le *Szabads Nep* (Peuple libre), organe officiel du Parti communiste, sous la signature de Sandor Váli :

« Imre Barabás, Président du Conseil local (Soviet local) tambourine avec ses doigts, le dos de sa chaise. Il interrompt le Secrétaire du Parti, Jozsef Sovágo et lui dit : « Comment avez-vous pu observer de la ferme, qui est en dehors du village, ce que les koulaks du village ont fait, ou ce que vous prétendez qu'ils ont fait ? »

« Mais j'ai bien vu ce que Serpenyö a récolté : ses terres touchent à notre coopérative. Il prétend qu'il n'a pas récolté assez pour la livraison obligatoire, alors que les gerbes se touchaient tant il y en avait. »

« Mais où veux-tu qu'il les ait fourrées ? Nous avons regardé partout, au grenier, à la cave. Où aurait-il mis le reste ? »

« Je n'en sais rien, c'est votre affaire à vous. Il se peut qu'il les ait battues à la main, la nuit, comme l'a fait l'année dernière son copain. Ils sont capables de tout. Ne sont-ils pas des koulaks ? Et chaque koulak, nous le savons bien, a plus d'un tour dans son sac. »

« Koulaks ! toujours tes grands mots, sur les koulaks. Tu n'as rien à m'enseigner sur la lutte de classes, c'est moi qui étais le pauvre hère sur une ferme. Mais je crois que le pauvre Serpenyö a appris sa leçon, qu'il s'est amadoué. On n'entend même pas sa voix. »

« Le Secrétaire du Parti se lève, il part, mais de la porte il se retourne encore une fois et dit : « un koulak repentant ? C'est comme si tu voulais faire un rasoir d'une canne. »

Imre Barabás décide d'y aller voir encore une fois. Sur son chemin il rencontre le voisin de Serpenyö, Fazekas.

« Où vas-tu Camarade Président ? »

« Voir un peu ce qui se passe chez ton voisin Serpenyö. »

« Alors je te souhaite bonne chance et donne lui mon bon souvenir : c'est à cause de lui que j'ai 5 % d'amende sur ma livraison, car c'est lui qui a insisté pour que je ne livre pas toute ma récolte, et pour que je me plaigne afin qu'on diminue ma livraison, en me proposant de m'acheter mon surplus à 300 florins. Et avec cela il a placé son fils et sa petite-fille dans des magasins et des emplois d'Etat, pour avoir le prétexte qu'ils sont des purs. »

L'article se termine par la découverte du blé caché chez le koulak en question, par la description de ses flatteries au Président, et par la phrase de celui-ci, après qu'il eût arrêté le coupable :

« Allez chercher la police, pendant que nous gardons ce filou à l'œil. Mais dépêchez-vous, car je veux aussi aller voir un peu ce qui se passe chez les autres koulaks ! »

Dans le *Magyar Nemzet* (Nation Hongroise) du 19 août, nous lisons un compte-rendu de la station de tracteurs à Solt, petite commune du pays.

« Les ouvriers agricoles ne sont pas satisfaits du Président du Soviet Local : Jozsef Makkai. Il a adhéré à la coopérative, mais il n'a pas de cœur. Il ferme les yeux sur tout ce que font les koulaks, mais ne connaît pas de miséricorde si un pauvre paysan est en retard dans le paiement de ses impôts. Les koulaks se concertent et font des projets pour ne pas entrer dans les coopératives. Ils veulent maintenant créer une coopérative de premier échelon, N° 1, qui leur permettrait d'entrer avec la moitié de leurs terres seulement, et de laisser l'autre moitié en production individuelle. C'est ainsi qu'ils veulent déjouer la loi. »

LA VIE EN U.R.S.S.

La mission de l'Armée rouge

Dans son numéro d'août consacré à l'armée soviétique, le journal *L'Etoile Rouge* écrit : « La situation internationale exige un renforcement de l'armée soviétique en hommes et en matériel afin qu'elle soit en mesure de faire face à une troisième guerre mondiale. »

Le journal russe appuie son affirmation sur les déclarations qui lui furent faites par une demi douzaine de Maréchaux soviétiques et par d'autres personnalités militaires de l'U.R.S.S.

Pour le Maréchal Malinovski « il est évident que par la constitution d'une armée européenne les Etats-Unis préparent une agression contre l'U.R.S.S. Par ce fait les prévisions contenues dans plusieurs écrits de base de Staline sont confirmées : Autour des Etats-Unis, devenus après la guerre le bastion de l'impérialisme, se

groupent les Etats capitalistes pour préparer la guerre décisive et mortelle entre les deux systèmes. Nous devons nous tenir prêts pour faire face à l'ennemi. » Le maréchal Govorov déclare qu'aux « plans de guerre américains il faut répondre par une intensification de notre préparation militaire et technique », et le général de division Korkodinov ajoute que l'U.R.S.S. « produit des bombes atomiques de divers calibres. » Le chef de l'Etat-Major, le général Stemenko, considère toutefois « erronée la théorie que la bombe atomique pourrait mettre rapidement fin à la guerre. » Au nom de la marine, l'Amiral Glavko déclare que « les nouvelles unités sous-marines soviétiques peuvent assurer l'invulnérabilité des côtes de l'U.R.S.S. et constituer une sérieuse menace pour les communications maritimes de l'ennemi. »